

Institut für Ländliche Strukturforchung
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Wald-Dialog für den Interessenausgleich - Status-Quo-Analyse zur Rolle von Naturparken und Biosphärenreservaten

NaBioKom-Arbeitspapier

Marie Sophie Schmidt, Ulrich Gehrlein, Christiane Hauser, Frederic Schneider

Stand: 21.08.2025

Impressum

Projektleitung:

Institut für Ländliche Strukturforchung (IfLS)
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Institut für Ländliche Strukturforchung
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ansprechpersonen: Dr. Marie Sophie Schmidt, Dr. Ulrich Gehrlein

Email: schmidt@ifls.de; gehrlein@ifls.de

Kurfürstenstraße 49

60486 Frankfurt a.M.

Tel.: 069-9726683-10

Fax: 069-9726683-22

Website: www.ifls.de

Projektpartner:

team ewen GbR, Hügelstraße 19 | 64283 Darmstadt | www.team-ewen.de

team ewen

| Konflikt- und Prozessmanagement

Dr. Christiane Hauser

UNESCO Geo-Naturpark Kellerwald-Edersee

Dr. Jutta Weber, Roland Mayer, Marcus Vogel

Naturpark Kellerwald-Edersee

Kristin Gampfer

**Naturpark
Kellerwald-Edersee**

UNESCO Biosphärenreservat Rhön, Verwaltung Bayern

Elisabeth Knur

Biosphärenreservat Thüringer Wald

Timo Kahl

**Biosphärenreservat
Rhön**

**Biosphärenreservat
Thüringer Wald**

Bildquelle:

Rechts, links: IfLS/ mittig: adobe stock

Projektbegleitende Arbeitsgruppe:

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (Projektträger); Verband Deutscher Naturparke; Nationale Naturlandschaften; Bundesamt für Naturschutz; Hochschule Rottenburg, Umweltbildungszentrum Kühkopf-Stockstadt, Stadt Bensheim, Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH, NABU Waldeck-Frankenberg, Forstbetrieb Hammelburg/ BaySF, AELF Bad Neustadt, Forstamt Frauenwald/ ThüringenForst

Projektförderung:

Das NaBioKom-Projekt wird gefördert durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. mit Mitteln des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat im Rahmen des Förderprogramms Nachwachsende Rohstoffe (FKZ: 2220NR223X).

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Kurzer Überblick: Rechtliche Rahmenbedingungen naturschutzfachlicher Anforderungen an den Wald	3
3	Forschungsstand und Grundlagen	6
3.1	Interessen im bewirtschafteten Wald in Deutschland	6
3.2	Aufgaben von NRP und BR	10
4	Methoden	13
4.1	Analyse der Positionen und (politischen) Forderungen von Interessenverbänden der Forstwirtschaft und des Naturschutzes	13
4.2	Online-Befragung der Naturparke und Biosphärenreservate in Deutschland	14
5	Ergebnisse	16
5.1	Positionen und (politische) Forderungen von Interessenverbänden des Naturschutzes und der Forstwirtschaft	16
5.1.2	Naturwaldelemente (Biotop- und Habitatbäume, Totholz, Altbestände, "Naturwald-Inseln")	21
5.1.3	"Naturnahe Waldgesellschaften" und Baumartenwahl	23
5.1.4	Naturverjüngung und Kulturen / Kalamitäts- und Sukzessionsflächen	26
5.1.5	Jagd (Wildverbiss, Schältschäden, Schalenwildregulierung)	28
5.1.6	Holzvorratsaufbau	30
5.1.7	Waldpflege und Holzernte	32
5.1.8	Zertifizierung	33
5.1.9	Überblick der Gemeinsamkeiten und Interessenunterschiede (Zusammenfassung)	35
5.2	Situation in Naturparks und Biosphärenreservaten	36
5.2.1	Charakteristika mit möglichem Einfluss auf die Rolle von NRP und BR	37
5.2.2	Interessenunterschiede und Dialog in NRPs und BRs	37
5.2.3	Aktuelle und zukünftige Aufgaben von NRP und BR bei der Kommunikation und dem Interessenausgleich	47
6	Synthese und Diskussion	53
6.1	Methodendiskussion	53
6.2	Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Interessen von Akteur:innen im bewirtschafteten Wald	54
6.3	Aktuelle und mögliche Rolle von NRP und BR beim Interessenausgleich	59
7	Ausblick und Schlussfolgerungen	64
7.1	für NaBioKom	64
7.2	offene Forschungsfragen außerhalb des NaBioKom-Projektes	65
8	Literaturverzeichnis	66
9	Anhang	73

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 5-1: Größe der wahrgenommene Interessenunterschiede in Naturparks und Biosphärenreservaten für ausgewählte Themen des integrativen Waldnaturschutzes und der Waldbewirtschaftung/ des Waldumbaus.	39
Abbildung 5-2: Größe der wahrgenommene Interessenunterschiede in Naturparks und Biosphärenreservaten für ausgewählte Themen der Jagd, der Erholung und der Erneuerbaren Energien.	40
Abbildung 5-3: Größe der Interessenunterschiede aus Perspektive der teilnehmenden "Förster:innen" und "Nicht-Förster:innen" in Naturparks und Biosphärenreservaten für ausgewählte Themen.	41
Abbildung 5-4: Dialog in NRPs zu ausgewählten Themen.	42
Abbildung 5-5: Dialog in BRs zu ausgewählten Themen.	44
Abbildung 5-6: Mögliche ‚Treiber‘ für eine Zunahme von Interessenunterschieden oder eine Zunahme gemeinsamer Interessen zwischen Akteur:innen im Wald.	45
Abbildung 5-7: Ursachen von Interessenunterschieden zwischen Akteursgruppen.	47
Abbildung 5-8: Austausch und Zusammenarbeit der Naturparke und Biosphärenreservate mit verschiedenen Akteursgruppen im Wald (Teil 1).	48
Abbildung 5-9: Austausch und Zusammenarbeit der Naturparke und Biosphärenreservate mit verschiedenen Akteursgruppen im Wald (Teil 2).	49
Abbildung 5-10: Aktuelle und zukünftig mögliche Aufgaben von Naturparks.	51
Abbildung 5-11: Aktuelle und zukünftig mögliche Aufgaben von Biosphärenreservaten.	51
Abbildung 5-12: Unterstützungsbedarfe beim Dialog zwischen Akteursgruppen im Wald.	52

Tabellenverzeichnis

Tabelle 4-1: Charakteristika der teilnehmenden Naturparke bzw. Biosphärenreservate und persönliche Charakteristika der Teilnehmenden.	15
Tabelle 5-1: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zu 'Schutzgebieten im Wirtschaftswald'.	20
Tabelle 5-2: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zu 'Naturwaldelementen'.	23
Tabelle 5-3: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zu 'Naturnahe Waldgesellschaften und Baumartenauswahl'.	25
Tabelle 5-4: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zu 'Naturverjüngung und Kulturen / Kalamitäts- und Sukzessionsflächen'.	28
Tabelle 5-5: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zur 'Jagd'.	30
Tabelle 5-6: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zum 'Holzvorratsaufbau'.	31
Tabelle 5-7: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zu 'Waldpflege und Holzernte'.	33
Tabelle 5-8: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zur 'Zertifizierung'.	34
Tabelle 5-9: Themenbezogene sowie ansatzbezogene Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede der Interessen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden.	36

Tabelle 5-10: Charakteristika der teilnehmenden Naturparke bzw. Biosphärenreservate und persönliche Charakteristika der Teilnehmenden.....	37
Tabelle 5-11: Ausgewählte bzw. abgefragte Themen der Online-Befragung.	38
Tabelle 5-12: Die zwölf am häufigsten genannten Paare der Akteursgruppen mit Interessenunterschieden in NRP und BR insgesamt.....	46
Tabelle 9-1: Austausch und Zusammenarbeit von teilnehmenden Förster:innen und Nicht-Förster:innen der NRP- und BR-Verwaltungen mit verschiedenen Akteursgruppen im Wald.....	73
Tabelle 9-2: Austauschformate der Naturparke und Biosphärenreservate mit anderen Akteursgruppen im Wald (Teil 1).....	74
Tabelle 9-3: Austauschformate der Naturparke und Biosphärenreservate mit anderen Akteursgruppen im Wald (Teil 2).....	74

Abkürzungsverzeichnis

BHD	Brusthöhendurchmesser
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BNE	Bildung für nachhaltige Entwicklung
BR	Biosphärenreservate
BWaldG	Bundeswaldgesetz
BWI	Bundeswaldinventur
EU	Europäische Union
FFH	Fauna-Flora-Habitat
FKZ	Förderkennzeichen
FNR	Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
FSC	Forest Stewardship Council
GSG	Großschutzgebiete
LRT	Lebensraumtypen
MAB	Man and Biosphere
NRP	Naturparke
NSG	Naturschutzgebiete
PEFC	Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
PNV	Potentielle Natürliche Vegetation

1 Einleitung

Der bewirtschaftete Wald in Deutschland ist Gegenstand vielfältiger Ansprüche unterschiedlicher Interessengruppen. Hierzu zählen unter anderem Waldbesitzende bzw. Forstbetriebe, Naturschutzbehörden und -verbände, die Jagd- und Wasserwirtschaft, Akteur:innen der Bildung für nachhaltige Entwicklung, Landschaftspflegeorganisationen sowie Erholungssuchende und private Naturschutzinteressierte. Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung erfordert einen integrativen Ansatz, der die Bereitstellung von Waldökosystemleistungen sicherstellt und gleichzeitig bestehende Zielkonflikte adressiert (Pohjanmies et al. 2017; Rigo et al. 2016; Schulz et al. 2023). Die Auswirkungen des Klimawandels verdeutlichen sich in Form von längeren Dürreperioden, veränderten Niederschlagsmustern, zunehmenden Sturmereignissen sowie verstärktem Schädlingsbefall, wodurch die Notwendigkeit innovativer Konzepte für eine resiliente Waldbewirtschaftung unterstrichen wird. Dabei müssen sowohl ökologische als auch ökonomische und soziale Interessen berücksichtigt und in Einklang gebracht werden. Aktuelle Zielkonflikte treten insbesondere in den Bereichen Forstschutz, Naturschutz, Erholungsnutzung und Biomasseproduktion auf (vgl. Bachinger et al. 2024; Nousiainen und Mola-Yudego 2022; Pohjanmies et al. 2017). Diese Konflikte können sowohl auf der Ebene politischer Zielsetzungen als auch im operativen Waldmanagement entstehen und betreffen darüber hinaus weitere Landnutzungsformen (Schulz et al. 2023).

Vor diesem Hintergrund widmet sich das Forschungs- und Entwicklungsprojekt "NaBioKom" der Entwicklung zukunftsfähiger Kommunikations- und Dialogansätze im Kontext des Waldnaturschutzes und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Im Rahmen des Förderaufrufs "Kommunikation für Waldnaturschutz und nachhaltige Waldbewirtschaftung" der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. untersucht das Projekt insbesondere die potenzielle Rolle von Naturparks und Biosphärenreservaten als Plattformen für den Wald-Dialog. Diese Schutzgebiete haben gemäß §§ 25 und 27 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) den gesetzlichen Auftrag, den Erhalt der biologischen Vielfalt mit der Stärkung und Entwicklung ländlicher Regionen durch eine schonende Wirtschaftsweise bzw. umweltgerechte Landnutzung zu vereinen. Ziel des Projekts ist es zu analysieren, wie Naturparke und Biosphärenreservate den Dialog zwischen Akteur:innen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft fördern können. Das Projekt folgt einem transdisziplinären Forschungsansatz und wird in Zusammenarbeit mit vier Praxispartnern bzw. Pilotregionen umgesetzt: dem Naturpark Kellerwald-Edersee, dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, dem Biosphärenreservat Rhön (Bayerische Verwaltung) und dem Biosphärenreservat Thüringer Wald¹. Eine zentrale Grundlage bildet eine Status-Quo-Analyse, die die Interessen relevanter Akteursgruppen sowie die gegenwärtige Rolle von Naturparks und Biosphärenreservaten im bewirtschafteten Wald im deutschlandweiten Kontext untersucht. Ziel dieser Analyse ist es, bestehende Nutzungsinteressen und Dialogbedarfe in Deutschland zu erfassen, die am Projektende eine Bewertung der Reallaborergebnisse hinsichtlich Übertragbarkeit und Relevanz für andere Regionen ermöglicht. Dieses Arbeitspapier fasst die Ergebnisse der Status-Quo-Analyse zu folgenden Fragestellungen zusammen:

¹ Das Biosphärenreservat Thüringer Wald zog sich nach Abschluss der qualitativen Interviews und ersten Reallaborphase aus dem NaBioKom-Projekt zurück.

- Welche **gemeinsamen und divergierenden Interessen** bestehen in welchen **thematischen Bereichen** zwischen Interessenverbänden der Forstwirtschaft und des Naturschutzes? In welchen thematischen Bereichen und zwischen welchen **Akteursgruppen** werden Interessenunterschiede in Naturparks und Biosphärenreservaten wahrgenommen? Welche **Ursachen** und **Einflussfaktoren** bestimmen diese Interessenunterschiede aus Sicht von Naturparks und Biosphärenreservaten?
- Welche **Rolle und Aufgaben** des Wald-Dialogs nehmen **Naturparke und Biosphärenreservate** in Deutschland aktuell wahr und welche können sie sich künftig vorstellen?

Neben der Vorbereitung des Reallaborprozesses richtet sich das Arbeitspapier insbesondere an deutsche Naturparke und Biosphärenreservate, die an einer Erweiterung ihrer Dialogaufgaben interessiert sind und bietet grundlegende Informationen zu Rahmenbedingungen des Wald-Dialogs in diesen Schutzgebieten.

Die methodische Vorgehensweise umfasst eine Literatur- und Internetrecherche zur Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen naturschutzfachlicher Anforderungen an den Wald (Kap. 2). In Kap. 3 werden die Interessen von Waldbesitzenden und Entscheidungstragenden, thematische Schwerpunkte von Zielkonflikten sowie die bestehenden Aufgaben von Naturparks und Biosphärenreservaten dargestellt. Ergänzend werden in Kap. 5.1 Positionspapiere sowie (politische) Forderungen von Interessenverbänden der Forstwirtschaft und des Naturschutzes auf Bundes- und Landesebene untersucht, um Themenbereiche mit Interessenunterschieden und/ oder gemeinsamen Interessen zu identifizieren. Eine deutschlandweite Online-Befragung unter Naturparks und Biosphärenreservaten (Kap. 5.2) ergänzt die Analyse, ermöglicht eine Einschätzung der Relevanz spezifischer Themen auf regionaler Ebene der Naturparke und Biosphärenreservate sowie deren Aufgaben des Wald-Dialogs. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden anschließend gemeinsam mit den NaBioKom-Praxispartnern und der projektbegleitenden Arbeitsgruppe diskutiert, um praxisnahe Schlussfolgerungen für das NaBioKom-Projekt und die sich anschließenden Dialogprozesse abzuleiten. Die Ergebnisse werden in Kap. 6 konsolidiert und diskutiert. In Kap. 7 wird dargestellt, welche Schlussfolgerungen aus der Status-Quo-Analyse für den weiteren NaBioKom-Projektverlauf abgeleitet wurden und welche offene Forschungsfragen sich ergeben, die im Rahmen des Projekts nicht behandelt werden können.

2 Kurzer Überblick: Rechtliche Rahmenbedingungen naturschutzfachlicher Anforderungen an den Wald

Strategien, Gesetze, Richtlinien und Leitlinien beinhalten naturschutzfachliche Anforderungen an den Wald. Auf Ebene der Europäischen Union ist der politische Rahmen für die Wälder in den EU-Mitgliedstaaten relativ fragmentiert. Die Zuständigkeiten in forstbezogenen Bereichen (Umwelt, Klima und Landwirtschaft) sind zwischen der Union und den Mitgliedstaaten aufgeteilt (COM 2023). Es gibt zwar eine gemeinsame Strategie für Wälder (Neue EU-Forststrategie für 2030), aber keinen einheitlichen Rechtsrahmen. Vielmehr werden naturschutzfachliche Anforderungen an den Wald auf EU-Ebene durch unverbindliche strategische Dokumente wie z.B. die EU-Biodiversitätsstrategie 2030 locker geregelt. Diese sieht vor, die Widerstandsfähigkeit von Wäldern zu stärken, damit sie einerseits einen Beitrag zur Bekämpfung des Biodiversitätsverlusts und der Eindämmung des Klimawandels leisten können und andererseits besser an die durch den Klimawandel veränderten Rahmenbedingungen angepasst sind (KOM 2020). Zu diesem Zweck sollen u.a. mindestens 30 % der Landfläche geschützt und 10 % der Landfläche mit sehr hohem Biodiversitätswert streng geschützt werden (ebd.). Trotz des Fehlens eines übergreifenden Rechtsrahmens gibt es mehrere Rechtsakte, die den Wald und den Naturschutz betreffen, wie die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (WVO). Abgesehen von diesen Gesetzgebungsdokumenten regulieren die Mitgliedstaaten (und in bestimmten Fällen ihre Regionen) ihre Forstsektoren relativ unabhängig. Ein verbindliches Instrument mit Relevanz auf regionaler Ebene sind die Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 2009/147/EG) und die Fauna-Flora-Habitat (FFH) Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG), deren Schutzgebiete das EU-weite Natura 2000-Netz bilden.

Der "Green Deal" der EU und die neue EU-Forststrategie für 2030 zielen darauf ab, die Vorteile der Wälder in eine ganzheitliche Sichtweise einzubetten. Neben dem EU-Rahmen sind die Mitgliedstaaten entweder direkt (als Unterzeichner) oder indirekt (als EU-Mitgliedstaaten) Vertragsparteien einer Reihe internationaler Abkommen, die für die Waldbewirtschaftung von Bedeutung sind, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Erhaltung der biologischen Vielfalt (z. B. das UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt), während ein verbindliches internationales Abkommen über Wälder nie zustande gekommen ist und die internationale Arena von nicht rechtsverbindlichen multilateralen Abkommen beherrscht wird (Sotirov et al. 2020). Ziele für die Biodiversität und die Waldökosysteme sind außerdem in der Agenda 2030 verankert. Das Ziel für nachhaltige Entwicklung 15 adressiert den Schutz, die Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung u.a. der Wälder als Landökosysteme (UN 2015).

Auf nationaler und regionaler Ebene existieren in Deutschland konkretisierende Strategien, Gesetze und Instrumente. Die nationale Waldstrategie 2050 beinhaltet im Handlungsfeld "Biodiversität und Waldnaturschutz" zentrale Meilensteine, die auch integrative Waldnaturschutzaspekte betreffen. Es soll eine Verbesserung der biologischen Vielfalt durch naturnahe Waldbewirtschaftung, Förderung eines Waldflächen-Mosaiks, Rücksichtnahme auf Habitat- und Lebensraumstrukturen sowie Verzicht auf Nährstoffentzug und Bodenschädigung erreicht werden (BMEL 2021). Weitere Meilensteinziele sind die Umsetzung eines Waldnaturschutzkonzeptes sowie die Maßnahmenhonorierung für Waldbesitzende (ebd.). Die Waldstrategie 2050 ist mit einer Reihe anderer nationaler Strategien wie der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS 2007) verknüpft, die aktuell überarbeitet wird. Die NBS 2007 beinhaltet das Ziel, bis 2020 auf 5 % der Waldfläche in Deutschland eine natürliche Waldentwicklung zu erreichen. 30 % der Fläche Deutschlands soll als Naturparke ausgewiesen sein (BMUB 2007). Dies soll durch eine natürliche Entwicklung auf 10 % der Waldfläche der öffentlichen Hand ermöglicht

werden. Mit Blick auf den integrativen Waldnaturschutz wird eine Zertifizierung von 80 % der Waldfläche sowie eine klarere Fassung der Grundsätze einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung im Gesetz bis 2010 angestrebt (ebd). Der Koalitionsvertrag 2021 setzt zudem einen Einschlagsstopp in alten, naturnahen Buchenwäldern, die sich in öffentlichem Besitz befinden sowie die mittelfristige Zertifizierung nach FSC- oder Naturland-Standards der Wälder im Bundesbesitz als Ziele (SPD/ Bündnis 90/Die Grünen/ FDP 2021).

Alle Waldflächen in Deutschland stehen unter dem Schutz des Bundeswaldgesetzes und des jeweiligen Landeswaldgesetzes. Das Bundeswaldgesetz 1975 bildet nur einen groben gesetzlichen Rahmen, der derzeit in einer Novelle überarbeitet wird. Eine Konkretisierung der Anforderungen an die "ordnungsgemäße Forstwirtschaft" erfolgt in den Landeswaldgesetzen "mit unterschiedlichem Detailgrad und Anspruchsniveau" (UBA 2021). Die Landeswaldgesetze von Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen² benennen unter anderem den Schutz von Boden, Wasser, Klima, Luft und Biodiversität als wichtige Funktionen von Wäldern im Rahmen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung (§4 HWaldG; §14 BayWaldG; §14 LWaldG BaWü; §19 ThürWaldG). Zu den Grundsätzen einer "ordnungsgemäßen", "sachgemäßen" bzw. "pfleghchen" Bewirtschaftung gehören u.a. der Erhalt der Waldökosysteme, der Lebensräume und der Biodiversität. Außerdem werden die Wahl standortgerechter Baumarten, die Vermeidung von Kahlhieben, ein pflegliches Vorgehen bei Verjüngungsmaßnahmen, Transport und Holznutzung sowie die Anwendung boden- und bestandesschonender Verfahren benannt (vgl. ebd.). Das HWaldG sieht u.a. auch eine funktionsgerechte Gestaltung der Waldränder, die auch Belange des Artenschutzes, der Landschaftspflege und der Landwirtschaft berücksichtigt, sowie die Regulierung der Wilddichte bzw. Wildschadensverhütung im Rahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft vor. Nach dem LWaldG BaWü gehören zu einer pfleglichen Waldbewirtschaftung z.B. auch, Möglichkeiten der Naturverjüngung zu nutzen und Mischbestände zu gründen. Für den Staatswald werden die Richtlinien, Grundsätze bzw. Konzepte der Waldbewirtschaftung, des Waldbaus und Naturschutzes in weiteren detaillierteren Dokumenten auf Landesebene konkretisiert. Zum Beispiel sind für Hessen die Richtlinie zur Bewirtschaftung des Hessischen Staatswaldes (RiBeS) sowie die Naturschutzleitlinie 2022 für den Hessischen Staatswald bindend. Die Bayerischen Staatsforsten wirtschaften u.a. entsprechend der Waldbaugrundsätze und des Naturschutzkonzeptes 2023.

Für andere Waldbesitzarten haben diese Bewirtschaftungsrichtlinien und -grundsätze des Landeswaldes nur einen empfehlenden Charakter. Für zertifizierte Wälder, auch des Körperschafts- oder Privatwaldes, sind jedoch die jeweiligen Zertifizierungs-Standards bindend. Diese beinhalten Konkretisierungen (z.T. in Kennzahlen) zu den Prinzipien bzw. Kriterien einer nachhaltigen bzw. verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung. Beispielsweise hinsichtlich des anzustrebenden Aufkommens an Biotopbäumen bzw. stehendem Totholz gibt der Deutsche FSC-Standard 3-0 die Ausweisung von 10 Habitatbäume je Hektar als Orientierungswert vor (FSC Deutschland 2018). Der PEFC-Standard sieht den Erhalt und die Förderung von Totholz in "angemessenem Umfang" vor, stellt dabei aber die Priorisierung der Waldschutz- und Arbeitsschutzvorschriften heraus (PEFC Deutschland 2020).

Auch das Bundesnaturschutzgesetz und die Landesnaturschutzgesetze stellen Anforderungen an den Wald. So soll nach §5 BNatSchG eine forstwirtschaftliche Nutzung des Waldes zum Ziel haben, "naturnahe Wälder aufzubauen und diese ohne Kahlschläge nachhaltig zu bewirtschaften. Ein hinreichender Anteil standortheimischer Forstpflanzen ist einzuhalten." Ferner sind Wälder Teil des Biotopverbundnetzes, das "mindestens 10 Prozent der Fläche eines jeden Landes umfassen soll", um "Populationen

² Es werden beispielhaft Gesetze, Strategien und Instrumente der Länder Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen betrachtet, die für die ausgewählten Pilotregionen des NaBioKom-Projektes relevant sind.

wild lebender Tiere und Pflanzen" sowie "funktionsfähige ökologische Wechselbeziehungen" zu sichern und zu entwickeln (§20 und §21 BNatSchG). Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente liegen auch im bewirtschafteten Wald. Beispielsweise können Naturschutzgebiete, Natura2000-Gebiete oder gesetzlich geschützte Biotope des §30 Bestandteile des Biotopverbundnetzes sein (BNatSchG). Relevanz für den Wald haben insbesondere Biotope, wie Bruch-, Sumpf- und Auenwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder, subalpine Lärchen- und Lärchen-Arvenwälder, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte, Moore und Quellbereiche sowie natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (ebd.). Die Landesnaturschutzgesetze greifen u.a. Inhalte des BNatSchG auf und beinhalten davon abweichende Regelungen. Beispielsweise können nach §30 HeNatG auch "Gebiete für die natürliche Waldentwicklung" (Naturwälder) als Bestandteile und Waldränder als Verbindungselemente des Biotopverbundes einbezogen werden.

Die Landesregierungen fassen ihre Ziele und Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt und natürlichen Lebensräume sowie zur Förderung einer nachhaltigen umweltschonenden Bewirtschaftung in einer Biodiversitätsstrategie zusammen (vgl. §9 HeNatG). Die Biodiversitätsstrategie Thüringens konkretisiert beispielsweise die naturnahe Waldwirtschaft als Entwicklung artenreicher, naturnaher Mischwälder mit dauerwaldartigen Strukturen, einschließlich Kleinstlebensräumen bedingt durch eine Ungleichaltrigkeit und Stufigkeit der Bestände (TMLFUN 2012). Es wird die Bedeutung von Waldaußenrändern als artenreiche Übergangsbereiche zwischen Wald und angrenzenden Nutzungsformen hervorgehoben (ebd.). In der Biodiversitätsstrategie Bayerns wird das Vertragsnaturschutzprogramm Wald als ein Instrument benannt, welches zum Ziel hat, "naturschutzfachlich bedeutsame und gefährdete Waldlebensräume und an diese Lebensräume gebundene Arten langfristig zu erhalten" (StMUG 2009, S. 9). Es kann die Umsetzung des Biotopverbundnetzes unter Einbeziehung von Eigentümer:innen des Privat- und Körperschaftswaldes unterstützen (vgl. Art 5c Bay-NatSchG).

Der kurze Überblick legt dar, dass naturschutzfachliche Anforderungen durch verschiedene Instrumente auf EU-, Bundes-, Landes- und regionaler Ebene mit unterschiedlicher rechtlicher Verbindlichkeit geregelt werden. Der Konkretisierungsgrad variiert schließlich auch zwischen Ländern und Regionen. Dies eröffnet Handlungsspielräume, führt aber auch zu Unsicherheiten in der praktischen Umsetzung. Dadurch entstehen potenzielle Interessenkonflikte zwischen Akteur:innen im Wald, die einen gesteuerten Dialog erfordern, um konsensfähige Lösungen für die naturschutzgerechte Nutzung und Waldbewirtschaftung zu entwickeln.

3 Forschungsstand und Grundlagen

3.1 Interessen im bewirtschafteten Wald in Deutschland

Das Ökosystemleistungskonzept verdeutlicht, dass "Natur" bzw. "Wald" einen Wert haben (UFZ 2014). Die Gesellschaft, Gruppen oder Personen ziehen einen Nutzen aus dem Wald, der in drei Ökosystemleistungskategorien dargestellt werden kann (ebd., Rigo et al. 2016):

- Versorgungsleistungen, z.B. Oberflächen- und Grundwasser für die (Nicht-)Trinkwasserverwendung, pflanzenbasierte Energieressourcen, stoffliche Holznutzung
- Regulierungsleistungen, z.B. Filter- und Erosionsfunktion, Bindung von Kohlenstoff u.a., Erhalt des Wasserkreislaufs und -flusses, Hochwasserschutz, Mikroklimaregulierung
- kulturelle Leistungen, z.B. Forschung, Angebote der Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Sicherung des Kulturerbes, Ort für Erholung und Freizeit

Interessen und Motivationen haben einen maßgeblichen Einfluss auf Entscheidungsprozesse in der Waldbewirtschaftung. Diese können einerseits reflexiv durch geplante Handlungen und bewertete vergangene Ereignisse motiviert sein, andererseits impulsiv durch Wünsche, spontane Impulse und hemmende Faktoren gesteuert werden (Michie et al. 2014). Neben Motivationen werden Handlungsentscheidungen auch durch Fähigkeiten (z.B. Wissen, physische Fähigkeiten) und Gelegenheiten (z.B. soziale, physische) beeinflusst (ebd.). Jede Waldnutzung bzw. jede Waldmanagementoption führt zu "unterschiedlichen Bündeln von Ökosystemleistungen" (vgl. UFZ 2014). Dabei können zwischen den verschiedenen erbrachten oder gewünschten Ökosystemleistungen Synergien entstehen, aber auch Zielkonflikte deutlich werden. Waldbesitzende sind zentrale Entscheidungsträger:innen im Wald, die ihre Interessen und Motivationen im Rahmen des Waldmanagement und der Waldpflege umsetzen. Diese Interessen können mit den Nutzungsansprüchen anderer Akteursgruppen divergieren. Nachfolgend werden ausgewählte bisherige Erkenntnisse der Wissenschaft hierzu dargestellt, um einen kurzen Überblick zu geben.

Interessen von Waldbesitzenden und Entscheidungsträger:innen im Wald

Um die Interessen von Akteur:innen im Wald betrachten zu können, gilt es zunächst einen Blick auf die Besitzstruktur des Waldes in Deutschland zu werfen. So ist mit 48 % ein großer Teil Privatwald (Riedel et al. 2024). Der Waldbesitz ist somit weit gestreut, und tief in der Bevölkerungsstruktur verankert (Schreiber et al. 2012). Darüber hinaus besitzen die Bundesländer insgesamt 29 % des Waldes, 20 % bzw. 3 % sind Eigentum von Körperschaften bzw. des Bundes (Riedel et al. 2024). In der Folge zeigen sich bereits bei den Waldbesitzenden und Entscheidungsträger:innen im Wald vielschichtige Interessen und Ziele (Schreiber et al. 2012).

Die unterschiedlichen Interessen können sich in der Bewirtschaftungsweise widerspiegeln. So weist der Privatwald basierend auf Ergebnisse der Bundeswaldinventur (BWI) 4 mit 70-71 % über alle Größenklassen hinweg einen höheren Nadelbaumanteil als im Körperschaftswald mit 56,7 % auf (TI 2024)³. Im Bundes- bzw. Staatswald der Länder liegt dieser ebenfalls bei 72,4 und 70,1 % (ebd.). Die Gemeine Fichte gilt insbesondere im Privatwald vielerorts als wichtigste Wirtschaftsbaumart, die u. a. Vorteile bei der Pflanzung, Pflege, Vornutzungserträgen und Vermarktung verspricht (Hercher 2012). Der

³ BWI 4 Info-Portal: Tabellenabruf zum Anteil der Fläche mit Bäumen an der Waldfläche des Auswertungsgebietes [%] nach Eigentumsart und Baumartengruppe für das Jahr 2022.

durchschnittliche Totholzvorrat ist im Privatwald mit 25,7 m³/ha zudem niedriger als im öffentlichen Wald mit 33,3 m³/ha (TI 2024). Gleichzeitig verweist die BWI 4 auf einen höheren Holzvorrat im Kleinprivatwald bei geringer Nutzung (Riedel et al. 2024).

Zudem sind von den Waldbesitzarten abweichende Bewirtschaftungsziele zu erwarten, weil sie in unterschiedlichem Umfang Interessen anderer Akteursgruppen integrieren. So sollen die Waldnaturschutzziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie insbesondere durch Ausweisung natürlicher Waldentwicklungsflächen im öffentlichen Wald (insbesondere Staatswald) erreicht und FSC-Zertifizierungsstandards zur Verbesserung des integrativen Waldnaturschutzes angestrebt werden (vgl. Kap. 2). Es ist außerdem anzunehmen, dass Kommunen im Körperschaftswald kommunale Interessen (wie z.B. Hochwasser- und Trinkwasserschutz) im Blick haben und Interessen andere Gruppen der breiten Öffentlichkeit (z.B. Erholungssuchende im Wald) integrieren⁴ (vgl. Lupp et al. 2017).

Die nach Feil et al. (2018) geschätzte Zahl von 1,82 Mio. Privatwaldeigentümer:innen lässt eine Vielfalt an Interessen im Privatwald erwarten. Basierend auf einer bundesweit repräsentativen Online-Befragung stellen sie fest, dass Privatwaldeigentümer:innen und Mitglieder der übrigen Gesellschaft "überwiegend ähnliche Einstellungen zu Waldfunktionen und Waldbehandlungsmaßnahmen" haben (ebd., S.27). Die Privatwaldbesitzenden betreuen bzw. kümmern sich überwiegend selbst um ihren Wald, wenden sich für Beratungsleistungen jedoch auch an Fachpersonal (insbesondere die staatliche Forstverwaltung) (ebd., S. 26). In den letzten 20 Jahren wurden zahlreiche Studien zur Typisierung von "neuen" Privatwaldbesitzer:innen und der Charakterisierung ihrer Interessen und Einstellungen durchgeführt, häufig mit dem Ziel, diese künftig erfolgreicher für eine Waldpflege und Erbringung von Ökosystemleistungen anzusprechen. Suda, Schaffner & Huml verwiesen bereits 2007 auf Veränderungen der Wahrnehmung der Privatwaldbesitzer:innen, die den Wald nicht mehr „nur“ als Wirtschaftsraum, sondern verstärkt als Natur- und Lebensraum betrachten. Besonderen Einfluss darauf nimmt der Strukturwandel in der Landwirtschaft (Suda et al. 2007). Der Beruf, z. B. Landwirt:in oder Nicht-Landwirt:in, die Urbanität bzw. Zentralität oder auch ein urbaner Lebensstil werden herangezogen, um die Einstellungen und das Verhalten zu begründen (Hogl et al. 2005; Hårdter 2003; Schraml 2003; Judmann 1998; Selter 2006). Dabei werden „nicht-traditionelle“ Ziele, wie Erholung und Freizeitgestaltung sowie Naturschutz für einige Waldbesitzer:innen erkannt, die Vorrang gegenüber Holznutzungsinteressen, der Gewinnerzielung oder der Geldanlage erhalten (Hårdter 2003; Judmann 1998; Joa und Schraml 2020). Feil et al. (2018) weisen auf eine dominierende "emotional geprägte Eigentumsbindung hin. Der eigene Wald hat für mehr der befragten Waldbesitzende eine ideelle Bedeutung (90%), als für die Naturalversorgung (46 %), als Vermögenswert (36 %) oder zur Einkommenserzielung (8 %). 60 % der befragten Waldbesitzenden gab sogar an "lieber auf forstwirtschaftliche Holznutzungsmaßnahmen zu verzichten, um vermehrt Naturschutzmaßnahmen umzusetzen" (ebd. 24 f.). Die Autoren vermuten die wahrgenommene Knappheit von Naturschutz als einen möglichen Erklärungsansatz. Tiebel et al. (2024) erkennen die multifunktionalen Waldbesitzer (mit unterschiedlichen Nutzungszwecken) als größte Gruppe der befragten Kleinprivatwaldbesitzenden im Niedersächsisches Bergland. Die naturschutzorientierten Waldbesitzenden (25 %) und die konventionellen Waldeigentümer:innen mit eher geringem Engagement für Naturschutzaktivitäten (30 %) fassen sie in zwei weiteren Gruppen zusammen.

Bei den sich verändernden Interessen und Einstellungen von Privatwaldbesitzenden ist zudem der sich abzeichnende Generationenwechsel zu berücksichtigen. Feil et al. (2018) schätzten einen jährlichen

4

Zugang von etwa 65.000 "neuen" Waldeigentümer:innen, während "alte" Eigentümer:innen ausscheiden. Es wird eine zunehmende Bereitschaft für Bewirtschaftungs- bzw. Waldpflegemaßnahmen im Kleinprivatwald beobachtet und auch ein Zusammenhang zu regulierenden und erhaltenden Ökosystemleistungen erkannt (Feil et al. 2018; Stockmann et al. 2022).

Thematische Inhalte von Zielkonflikten zwischen Akteursgruppen mit unterschiedlichen Interessen und Nutzungsansprüchen an den Wald

Interessenunterschiede und Konfliktsituationen zwischen Akteursgruppen im Wald können auf Ebene der politischen Zielsetzung oder als Zielkonflikt im Rahmen der Waldnutzung und -bewirtschaftung auftreten. Sie zeigen sich zwischen verschiedenen Waldökosystemleistungen oder zwischen Waldökosystemleistungen im Wettbewerb mit Leistungen anderer Landnutzungsformen (Schulz et al. 2023). Dabei treten Zielkonflikte unterschiedlich häufig zwischen Ökosystemleistungen auf. Waldschutzfunktionen, die die Qualität von Luft, Wasser und Boden sowie die Regulierung des Wasserhaushalts, Mikroklimas, Lawinen- und Erosionsschutzes betreffen, sind abhängig von der Resilienz und Vitalität der Waldökosysteme (UBA 2021). Sofern die Waldgesundheit durch andere Ökosystemleistungen nicht negativ beeinflusst wird, sind sie mit anderen Nutzungsansprüchen konfliktarm vereinbar. In Monokulturen und einschichtigen Waldbeständen können diese Schutzfunktionen jedoch eingeschränkt sein (ebd.). Deutlich werden Nutzungskonflikte mit der Waldbewirtschaftung häufig dann, wenn sie Mindereinnahmen oder Mehraufwendungen für die Forstbetriebe verursachen (Anton Bürgi 2011).

Nachfolgend werden häufigere Inhalte von Zielkonflikten, die in der Literatur beschrieben und untersucht werden, kurz dargestellt.

Die zunehmende Weltbevölkerung mit stetig steigenden Lebensstandardansprüchen und gleichzeitig das zunehmende Bewusstsein um die Endlichkeit der Ressourcen tragen dazu bei, dass nachgelagerte **stoffliche und energetische Wertschöpfungsketten** um den Holzrohstoff konkurrieren. "Wesentliche Treiber der energetischen Nachfrage sind Förderimpulse und steigende Energiepreise." (Mantau 2023, S. 10) Zwischen 2010 und 2015 lag der Anteil der energetischen Verwendung erstmals über der stofflichen Nutzung. In den letzten Jahren ist die energetische Verwendung wieder etwas zurückgefallen, bleibt aber auf hohem Niveau. Sie ist durch eine "stabile Nutzung in Kaminen privater Haushalte und der traditionellen Nutzung von Prozesswärme in holzwirtschaftlichen Betrieben geprägt" (ebd., S. 10-11).

Der **Ausbau der Energieinfrastruktur** (z.B. Windenergieanlagen, Leitungstrassen) **und Verkehrsinfrastruktur** (z.B. Forststraßennetz, Schutzhütten) können zu einer Zerschneidung von Waldflächen führen (UBA 2021). Es ergeben sich multiple Zielkonflikte u.a. zwischen dem Schutz der Waldökologie, der Nutzung erneuerbarer Energien, der Effizienz der Forstwirtschaft und dem Ausbau des Tourismus (ebd.).

Der Mensch bestimmt die Beziehung von Wald und Wild seit vielen Jahrhunderten, die durch unterschiedliche Nutzungsansprüche geprägt ist. "**Wald und Wild**" ist ein kontroverses Thema, das seit über 50 Jahren durch emotionale Diskussionen und Konflikte begleitet wird. (Ammer et al. 2012) Laut Waldgesetz (zum Lebensraum einheimischer Tiere und Pflanzen) hat das Wild Recht auf sein Habitat (Anton Bürgi 2011). Privatjäger sehen die Wilddichten als angemessen, setzen Ihre Interessen bei der Hege und verbinden damit Tradition und Emotionalität (Schramm et al. 2020). Ökonomische Interessen und fehlende Prädatoren machen jedoch eine Regulierung des Schalenwildbestandes erforderlich, um die

Verbiss- und Schälschäden einzugrenzen (Ammer et al. 2012). Zudem verhindern hohe Schalenwild-dichten, den auf Naturverjüngung basierten, angestrebten Waldumbau, der aus Perspektive unterschiedlicher Ökosystemleistungen gewünscht ist (ebd., Schramm et al. 2020). Am Beispiel des Wald-Wild-Konfliktes wird die mögliche Vielschichtigkeit deutlich. Neben hier insbesondere dargestellten Interessen- und Wertekonflikten, können auch Wissens-, Verfahrens- und Beziehungskonflikte deutlich werden.

Im Rahmen des **Waldnaturschutzes** wird ein offensichtlicher Nutzungskonflikt bei Nicht-Nutzung von marktfähigem Holz deutlich. Diese erfolgt durch Stehenlassen von Einzelbäumen, Baumgruppen, flächiger Unterschutzstellung oder Belassen von liegendem Totholz (Anton Bürgi 2011). Zentral ist dabei die Frage, "inwieweit Waldnaturschutz in Wirtschaftswäldern passiv oder aktiv betrieben werden soll und in welchem Ausmaß dabei natürliche Störungen genutzt werden können." (WBW & WBBGR 2020, S. 13) Zudem erfordert eine Holznutzung auch Verkehrsinfrastruktur, kann die Zerschneidung von Lebensräumen bedingen und Ökosystemleistungen des Bodens negativ beeinflussen (Anton Bürgi 2011; UBA 2021). Im Rahmen integrierter Schutz-Nutzungskonzepte können Biotopbäume bzw. stehendes Totholz ein erhebliche Gefährdung der Arbeitssicherheit und Risiko für Waldarbeiter darstellen (Dietz et al. 2010). Es zeigen sich zahlreiche weitere Interessenunterschiede auf die in Kap. 5.1 aus Perspektive der Interessenvertretungen weiter eingegangen wird.

Etwa 70 % der deutschen Bürger nutzen den Wald regelmäßig zu Erholungszwecken (UBA 2021). Grundsätzlich ist das Konfliktpotenzial zwischen **Erholung** und naturnaher Waldbewirtschaftung als gering einzuschätzen (ebd.). Es sind hingegen Synergien zwischen diesen Nutzungen möglich. Strukturierte Mischwälder werden von Waldbesuchern besonders geschätzt (Lupp et al. 2017). Eine WSL-Studie weist sogar darauf hin, dass "gepflegte Wälder" scheinbar einen positiveren Effekt auf das Wohlbefinden von Erholungssuchenden zu haben scheinen als "verwildernde Wälder" (Martens und Bauer 2010). Bachinger et al. (2024) kommen in ihrer Studie zu Erholungskonflikten im Raum Freiburg ebenfalls zu dem Ergebnis, dass nur etwa ein Drittel der Waldbesucher Konfliktthemen mit der Waldbewirtschaftung verbinden. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen, der damit verbundene Mehraufwand für private Waldbesitzende, die Einhaltung der Maßnahmen durch Erholungssuchende sowie deren Qualitätsansprüche an Waldstraßen und -wege können Anlass für Konflikte sein (UBA 2021; Lupp et al. 2017). Die meisten Konflikte zeigen sich in und um den urbanen Raum (Nousiainen und Mola-Yudego 2022). Bei einer Besucherbefragung im Großraum München wird häufig die "Ruhe" als gewünschte Eigenschaft angegeben (Lupp et al. 2017). Spaziergänger und Verweilende fühlen sich nach Hunziker et al. (2011) am häufigsten durch Radfahrer (sowie Mountain-/ Downhillbiker) und Leute, die mit Hunden unterwegs sind, teilweise aber auch durch Reiter, Pilzsammler sowie jegliche Aktivitäten, die mit Lärm verbunden sind, gestört. Gleichzeitig werden auch Beunruhigung des Wildes, Störungen der Brutzeiten oder Trittbelastungen auf empfindlicher Vegetation der Erholungssuchenden als Störungen der Jägerschaft und des Naturschutzes wahrgenommen (UBA 2021).

Im Forschungsstand dieses Arbeitspapiers wird nur ein kurzer Überblick über einige thematische Inhalte von Zielkonflikte gegeben, die in der Literatur bzw. Studien untersucht wurden. Kap. 5.1 vertieft ausgewählte Inhalte zu unterschiedlichen und gemeinsamen Wald-Interessen basierend auf einer Analyse der Positionspapiere von Interesseverbänden.

3.2 Aufgaben von NRP und BR

Naturparke und Biosphärenreservate verbindet eine ähnliche Aufgabenstellung (NNL 2024). Beide Gebietskategorien haben das Ziel den Erhalt der biologischen Vielfalt mit der Stärkung und Entwicklung ländlicher Regionen durch eine schonende Wirtschaftsweise bzw. umweltgerechte Landnutzung zu vereinen (§25 und §27 BNatSchG). Dadurch unterstützen sie einen integrativen Ansatz des Naturschutzes im Wald. Nachfolgend soll ein kurzer Überblick über die Aufgaben von Naturparks und Biosphärenreservaten gegeben werden, die in gesetztesbasiert oder durch die Dachorganisationen von Naturparks und Biosphärenreservaten sowie in der Literatur formuliert werden. Dabei wird deutlich, dass sich die Aufgabenbereiche nicht scharf voneinander trennen lassen und z.T. unterschiedliche Abgrenzungen erfolgen. Die recherchierten Ergebnisse werden in diesem Arbeitspapier den Bereichen 'Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft', 'Nachhaltiger Tourismus und Erholung', 'Nachhaltiges Wirtschaften und Regionalentwicklung' sowie 'Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation' zugeordnet.

Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz steht bei Biosphärenreservaten der Schutzzweck stärker im Vordergrund als in Naturparks, was sich unter anderem darin zeigt, dass Biosphärenreservate "in wesentlichen Teilen" die Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets erfüllen, und im restlichen Gebiet überwiegend entsprechend eines Landschaftsschutzgebiets gestaltet werden sollen (§25 BNatSchG). Biosphärenreservate und Naturparke sollen dem Erhalt und der Entwicklung der Kulturlandschaft mit ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen und eine umweltgerechte Landnutzung bzw. nachhaltige Wirtschaftsweise fördern (§27 und §25 BNatSchG). Inwiefern die Biosphärenreservate in Deutschland ihren Aufgaben bei der 'Bewahrung und nachhaltigen Weiterentwicklung von Lebensräumen und Lebensgemeinschaften' wahrnehmen, misst sich an den vom Deutschen Nationalkomitee für das UNESCO-Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB) definierten Kriterien (MAB-NK Deutschland 2007). Sie betreffen u.a. die Beschreibung wichtiger Vorkommen der Flora und Fauna sowie deren Erhalt durch entsprechende Maßnahmen. Ziele, Konzepte und Maßnahmen sollen dargelegt und umgesetzt werden, die den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Landschaften und Lebensräume sicherstellen. Biosphärenreservate sind zudem als Teil eines Weltnetzes zu verstehen und müssen hierfür die Voraussetzungen schaffen (ebd.). Eng mit dem Schutz und der Entwicklung von Natur und Landschaft verknüpft, aber auch die andere Aufgabenbereiche wie die Regionalentwicklung betreffend, sollen Biosphärenreservate zudem einen gesetzlich verankerten Auftrag der Forschung und des Monitorings erfüllen, soweit es der Schutzzweck erlaubt (§27 BNatSchG). Die Forschung soll laut MAB-Kriterien insbesondere angewandt und umsetzungsorientiert sein und Biosphärenreservate sollen eine nationale sowie internationale Datenverfügbarkeit des Monitorings ermöglichen (MAB-NK Deutschland 2007).

In deutschen Naturparks haben Aufgaben im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege zwischen 2011 und 2020 nach Weber et al. (2021) stark an Bedeutung gewonnen. "Ein ‚klassisches‘ Aufgabenfeld der Naturparkarbeit erlebt so einen neuen ‚Schub‘, was mit Diskussionen und Engagement um biologische Vielfalt, Klimawandel, Wildnis und Natura-2000-Management in Verbindung gebracht werden kann." (ebd., S. 524) Die Naturparke unterstützen durch ihre Arbeit die Umsetzung nationaler und internationaler Strategien, z. B. Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH), Vogelschutzrichtlinie und UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (VDN 2018b). Im Rahmen des 'F+E-Vorhabens zur Umsetzung von Natura 2000 in

Naturparken' wurde die aktuelle und perspektivische Bedeutung und Verantwortung von Naturparken bei der Umsetzung und Zielerreichung des Natura2000-Netztes untersucht sowie Handlungsfelder und -möglichkeiten identifiziert (Liesen et al. 2024). Die Naturparke in Deutschland übernehmen bereits Aufgaben bei der FFH-Managementplanung, der Kartierung, der Koordinierung oder Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen, Pflegemaßnahmen oder investiven Maßnahmen. Darüber hinaus unterstützen sie Behörden und andere Akteure beim Natura2000-Management, vermitteln bei Konflikten, tragen zur Vernetzung bei und unterstützen die Kommunikation, Inwertsetzung (z.B. durch Regionalvermarktung) sowie Bildungs- und Naturerlebnisangebote (ebd.). Der VDN sieht bei Naturparken Potenziale für die Umsetzung von Natura2000 insbesondere aufgrund der Interdisziplinarität (z.B. für Projekte oder Konfliktvermittlung), der guten Vernetzung und Möglichkeiten der Kommunikation, der Großräumigkeit sowie der Zusammenarbeit mit Landnutzer:innen (ebd.).

Nachhaltiger Tourismus und Erholung

Die Naturparke weisen eine stärkere Ausrichtung im Tourismus- und Erholungsbereich auf als Biosphärenreservate (NNL 2024). So soll in Naturparken laut §27 BNatSchG Erholung nach den Erfordernissen der Raumordnung vorgesehen sein sowie ein nachhaltiger Tourismus angestrebt werden. Die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt (NBS) 2007 setzte das Ziel, dass bis 2010 80 % der Naturparke die "Qualitätskriterien im Bereich Tourismus und Erholung" erfüllen sollen. Sie benennt Naturparke und Biosphärenreservate als attraktive touristische Ziele mit wirtschaftlicher Relevanz für die Region und Chancen die Handlungsfelder Erholung, Tourismus und Biodiversität im Einklang zu entwickeln (BMUB 2007).

Die Umfrageergebnisse von Weber et al. (2021) bestätigen, dass 'Erholung und nachhaltiger Tourismus' der am häufigsten genannte Hauptaufgabenschwerpunkt der Naturparke ist (32 % der antwortenden NRP). Die Handlungsfelder Tourismus und Erholung werden bei den MAB-Kriterien für Biosphärenreservate unter dem Bereich 'Nachhaltiges Wirtschaften' subsummiert, das im nachfolgenden Bereich dargestellt wird.

Nachhaltiges Wirtschaften und Regionalentwicklung

Insgesamt gelten Biosphärenreservate und Naturparke als Modellregionen für nachhaltige Entwicklung (VDN 2018b; BMU 2018). Während Naturparke laut Bundesnaturschutzgesetz "besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern", dienen Biosphärenreservate "beispielhaft der Entwicklung und Erprobung von die Naturgüter besonders schonenden Wirtschaftsweisen" (§25, 27 BNatSchG). Die MAB-Kriterien in Deutschland sehen vor, dass Biosphärenreservate in Deutschland nachhaltige Nutzungen und eine tragfähige Entwicklung in allen Wirtschafts- und Lebensbereichen nachweisen und fördern sollen (MAB-NK Deutschland 2007). Diese beziehen dauerhaft-umweltgerechte Landnutzungsweisen im primären Wirtschaftssektor, eine an Energieverbrauch, Rohstoffeinsatz und Abfallwirtschaft orientierte Entwicklung des sekundären Sektors sowie eine nachhaltige Entwicklung des tertiären Sektors (inkl. Tourismus) ein (ebd.). Die Entwicklungszone von Biosphärenreservaten ist ein zentrales Element, um eine nachhaltige Entwicklung z.B. durch Etablierung von Regional- und Dachmarken zu fördern und zur Schließung regionaler Wirtschaftskreisläufe beizutragen (Job et al. 2019).

Naturparke unterstützen laut VDN (2018b) ihre Regionen und die Bevölkerung darin, ihre Zukunft aktiv zu gestalten und ihre Lebensgrundlagen zu bewahren. Dabei dienen sie im gleichen Maße den Interes-

sen der Menschen und dem Schutz der Natur, und unterstützen mit ihrer Arbeit die Umsetzung nationaler und internationaler Strategien, wie auch die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (ebd.). Die 'nachhaltige Regionalentwicklung' liegt entsprechend den Umfrageergebnisse nach Weber et al. (2021) 'nur' auf Platz 4 der Hauptaufgabenschwerpunkte von deutschen Naturparken und scheint sogar rückläufig. Dieses Antwortergebnis kann auf die fehlende Trennschärfe zu anderen Aufgabenbereichen zurückzuführen sein, da 'Regionalentwicklung' eher als Dach vielfältiger Aufgaben verstanden werden kann (ebd.). Die befragten Naturparke erkennen viele Vorteile, aktiv im Bereich der Regionalentwicklung zu sein. So unterstützen diesbezügliche Aktivitäten, die Bedeutung und das Image von Naturparken (auch als Manager, Vernetzungsplattform und regionale Player), ermöglichen Chancen für die regionale Wertschöpfung und steigern das Regionalbewusstsein. Zudem werden Naturparke nach eigener Einschätzung (im Vergleich 2011 und 2020) von regionalen Entscheidungsgremien zunehmend als wichtige regionale Akteur:innen wahrgenommen.

Bildung für nachhaltige Entwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Sowohl Naturparke als auch Biosphärenreservate haben entsprechend des §25 und §27 BNatSchG einen Auftrag im Bereich 'Bildung für nachhaltige Entwicklung' (BNE). Der Auftrag von Biosphärenreservaten ist auch in der NBS 2007 festgehalten (BMUB 2007). Das MAB-NK Deutschland betont in seinem Positionspapier zu BNE, die Möglichkeiten von Biosphärenreservaten ihre regionale und globale Verantwortung durch BNE-Aktivitäten wahrzunehmen. Kooperation und Vernetzung sind zentrale Elemente, um diesen Aufgabenbereich auszubauen und zu entwickeln (MAB-NK Deutschland 2014). Entsprechend der MAB-Kriterien sollen die Biosphärenreservate, Inhalte und Strukturen ihrer BNE-Aktivitäten im Rahmenkonzept darlegen und Maßnahmen dementsprechend umsetzen (MAB-NK Deutschland 2007). Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation wird neben der Teilnahme an der Dachmarke der Nationalen Naturlandschaften und der Entwicklung eines Konzeptes für die Öffentlichkeitsarbeit eine weitere Aufgabe benannt, der im Kontext des NaBioKom-Projektes, im Rahmen dessen dieses Arbeitspapier erarbeitet wird, besonders relevant erscheint: "Zur Förderung der Kommunikation und zum Interessenausgleich sollen regionale Netzwerke etabliert werden. Zur Betreuung können Berater (Moderatoren) eingesetzt werden".

Bei Naturparken hat der Hauptaufgabenschwerpunkt 'Umweltbildung / Bildung für nachhaltige Entwicklung' nach den Umfrageergebnissen von Weber et al. (2021) zwischen 2011 und 2020 erheblich an Bedeutung gewonnen (2011: 8%, 2020: 18,8 % der Antworten). Gefördert wurde diese Entwicklung insbesondere auch durch die Verankerung von BNE im BNatSchG im Jahr 2017 und das 'Wartburger Programm' (VDN 2018a), welches Naturparke als "Bildungsregionen für nachhaltige Entwicklung" ausweist (ebd.).

Rahmenbedingungen zur Aufgabenerfüllung

Zwar haben die Naturparke und Biosphärenreservate einen gesetzlichen Auftrag für die beschriebenen Aufgaben die rechtlichen bzw. bindenden Gestaltungsmöglichkeiten sind jedoch begrenzt. Das Natura2000-Management bietet einen Ansatz für Handlungsspielraum, wobei sie durch Aufgaben der Vermittlung Konflikten vorbeugen und einen Ausgleich von Interessen fördern können (vgl. Liesen et al. 2024). Voraussetzung für die Aufgabenerfüllung ist zudem eine entsprechende Ressourcenausstattung bezüglich Finanzen und Personal. Die 2011 sehr angespannte finanzielle und personelle Lage der Naturparke hat sich 2020 gegenüber 2011 zwar deutlich verbessert (Weber et al. 2021). Dennoch ist die erforderliche Höhe der Ressourcenausstattung am Umfang der Aufgaben zu messen.

4 Methoden

4.1 Analyse der Positionen und (politischen) Forderungen von Interessenverbänden der Forstwirtschaft und des Naturschutzes

Die Positionierung von Interessenverbänden auf Bundes- und Landesebene und deren Kommunikation politischer Forderungen zu Themen des Waldnaturschutzes kann Einfluss auf regionale Interessensunterschiede sowie Konfliktfelder zwischen Naturschutz und Waldbewirtschaftung nehmen. Zum einen können sie eine Veränderung politischer Rahmenbedingungen erreichen, zum anderen können sich regionale Akteur:innen bzw. Stakeholder des Naturschutzes und der Waldbewirtschaftung in ihrer Positionierung an der Argumentation und den Forderungen von Interessenverbänden orientieren. In diesem Arbeitspapier werden daher Positionspapiere und (politische) Forderungen von Interessenverbänden der Forstwirtschaft und des Naturschutzes auf Bundes- und Landesebene untersucht. Ziel ist es, den Content auf Themen bzw. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Interessen zu analysieren, die den Dialog zwischen Akteur:innen des Naturschutzes und der Waldbewirtschaftung beeinflussen können. Dazu wird eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) durchgeführt, um folgende Fragen zu untersuchen:

Fragestellungen

- Welche Interessenverbände und Vereine des Naturschutzes und der Forstwirtschaft auf Bundesebene (und ggf. Landesebene) positionieren sich in Positionspapieren, (politischen) Forderungen etc. zu Themen des Waldnaturschutzes?
- Welche Themen/Aspekte bzgl. Waldnaturschutz-Interessen sind (am häufigsten) Gegenstand der Positionsdarstellungen?
- Welche gemeinsamen und unterschiedlichen Interessen können hinsichtlich der Ziele und der Ansätze für die Umsetzung von Waldnaturschutz identifiziert werden?

Bestimmung des Ausgangsmaterials (Auswahleinheit)

Dazu werden die jeweils ein bis zwei aktuellsten Dokumente von 11 Verbänden der Waldbewirtschaftung und 6 Verbänden des Naturschutzes zum Thema Waldnaturschutz untersucht, die auf den Webseiten der Verbände frei verfügbar sind (Stand 12/2022). Positionspapiere können erst dann ihre Wirkung auf regionaler Ebene entfalten, wenn sie auch nach außen (einer breiten Zielgruppe) kommuniziert werden. Das Material richtet sich von den Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden an Politik, Wirtschaft, Natur- und Umweltschutz und Gesellschaft. Die Dokumente sind häufig, aber nicht immer als "Positionspapier" oder "Grundsätze" deklariert. Es handelt sich auch um Mitteilungen hinsichtlich (politischer) Forderungen oder z.B. die Bewertung des Koalitionsvertrages oder die Formulierung einer Waldvision. Das Datum der Veröffentlichung liegt in einigen Fällen bis zu 15 Jahre nach der Dokumentenrecherche (12/2022) zurück. Umfassendere Positionspapiere (z.B. des BUND 2011) werden häufig in größeren zeitlichen Abständen veröffentlicht, liefern jedoch ausführlichere Begründungen und Hintergrundinformationen. Ältere Positionen verlieren in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung in der Regel nicht an Gültigkeit, vor dem Hintergrund sich ändernder Rahmenbedingungen können sie jedoch an Relevanz verlieren oder zunehmen und machen eine Konkretisierung bzw. Anpassung der Zielsetzung erforderlich. Die Analyse beschränkt sich auf Positionen von Verbänden in Deutschland,

die Interessen in deutschen Wäldern vertreten und setzt analog zum NaBioKom-Projekt einen Fokus auf bewirtschaftete Wälder (d.h. Wildnisziele sind davon ausgenommen).

Weiterer Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse (Analysetechniken und -schritte, Kategorienbildung)

Es wird eine Schlagwortliste erstellt und relevante Zitate des ausgewählten Materials in Citavi verschlagwortet. Nach erster Sichtung des Ergebnisses werden die verschlagworteten Zitate geclustert und 8 Kategorien, d.h. Themenschwerpunkte wie z.B. 'Schutzgebiete im Wirtschaftswald', 'Naturnahe Waldgesellschaften und Baumartenauswahl' oder 'Jagd', zugeordnet. Es erfolgt zudem eine Untergliederung in die Subkategorien 'Ziele' sowie 'Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung'. Die Ergebnisse bzw. Positionen (Kodiereinheit) werden deskriptiv für Kategorien dargestellt, wenn sich mindestens fünf Verbände zu diesen positionieren (vgl. Kap. 5.1.1 bis 5.1.8). Eine rückwertige Prüfung der Passfähigkeit von Fragestellung, (Sub-)Kategorien und Material zeigt, dass sich die Positionen bzw. Zitate nicht immer eindeutig den Kategorien sowie den Subkategorien zuordnen lassen. Es existieren insbesondere auch Schnittmengen zwischen den Kategorien/ Themenschwerpunkten, auf die im Rahmen der Auswertung verwiesen wird. Für jede Kategorie werden am Ende des Teilkapitels die Positionen von Verbänden des Naturschutzes und der Waldbewirtschaftung noch einmal tabellarisch zusammengefasst gegenübergestellt. Zudem wird die Anzahl der Verbände, die sich zu dem jeweiligen Themenschwerpunkt bzw. der Kategorie in den untersuchten Dokumenten positionieren, ausgewiesen. Kapitel 5.1.9 fasst die Analyseergebnisse schließlich zusammen und legt dar, bei welchen 'Themen' und welchen 'Ansätzen bzw. Rahmenbedingungen der Umsetzung' sich 'viele Gemeinsamkeiten der Interessen' oder 'größere Interessenunterschiede' zeigen.

4.2 Online-Befragung der Naturparke und Biosphärenreservate in Deutschland

Bisher liegen kaum Studien zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Interessen von Akteur:innen in Naturparks (NRP) und Biosphärenreservaten (BR) in Deutschland vor. Insbesondere divergierende Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsinteressen und die Rolle von Naturparks und Biosphärenreservaten beim Interessenausgleich bzw. dem Dialog zwischen Akteur:innen im Wald sind weitestgehend nicht erforscht. Daher wurde im Zeitraum 02/2023 - 03/2023 eine mittels Question-Pro erstellte Online-Befragung an alle NRP und BR in Deutschland gerichtet. Die Ergebnisse dieser Online-Befragung sollen Aufschluss über die folgenden Fragestellungen geben (vgl. Kap. 1):

- Zu welchen Themen und zwischen welchen Akteursgruppen werden Interessenunterschiede im bewirtschafteten Wald von NRP und BR wahrgenommen? Besteht ein Zusammenhang zwischen der Einschätzung relevanter Themen und der forstlichen Ausbildung?
- Welche Ursachen und welche Treiber scheinen diese Interessenunterschiede zu beeinflussen?
- Zu welchen Themen existiert ein Dialog bzw. zu welchen Themen wäre er wichtig?
- Wie stehen NRP und BR bereits im Austausch mit anderen Akteur:innen im Wald?
- Welche Aufgaben übernehmen NRP und BR aktuell beim Interessenausgleich und Dialog zwischen Akteursgruppen im Wald und welche könnten sie sich künftig vorstellen?
- Übergeordnete Fragestellung: Wie unterscheiden sich die Ergebnisse der Gruppe der NRP und BR?

Die Online-Befragung wurde als quantitative Befragung mit 15 geschlossenen Fragen konzipiert und dauerte ca. 20 Minuten. Der Entwurf wurde mit dem Verband Deutscher Naturparke e.V. (VDN), der

Nationale Naturlandschaften e.V. (NNL) sowie der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), die Mitglieder der projektbegleitenden NaBioKom-Arbeitsgruppe sind, abgestimmt. Zudem wurde das Feedback aus dem Fragebogen-Test der vier beteiligten Praxispartner berücksichtigt. 101 Naturpark- und 22 Biosphärenreservatverwaltungsstellen in Deutschland wurden persönlich per Mail angeschrieben.

Insgesamt nahmen 38 NRP und 9 BR-Verwaltungsstellen, an der Online-Befragung teil. Damit lag die Rücklaufquote jeweils bei ca. 40 % und kann insbesondere für die Biosphärenreservate als positiv bewertet werden, da die Nicht-Teilnahme von ein paar Biosphärenreservatverwaltungsstellen durch den sehr geringen bis keinen Waldanteil (z.B. im Wattenmeer) begründet wird. Tabelle 4-1 gibt einen Überblick über einige ausgewählte Charakteristika der Stichprobe wieder. Die Größe der teilnehmenden Großschutzgebiete (GSG) variiert stark. Ein Viertel der teilnehmenden GSG hat eine Gebietsfläche <50.000 ha und jeweils etwas mehr als ein Drittel hat eine Fläche von 50.000-100.000 ha oder >100.000 ha. Während in den NRP mit 74 % vorwiegend Personen mit Geschäftsführungs- oder Leitungsfunktion den Online-Fragebogen beantworteten, wurde diese Aufgabe in BR mit 67 % überwiegend an Mitarbeitende übertragen. In den Ergebnissen werden weitere Charakteristika der befragten NRP und BR sowie persönliche Charakteristika der Teilnehmenden ausgewertet, die einen möglichen Einfluss auf die Rolle von NRP und BR beim Dialog haben können (vgl. Kap. 5.2.1).

Tabelle 4-1: Charakteristika der teilnehmenden Naturparke bzw. Biosphärenreservate und persönliche Charakteristika der Teilnehmenden.

		Anteile der Befragten...			
		NRP [%]	BR [%]	Insgesamt [%]	
Charakteristika der befragten NRP & BR	Größe der GSG (n= 27 NRP & 9 BR)	< 50.000 ha	22	33	25
		50.000-100.000	41	22	36
		> 100.000	37	44	39
Charakteristika der Teilnehmenden	Teilnehmende Geschäftsführer:innen (n= 28 NRP & 3 BR)	74	33	66	
	Teilnehmende Mitarbeiter:innen (n= 10 NRP & 6 BR)	26	67	34	

Trotz guter Rücklaufquote von ca. 40 % ist die Stichprobe von 38 NRP und 9 BR jedoch eher klein. Der Mann-Whitney-U-Test erfordert einen größeren Stichprobenumfang für die Untersuchung von Mittelwertunterschieden einer abhängigen und zumindest ordinal skalierten Variablen zwischen zwei unabhängigen Stichproben (NRP und BR). Darüber hinaus sind die ausgewerteten Ergebnisse meist nominalskaliert und erlauben keine Beurteilung signifikanter Unterschiede. Daher werden die Ergebnisse als relative oder absolute Häufigkeitsverteilungen dargestellt. Da die Fragen nicht immer von allen Teilnehmern beantwortet wurden, ist jeweils ein „n“ angegeben.

Die Ergebnisse der Online-Befragung werden im Kapitel 5.2 dargestellt und schließlich in Kap. 6 diskutiert.

5 Ergebnisse

5.1 Positionen und (politische) Forderungen von Interessenverbänden des Naturschutzes und der Forstwirtschaft

Mit dem Ziel Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Interessen zu identifizieren, die den Dialog zwischen Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsakteur:innen beeinflussen können, werden Positionspapiere und politische Forderungen von Verbänden der Waldbewirtschaftung und des Naturschutzes auf Bundesebene analysiert (vgl. Methodenbeschreibung in Kap. 4.1). Auf Landesebene werden ergänzend Positionierungen der Waldbesitzerverbände in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen (Länder der NaBioKom-Reallabore) herangezogen, da von der 'AGDW - Die Waldeigentümer' auf Bundesebene nur wenige konkrete Positionen bzw. Forderungen zu Themen des Waldnaturschutzes dokumentenbasiert verfügbar sind. Außerdem wird das Faktenpapier des hessischen Landesverbandes der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) ausgewertet, das detailliertere Positionen zu Zielen des Waldnaturschutzes beinhaltet als das Positionspapier des Bundesverbandes. Es werden Dokumente der nachfolgend aufgelisteten Verbände untersucht:

Verbände der Waldbewirtschaftung

- Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW) (2013)
- Bund deutscher Forstleute (BDF) (2013, 2019)
- Deutscher Forstwirtschaftsrat (DFWR) (2020, 2021)
- Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlicher Verbraucherschutz und Wissenschaftlicher Beirat Waldpolitik beim BMEL (2016)
- Plattform Forst und Holz (2021)
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Bundesverband (2022)⁵, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) LV Hessen (SDW LV Hessen) (2018)
- Die Waldeigentümer (AGDW) (2019)
- Bayerischer Waldbesitzerverband (2021, 2019)
- Forstkammer Baden-Württemberg (Foka BW) (2022)
- Landeswaldverband Baden-Württemberg (LWV BW) (2021a, 2021b)
- Hessischer Waldbesitzerverband (2016)
- Waldbesitzerverband für Thüringen (2021)

Verbände des Naturschutzes

- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) (2011, 2020)
- Greenpeace (2019, 2022)
- ROBIN WOOD (2019, 2023⁶)

⁵ Da kein download-fähiges Material auf der Internetseite vorlag, wurde hier ausnahmsweise die Webseite des SDW-Bundesverbandes und zudem ein Dokument des SDW LV Hessen herangezogen.

⁶ Die Dokumentenrecherche wurde nachträglich ergänzt und ein Dokument von ROBIN WOOD aus dem Jahr 2023 einbezogen.

- Naturschutzbund Deutschland (NABU) (2008, 2021)
- Deutscher Naturschutzring (DNR) (2021)

Innerhalb der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Positionen bzw. Zitate in Kap. 5.1.1 bis 5.1.8 nach Themenclustern kategorisiert und hinsichtlich der Ziele sowie Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung deskriptiv bzw. zusammenfassend tabellarisch ausgewertet. Am häufigsten waren die folgenden Themen bzw. Kategorien Gegenstand der Positionsdarstellungen, wobei einige Schnittmengen deutlich werden:

- Schutzgebiete im Wirtschaftswald
- Naturwaldelemente
- "Naturnahe Waldgesellschaften" und Baumartenwahl
- Naturverjüngung und Kulturen / Kalamitäts- und Sukzessionsflächen
- Jagd
- Holzvorratsaufbau
- Waldpflege und Holzernte
- Zertifizierung

Kapitel 5.1.9 fasst die Analyseergebnisse schließlich zusammen und zeigt auf, bei welchen 'Themen' und welchen 'Ansätzen bzw. Rahmenbedingungen der Umsetzung' sich 'viele Gemeinsamkeiten der Interessen' oder 'größere Interessenunterschiede' zeigen.

5.1.1 Schutzgebiete im Wirtschaftswald (Natura2000, BNatSchG §23, Naturwaldreservate der Länder)

Ziele

Natura2000-Gebiete, Naturschutzgebiete und Naturwaldreservate haben insbesondere das Ziel die biologische Vielfalt der Arten und Lebensräume zu erhalten, zu schützen, zu entwickeln und zu erforschen (vgl. BNatSchG §23; BfN 2022, S. 11). Sie sind in der Regel mit Nutzungseinschränkungen verbunden und werden hier als Themencluster betrachtet. Es besteht weitestgehend Konsens der Interessenverbände darüber, dass der Erhalt der Biodiversität im Wald ein wichtiges Ziel im Rahmen der Multifunktionalität des Waldes ist (vgl. DNR 2021; SDW 2022b; Hessischer Waldbesitzerverband 2016; WBV Bayern 21.03.2019). Allerdings können Interessenunterschiede dahingehend identifiziert werden, welchen Zielen der Nachhaltigkeit (innerhalb der Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales) Vorrang bei deren Erreichung eingeräumt wird, wenn Zielkonflikte zwischen und auch innerhalb der Dimensionen bestehen. So macht der NABU (2021, S. 3–4) deutlich: "Das Waldmanagement muss zukünftig am Primat der Ökologie ausgerichtet werden." Auch der BUND (2011, S. 4) setzt sich dafür ein, dass im öffentlichen Wald "die Gemeinwohlfunktionen der Wälder stets Vorrang vor der Holznutzungsfunktion haben". Währenddessen heben Waldbesitzerverbände, die insbesondere Interessen von kommunalen und privaten Waldeigentümer:innen vertreten, hervor, dass Forstbetriebe Wirtschaftsbetriebe sind, die durch den Verkauf ihrer Produkte und Dienstleistungen dauerhafte Erträge erzielen. Eine nachhaltige und naturnahe Waldbewirtschaftung ist hierbei Voraussetzung (vgl. Hessischer Waldbesitzerverband 2016, S. 1; Hessischer Waldbesitzerverband 2016, S. 3). Als Argument gegen die Ein-

schränkung der Holznutzung in Naturwaldreservaten wird auch die Versorgungssicherheit nachgelagerter Liefer-/Wertschöpfungsketten der einheimischen Rohstoff- und Energieerzeugung angebracht. Diese sollte gerade mit Blick auf aktuelle Entwicklungen von Nachfrage- und Angebot (z.B. durch die der Ukraine-Krise) gewährleistet bleiben (vgl. Foka BW 24.03.2022, S. 1; Plattform Forst und Holz 2021, S. 1–2).

Insbesondere die Naturschutzverbände bzw. -NGOs befürworten die Ausweisung von Prozessschutzflächen. Der DNR⁷ (2021, S. 5) fordert die Umsetzung der EU-Biodiversitätsstrategie bis 2030 und Ausweisung von "mindestens 10 Prozent der Waldfläche dauerhaft als Naturwälder ohne forstliche Nutzung". Er begründet dies damit, dass Primär- und Altwälder die "ökologisch wertvollsten Waldökosysteme" mit erheblicher Kohlenstoffspeicherfähigkeit sind (vgl. auch NABU 2021, S. 2–3). Entsprechend des BUND (2011, S. 21) ist dieses Ziel im öffentlichen Wald des Bundes, der Länder und der Kommunen/ Körperschaften "sofort" und "dauerhaft" umzusetzen. Auch im Privatwald soll dieses Ziel "auf freiwilliger Basis" angestrebt und "nach und nach erreicht werden". Mindestens die Hälfte dieser 10% sind nach dem BUND (2011, S. 5) als große und zusammenhängende Flächen "von mindestens 1.000 Hektar, möglichst einigen 1.000", die andere Hälfte als Naturwaldreservate bzw. Trittsteine von mindestens 0,5 ha und Vernetzungsbänder auszuweisen. Greenpeace (2022, S. 4) setzt noch höhere Ziele und fordert einen Holzeinschlagsverzicht von 15% der Waldfläche in Deutschland. Dahingegen macht der BDF (2019, S. 4) deutlich, dass eine Sicherung von 5% der Waldfläche mit Prozessschutzziel ausreichend ist. Auch aus Sicht des LWV BW (2021b, S. 1–2) hätten "weit weniger als 10% der Staatswaldfläche" als Prozessschutzziel genügt, auch wenn man sich das in Baden-Württemberg "leisten" könne. Der SDW LV Hessen (2018, S. 5–6) stellt eine weitere Ausweisung von Prozessschutzflächen, um das 10%-Ziel zu erreichen, ebenfalls in Frage. Erörtert wird auch, ob diese Zielsetzung für den Bundeswald, auch für die Landeswälder und für die Kommunalwälder umzusetzen sind (vgl. DFWR 2021, S. 5). Die Kriterien zur Ausweisung von Naturwaldreservaten sollten nach dem BDF (2013, S. 2) stärker "in Bezug auf Größe und Verteilung wissenschaftlich hergeleitet werden" und "pauschale Forderungen" der Unterschutzstellung werden abgelehnt.

Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung

Grundsätzlich wird auch von Interessenverbänden der Forstwirtschaft wahrgenommen, dass Natura2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Naturwaldreservate bzw. Flächenstilllegungen wichtige Instrumente sind (vgl. BDF 2019, S. 4). Debattiert wird allerdings sowohl über den Sinn und Zweck dieser Instrumente als auch den erforderlichen Umfang von Prozessschutzflächen. Der SDW LV Hessen (2018, S. 5–6) nimmt zur Ausweisung großflächiger Schutzgebiete Stellung und verweist auf eine häufig allein politisch und ideologisch motivierte Ausweisung, die nicht durch einen verbesserten Artenschutz gerechtfertigt werden könne. Dies wird auch dadurch begründet, dass eine nachhaltige Waldbewirtschaftung eine höhere C-Senken-Leistung ermögliche und der Klimawandel das Artensterben stark beschleunige. Auch der WBAE & WBW 2016, S. 358–359) betonen, dass bei der Ausweisung von Waldschutzgebieten, insbesondere von Prozessschutzflächen, "Aspekte des Klimaschutzes und der Klimaanpassung" stärker als bisher einbezogen werden sollten. Der LWV BW (2021b, S. 1–2) hält zudem die "Behauptung" für "kritisch", "ungenutzte Wälder seien an sich ökologisch besonders wertvoll oder

⁷ Der Deutsche Naturschutzring ist ein Dachverband von fast 100 der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen, in dem auch BUND und NABU Mitglieder sind.

dass der ökologische Wert eines Waldes durch die Ausweisung von Prozessschutzflächen steigt". Prozessschutz beinhalte eine Strategie, die insbesondere dem Forschungszweck mit offenem Ergebnis und dem 'Lernen von der Natur' dient (ebd.).

Einigkeit besteht grundsätzlich darüber, dass Privatwaldbesitzende, wenn sie ihre Waldfläche als Prozessschutzflächen ausweisen eine finanzielle Förderung, Ausgleichszahlung o.ä. von Bund oder Ländern erhalten sollen und Ökosystemleistungen des Waldes bzw. Vertragsnaturschutz honoriert werden sollte (vgl. BUND 2011, S. 21; WBAE & WBW 2016, S. 358–359; ANW 2013, S. 3; Greenpeace 2019, S. 7; DFWR 2020b, S. 1; NABU 2008, S. 45). Insbesondere forstwirtschaftliche Interessenverbände betonen hierbei das Prinzip der Freiwilligkeit bzw. das Achten von Waldeigentum (vgl. WBAE & WBW 2016, S. 358–359; Waldbesitzerverband für Thüringen 27.01.2021; Hessischer Waldbesitzerverband 2016, S. 2; Foka BW 24.03.2022, S. 1). Naturschutzverbände und -organisationen machen hingegen deutlich, dass auch Verordnungen, die auch Ge- und Verbote beinhalten, zur Sicherung von FFH-Gebieten erforderlich sind (vgl. NABU 2008, S. 46). ROBIN WOOD (2019) zeigt auf, dass über eine staatliche Regulation und juristische Konsequenzen nachgedacht werden muss, wenn ausgewiesene Schutzgebietskulissen bei der Bewirtschaftung in der Praxis nicht berücksichtigt werden. Greenpeace (2021, S. 12) fordert zudem einen vorübergehenden, sofortigen Holzeinschlag-Stopp "besonders gefährdeter und damit schützenswerter Wälder" bis ein Konzept zu deren Sicherung vorliegt. Im Fokus der Diskussion stehen häufig alte, naturnahe Buchenwälder, die im öffentlichen Wald aus der Nutzung genommen werden sollen.

Die untersuchten forstwirtschaftlichen Interessenverbände befürworten vor allem eine Anknüpfung an integrierte Schutz-Nutzungskonzepte, um die Ziele zum Erhalt der biologischen Vielfalt zu erreichen (vgl. BDF 2013, S. 1; WBAE & WBW 2016, S. 275; DFWR 2020b, S. 2–3). Ein wichtiger Bestandteil von integrierten Waldnaturschutzkonzepten sind Naturwaldelemente. Die Positionen der untersuchten Interessenverbände hierzu werden im nachfolgenden Kap. 5.1.2 dargestellt. Der DFWR (2020b, S. 1) fordert mit Blick auf die EU-Waldstrategie 2030 die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, d.h. Stärkung regionaler Eigenverantwortung, die regionale und lokale Unterschiede berücksichtigt und eine "Einbeziehung aller Stakeholder, insbesondere Waldeigentümer". Hier kann auch ein zentraler Interessensunterschied beim geforderten bzw. gewünschten Ansatz des Natura-2000-Managements wahrgenommen werden. Der DNR (2021, S. 5) fordert nämlich einheitliche Standards und "Kriterien der Erhaltungszustände in Natura-2000-Wäldern" und kritisiert die aktuelle Waldbewirtschaftung in Natura-2000-Gebieten. Solche Standards sollten laut NABU 2021, S. 4 z.B. den Verzicht auf Einbringung nicht-heimischer Baumarten beinhalten (vgl. auch Kap. 5.1.3). Inwiefern hierbei regionale und lokale Unterschiede berücksichtigt werden können und sollten, ist Teil des Diskurses.

Tabelle 5-1: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zu 'Schutzgebieten im Wirtschaftswald'.

	Positionen von "Naturschutzverbänden"	Positionen von "Waldbewirtschaftungsverbänden"
Ziele	Multifunktionalität des Waldes, einschließlich der Funktion der Biologischen Vielfalt, wird erkannt	
	Ökologische Funktionen bzw. Gemeinwohl-funktionen der Wälder haben Vorrang	Forstwirtschaftsbetriebe wollen durch den Verkauf ihrer Produkte und Dienstleistungen dauerhafte Erträge erzielen, Aspekte des Klimaschutzes und der Klimaanpassung sollten stärker als bisher bei der Ausweisung von Prozessschutzflächen einbezogen werden, Holznutzung ist wichtig für nachgelagerte Wertschöpfungsketten
	Umsetzung der Biodiversitätsstrategie 2030: mind. 10 % (Greenpeace: 15 %) der Waldfläche als Prozessschutzfläche ausweisen; davon soll die Hälfte Flächengrößen von mindestens 1.000 Hektar, möglichst einigen 1.000 haben, die andere Hälfte sollen Naturwaldreservate bzw. Trittsteine von mindestens 0,5 ha und Vernetzungsbänder sein	keine pauschalen (politischen) Forderungen, wissenschaftsbasierte (regionale) Entscheidungen
Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung	Prozessschutz als zentraler Ansatz zur Verbesserung der biologischen Vielfalt	Prozessschutz als ergebnisoffenes Instrument, dass der Forschung dient,
	Verordnungen mit Ge- und Verboten zur Ausweisung von Schutzgebieten (auch im Privatwald und Kommunalwald) ein zulässiges Mittel Staatliche Regularien und juristische Konsequenzen bei Nichtberücksichtigung von Schutzgebietskulissen	Freiwilligkeitsprinzip und Waldeigentum im Privatwald und Kommunalwald achten
	Einheitliche (deutschlandweite) Standards für eine naturnahe Waldbewirtschaftung	Forderung integrierter Schutz-Nutzungskonzepte, Mosaik unterschiedlicher Waldbewirtschaftungsformen erhöht die Artenvielfalt, Subsidiaritätsprinzip, regionale Eigenverantwortung und infolgedessen regional angepasste Schutzgebietskonzepte
	Ökosystemleistungen des Privatwaldes sollten honoriert werden, Instrument des Vertragsnaturschutzes ist auszubauen	
Anzahl der Verbände mit Position zum Thema	5 von 5	9 von 12

5.1.2 Naturwaldelemente (Biotop- und Habitatbäume, Totholz, Altbestände, "Naturwald-Inseln")

Ziele

Stehendes und liegendes Totholz, "Biotopbäume" oder "Habitatbäume" bzw. Altbäume in der Zerfallsphase werden auch als Naturwaldelemente bezeichnet. Sie können einzeln oder als Baumgruppen ausgewiesen werden (vgl. ANW 2013, S. 1–2; BDF 2013, S. 1). Im Rahmen einer naturnahen Waldbewirtschaftung sind sie wichtiger Bestandteil eines Zyklus-Mosaik-Konzeptes, wirken als Trittsteine und dienen als Lebensräume für zahlreiche, auch vom Aussterben bedrohte Arten (vgl. ANW 2013, S. 1–2; NABU 2021, S. 6). Sie tragen durch Totholzanreicherung zur Erhöhung der Humusvorräte und zur höheren Feuchtigkeit im Wald bei, verbessern dadurch die Stabilität der zunehmend trockenstressgeprägten und waldbrandgefährdeten Wälder und bieten gute Wuchsbedingungen für Naturverjüngung (vgl. BUND 2011, S. 47; BUND 2020, S. 3; ROBIN WOOD 2023, S. 4). In Bezug auf die wichtige Funktion von Naturwaldelementen sind sich die untersuchten Interessenverbände des Naturschutzes und der Forstwirtschaft einig bzw. es lassen sich keine Widersprüche erkennen.

Interessenverbände der Forstwirtschaft befürworten Naturwaldelemente als Instrument integrativer Schutz-Nutzungskonzepte und wünschen sich entgegen aktueller Entwicklungen und strategischer politischer Ansätze zur Ausweisung von Prozessschutzflächen hier einen Fokus (vgl. Kap. 5.1.1; BDF 2013, S. 1; DFWR 2020b, S. 2; ANW 2013, S. 1–2). Der WBAE & WBW 2016, S. 354) hält zudem die Ausweisung von Naturwaldelementen für den Schutz der Biodiversität deutlich zielführender als die pauschale Verlängerung von Produktionszeiträumen.

Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung

Wichtige Kriterien zur Lebensraumerhaltung sind Dichte, Menge und Vernetzung der Trittsteine (ANW 2013, S. 1–2). Interessenunterschiede lassen sich schließlich hinsichtlich der Konkretisierung dieser Kriterien identifizieren und wie diese begründet sind und ob eine rechtliche Bindung gefordert wird. Der BUND (2011, S. 5) fordert, dass "in überwiegend standortheimischen Wäldern [...] mindestens 10 Prozent des Holzvorrats als stehendes und liegendes Totholz, als Biotopbäume und Altbäume dauerhaft und auf ganzer Fläche belassen werden. Bäume mit Höhlen oder Pilzkonsolen dürfen nicht genutzt werden. Dasselbe gilt für Habitatstrukturen wie beispielsweise Hochstubben und Baumstümpfe." Im Rahmen der Ausweisung oder Erweiterung von Naturschutzgebieten werden eigene Zielvorgaben in den Rechtsverordnungen zum Belassen von Habitat-/Biotopbäumen definiert. So sollten im neu auszuweisenden thüringer Naturschutzgebiet "Hohe Schrecke" mindestens 12 Bäumen pro Hektar ab 30 cm Brusthöhendurchmesser bis zur vollständigen Zerfallsphase im Bestand bleiben. Der Waldbesitzerverband für Thüringen (27.01.2021, S. 4) nimmt im Rahmen der Anhörung und öffentlichen Auslegung dazu Stellung und beurteilt diese Zielsetzung als "Enteignung von ca. 20 % bis 30 % des Altholzvorrates". Zudem handele "es sich de facto um eine Stilllegung des gesamten Bestandes, da auf Grund der Arbeitssicherheit weitere Maßnahmen wie Bestandespflege oder Durchforstung unter den anbrüchigen Altbäumen nicht möglich sind."

Alte Bäume bzw. Altbestände können als sogenannte Anwärter auf Habitat- oder Biotopbäume bzw. totholzreiche Bestände in den Diskurs der Naturwaldelemente einbezogen werden. Der Koalitionsvertrag sieht einen Einschlagstopp in alten, naturnahen Buchenwäldern im öffentlichen Besitz vor (SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP 2021, Zeile 1219-1220) (vgl. auch Greenpeace 2021, S. 12). Der DFWR (2021, S. 5) beurteilt einen "pauschalen Nutzungsverzicht" dieser Art als "kontraproduktiv" und befürchtet in Folge dessen einen erhöhten "Nutzungsdruck auf alte Buchen(ur)wälder in anderen Staaten

mit geringeren Nachhaltigkeitsstandards". Zudem wird eine Konkretisierung dieser Zielsetzung gefordert bzw. ob "als Bezugsmaßstab eine Altersgrenze, BHD oder Baumhöhe" festgelegt wird und ob ausschließlich Bundeswald oder auch Landes- und Kommunalwald einbezogen werden.

Greenpeace (2019, S. 7) fordert zudem die Förderung kleinerer Prozessschutzflächen im bewirtschafteten Wald, die als "Naturwald-Inseln" (max. 1000m² je Hektar) dazu beitragen sollen, den Waldbau von Forstbetrieben bzw. eine naturnahe Waldentwicklung zu unterstützen.

Ein wesentlicher Teil des Diskurses zwischen Interessenverbänden des Naturschutzes und der Forstwirtschaft betrifft, wie auch bei der Ausweisung und dem Management von Schutzgebieten (vgl. Kap. 5.1.1), die Art und Weise der Umsetzung bzw. den Grad der Regulierung. Die Naturschutzverbände machen Forderungen nach einer Standardisierung bzw. eindeutigeren und strenger umgesetzten Zielvorgaben für die Waldbewirtschaftung zu Gunsten des Naturschutzes deutlich. Beispielsweise fordert der BUND (2011, S. 5) auch eine Anpassung der Verkehrssicherungspflicht zu Gunsten des Erhalts von Biotopbäumen. Auf der anderen Seite räumt der ANW (2013, S. 2) ein, dass eine fallweise Nutzung einzelner Biotopbäume in Ausnahmen möglich sein soll, "sofern die Qualität des Lebensraumes insgesamt erhalten bleibt". Diese fallweisen, regional- bzw. lokalbezogenen Entscheidungen fordert auch der DFWR (2020b, S. 1) mit Blick auf die EU-Waldstrategie 2030 im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips.

Tabelle 5-2: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zu 'Naturwaldelementen'

	Positionen von "Naturschutzverbänden"	Positionen von "Forstverbänden"
Ziele	Naturwaldelemente, d.h. Totholz, "Biotopbäume" oder "Habitatbäume" bzw. Altbäume in der Zerfallphase erfüllen wichtige Funktionen im Rahmen einer naturnahen Waldbewirtschaftung	
Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung	Standardisierung und höhere Zielvorgaben des Waldnaturschutzes für die Waldbewirtschaftung; Mindestens 10 Prozent des Holzvorrats soll als stehendes und liegendes Totholz, als Biotopbäume und Altbäume dauerhaft und auf ganzer Fläche in standortheimischen Beständen belassen werden; Keine Nutzung von Bäumen mit Höhlen oder Pilzkonsolen, Hochstubben, Baumstümpfen	Einhaltung und Förderung des Subsidiaritätsprinzips: regionale und lokale Eigenverantwortung, fallweise Entscheidungen, keine pauschalen Forderungen und Zielsetzungen; Verpflichtende Ausweisungen von >10 Biotopbäumen je Hektar beinhalten einen großen Altholzvorratsverzicht und bewirken ein zu hohes Arbeitssicherheitsrisiko bei der Bestandespflege
	Die Ausweisung von Prozessschutzflächen ist ein zentrales Instrument zur Förderung der Biodiversität (vgl. Kap. 5.1.1); Förderung von "Naturwald-Inseln" (max. 1000m ² je Hektar) als Prozessschutzflächen, die den Waldumbau unterstützen	Integrative Schutz-Nutzungskonzepten, die auch Naturwaldelemente berücksichtigen, sind zielführender als die Ausweisung von (großen) Prozessschutzflächen
	Einschlagstopp in alten, naturnahen Buchenwäldern im öffentlichen Besitz entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag	Keine pauschalen Nutzungsverzichte, sie führen zu erhöhtem Nutzungsdruck in Buchen-(Ur-)wäldern anderer Länder mit geringeren Nachhaltigkeitsstandards; Erforderliche Konkretisierung von Definitionen wie "alter, naturnaher Wälder" und des "öffentlichen Waldbesitzes" z.B. aus dem Koalitionsvertrag
Anzahl der Verbände mit Position zum Thema	4 von 5	5 von 12

5.1.3 "Naturnahe Waldgesellschaften" und Baumartenwahl

Ziele

Der NABU (2021, S. 4) fordert den Umbau zu "natürlichen oder zumindest naturnahen Waldgesellschaften", da diese eine bessere Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme an Standorte erwarten lassen. Im Positionspapier des BUND (2020, S. 4) wird ebenfalls der erforderliche Waldumbau von "naturfernen Fichten- und Kiefernforsten, hin zu naturnahen Laubmischwäldern" deutlich gemacht. Nicht eindeutig scheint hierbei die Definition der "Naturnähe". So merkt der Waldbesitzerverband für Thüringen (27.01.2021, S. 4) an, dass sich dieser Begriff nach bisherigem Verständnis auf die Potentielle natürliche Vegetation (PNV) bezieht, die sich an der Vegetation nach der letzten Eiszeit orientiert und

den veränderten klimatischen Bedingungen nicht angemessen ist. Die Forstwirtschaftsverbände verwenden bei der Zielrichtung des Waldumbaus hingegen häufiger den Begriff "struktureicher Mischwälder" oder "struktureicher Laubmischwälder" (vgl. ANW 2013, S. 2–3; BDF 2019, S. 3–4; SDW 2022b). Gemeinsame Interessen von Naturschutz- und Forstwirtschaftsverbänden werden beim Waldumbau nicht standortgerechter Monokulturen zu Mischwäldern erkennbar (vgl. BDF 2019, S. 2; SDW 2022b, DFWR 2020b, S. 2; WBAE & WBW 2016, S. 288–289; BUND 2020, S. 4).

Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung

Strittig ist hingegen insbesondere die Einbringung von "nicht-(standort)heimischen" Baumarten, die der DNR (2021, S. 6), mit Beteiligung von 24 Naturschutzorganisationen (u.a. dem BUND und Robin Wood), ablehnt. Der BDF (2019, S. 3–4) hebt hervor, dass aktuell "selbst der optimal gepflegte Mischwald" nicht mit den klimatischen Veränderungen zurechtkommt und das Absterben des Oberstandes mit dem Ergebnis einschichtiger Wälder oder die Entmischung aufgrund von ausfallenden Baumarten, wie Esche oder Ulme, die Folge sind (vgl. auch WBAE & WBW 2016, S. 353). Insbesondere die Einbringung von nicht-heimischen Nadelhölzern wird von Forstwirtschaftsverbänden unterstützt, um eine Risikominimierung bzw. die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel zu gewährleisten, den Verlust der holzwirtschaftlich relevanten Fichte auszugleichen oder die Klimaschutzleistung und CO₂-Bindung des Waldes durch höhere Zuwachsleistung sowie die Verwendung von Nadelholz in langlebigen Produkten zu verbessern (SDW 2022b; DFWR 2020b, S. 2; ANW 2013, S. 2; LWV BW 2021a, S. 4; AGDW 2019, S. 4; Waldbesitzerverband für Thüringen 27.01.2021, S. 3; Hessischer Waldbesitzerverband 2016, S. 4–5). ROBIN WOOD (2019) warnt hingegen davor, dass bei langanhaltenden Hitzeperioden die "Gastbaumarten" nicht schneller als die heimischen Baumarten wachsen und der ökonomische Vorteil somit wegfällt. "Die Waldbesitzenden wählen die jeweiligen Baumarten meist nicht auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern eher aus ökonomischen Gründen und können die Risiken meist nicht ausreichend abwägen." Daher ist eine transparente Dokumentation und Zusammenfassung bisheriger Forschungsergebnisse zu den Gastbaumarten unter Einbeziehung aller Standortfaktoren und Ökosystemleistungen sowie die Aufbereitung für Waldbesitzende sehr wichtig. (ebd.)

Die Interessenverbände der Forstwirtschaft äußern sich unterschiedlich in der Art und Weise der Mischung (nicht)-heimischer Nadelhölzer. Während die ANW (2013, S. 2) eine einzel- bis gruppenweise Beimischung befürwortet, empfiehlt der WBAE & WBW (2016, S. 288–289) "Mischungen von Laubholz mit führenden Nadelbaumarten".

Der BUND (2020, S. 4) vertritt hingegen die Position, dass (naturverjüngte) Laubwälder "ein breites Spektrum an Arten und genetischer Vielfalt" erwarten lassen. Nicht-heimische Baumarten wie Douglasie, Küstentanne oder Roteiche bieten vielen heimischen Arten keinen Lebensraum und beinhalten ein "ökologisches Risiko" (vgl. auch ROBIN WOOD 2019; Greenpeace 2019, S. 6–7). Zudem haben Laubwälder Vorteile hinsichtlich der Wasserfunktionen und infolgedessen eine höhere Trockenheitsresistenz und geringere Waldbrandgefahr durch höhere Grundwasserbildung sowie geringere jährliche Verdunstung (ebd.). Der NABU (2021, S. 4) macht zudem deutlich, dass die Nicht-Einbringung von nicht-heimischen Baumarten für FFH-Gebiete und weitere Schutzgebiete bindend sein sollte und darüber hinaus Mindeststandards bzw. ein Mindestanteil standortheimischer Forstpflanzen bei der Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen im Wald definiert werden sollte (vgl. BNatSchG §5). Eine staatliche Förderung für die Wiederbewaldung oder Einbringung von nicht-heimischen oder nicht-standortgerechten Baumarten soll ausgeschlossen werden (NABU 2021, S. 7; BUND 2020, S. 5). Währenddessen fordert die AGDW (2019, S. 4) die Förderfähigkeit von Wiederaufforstungen mit klimatoleranten nicht-

heimischen Baumarten. Verschiedene Waldbesitzerverbände betonen das Recht auf freie Entscheidung hinsichtlich der Baumartenauswahl durch die Waldeigentümer:innen (Hessischer Waldbesitzerverband 2016, S. 4–5; Waldbesitzerverband für Thüringen 27.01.2021, S. 3).

Sowohl von den Interessenverbänden der Forstwirtschaft als auch des Naturschutzes wird ein erfolgreicher Waldumbau mit hohem Laubholzanteil an eine zielgerichtete Jagd geknüpft (vgl. Kap. 5.1.5). Diese wird u.a. auch als Voraussetzung für eine "natürliche Wanderung der Baumarten zu neuen klimatisch passenden Standorten" bewertet (BUND 2020, S. 5). Ebenfalls eng verknüpft mit dem Waldumbau ist die Entscheidung über die Potenziale von Naturverjüngung und Kulturen. Positionen der Verbände hierzu werden nachfolgend in Kap. 0 dargestellt.

Tabelle 5-3: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zu 'Naturnahe Waldgesellschaften und Baumartenauswahl'.

	Positionen von "Naturschutzverbänden"	Positionen von "Waldbewirtschaftungsverbänden"
Ziele	Waldumbau nicht standortgerechter Monokulturen zu Mischwäldern	
	Begriffsverwendung: Umbau zu "natürlichen" oder zumindest "naturnahen" Waldgesellschaften"	Begriffsverwendung: "struktureiche Mischwälder" oder "Laubmischwälder" Klärungsbedarf zur Definition "naturnah"
Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung	Keine Einbringung von "nicht-(standort)heimischen" Baumarten, bei langanhaltenden Hitzeperioden wachsen nicht-heimische Baumarten nicht schneller, außerdem bieten sie vielen heimischen Arten keinen Lebensraum und beinhalten ein "ökologisches Risiko"	Einbringung von nicht-heimischen Nadelhölzern, um eine Risikominimierung bzw. die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel zu gewährleisten, den Verlust der holzwirtschaftlich relevanten Fichte auszugleichen oder die Klimaschutzleistung und CO ₂ -Bindung des Waldes zu verbessern, unterschiedliche Positionen zur Art und Weise der Mischung (nicht)-heimischer Nadelhölzer
	Erfordernis einer transparenten Dokumentation und Zusammenfassung bisheriger Forschungsergebnisse zu den Gastbaumarten sowie einer Aufbereitung für Waldbesitzende	
	Keine nicht-heimischen Baumarten im Rahmen von Naturschutzmaßnahmen, FFH-Gebieten etc. (regulativ)	Recht auf freie Entscheidung hinsichtlich der Baumartenauswahl durch die Waldeigentümer:innen
	Ein erfolgreicher Waldumbau ist an eine zielgerichtete Jagd geknüpft.	
Anzahl der Verbände mit Position zum Thema	5 von 5	8 von 12

5.1.4 Naturverjüngung und Kulturen / Kalamitäts- und Sukzessionsflächen

Ziele

Die grundlegenden Vorteile der Naturverjüngung werden sowohl von forstwirtschaftlichen als auch naturschutzfachlichen Interessenverbänden erkannt und die Naturverjüngung als wichtiges "Instrument" für den Waldumbau bzw. die Verjüngung von Wäldern wahrgenommen (vgl. Greenpeace 2019, S. 6–7; DNR 2021, S. 6; BUND 2020, S. 4, BDF 2019, S. 2; SDW 2022b). Die Naturverjüngung trägt zum Erhalt natürlicher genetischer Vielfalt bei (ANW 2013, S. 3) und sichert eine "bessere Wurzelentwicklung, geringeren Verbiss, höhere Trockenheitstoleranz, fehlende Einschleppung von Schadorganismen, Adaption durch Nutzung des Mikroreliefs sowie epigenetischer und ko-evolutiver Anpassungsmechanismen" (NABU 2021, S. 5; vgl. ROBIN WOOD 2019).

Der Umgang mit Kalamitätsflächen nach Käferbefall, Sturm, Schneebruch und Brand ist ein Thema, zu dem sich in den untersuchten Positionspapieren und Stellungnahmen insbesondere die Naturschutzverbände äußern. Die Naturschutzverbände befürworten das Belassen von Schadholz im Bestand, um bessere Bedingungen für eine Sukzession, natürliche Verjüngung und Wiederbegründung eines naturnahen Laubmischwaldes zu bieten (z.B. Schutz vor starker Sonneneinstrahlung, Extremwetterlagen, Nährstoff- und Wasserspeicher, Schutz vor Wildverbiss, Feuchtigkeitshaushalt, Mikroklima, Boden- und Erosionsschutz) (vgl. ROBIN WOOD 2019; BUND 2020, S. 5; DNR 2021, S. 6; Greenpeace 2019, S. 7). Zudem bietet das Schadholz in der Zersetzungsphase Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, ist wichtig für stabile Ökosysteme, bindet Kohlenstoff durch langsame Zersetzung sowie CO₂-Einlagerung in den Boden und mildert so die Kohlenstoffquellenwirkung auf Schadflächen ab (ROBIN WOOD 2019; ROBIN WOOD 2023, S. 7; Greenpeace 2019, S. 7). Der DFWR (2020b, S. 2) verwendet hingegen das Ziel der CO₂-Speicherung und Klimawandelanpassung als Argument für einen aktiven Waldumbau sowie die Wiederaufforstung auf Schadflächen. Die Positionen der Waldbewirtschaftungsverbände in Kap. 5.1.2 zum Belassen von Totholz im Waldbestand machen deutlich, dass dieses von Waldbewirtschaftungsverbänden grundsätzlich als wichtiges Element eines integrativen Schutz-Nutzungskonzeptes und Zyklus-Mosaik-Konzeptes verstanden wird.

Greenpeace (2019, S. 7) und BUND (2011, S. 15) empfehlen die Ausweisung und Förderung von Naturwald-Inseln oder dauerhaft aus der Nutzung genommenen Sukzessionsflächen, um den Waldumbau voranzutreiben oder die Vernetzung zwischen Neuwaldflächen und Altflächen zu ermöglichen. Auch der NABU (2021, S. 6) verweist auf die "Sukzession auf Blößen" als integraler Bestandteil des Zyklus-Mosaik-Konzeptes unter Berücksichtigung der Dunkel- und Lichtbaumarten. Prozessschutzflächen außerhalb von Wäldern sind nach dem LWV BW (2021b, S. 3) ebenfalls wichtige Sukzessionsflächen (wahrscheinlich mit dem Ergebnis einer Waldentwicklung), die im größeren Maßstab umgesetzt werden sollten.

Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung

Interessenunterschiede zu der Frage, ob oder in welchem Umfang Pflanzungen durchgeführt werden sollten, beziehen sich insbesondere auf die großen Kalamitätsflächen, die eine großflächige Wiederbewaldung erforderlich machen. Der BDF (2019, S. 2) verweist darauf, dass "nicht überall geeignete Samenbäume (Entfernung, Baumart) vorhanden" sind und dass sich auf Fichten-Kalamitätsflächen insbesondere die Fichte wieder verjüngt. Er fordert daher "1 Mrd. junge Bäume für den Wald zur Wiederbewaldung der Kahlfächen", um Initialpflanzungen durchzuführen bzw. Mischbaumarten zu ergänzen (ebd.). Dadurch können trockenheitstolerante Nadelbaumarten eingebracht werden (WBAE & WBW

2016, S. 288–289), vgl. Kap. 5.1.3). Die SDW (2022b) argumentiert, dass eine Mischung aus Naturverjüngung und Pflanzung die höchste genetische Vielfalt erbringt. Währenddessen bewertet der NABU (2021, S. 5) die Naturverjüngung auch auf Kalamitätsflächen als "Schlüsselfaktor und Grundlage eines jeden naturnahen Waldbaus" und auch Greenpeace (2022, S. 3) und BUND (2020, S. 5) priorisieren die Naturverjüngung auf Stör- bzw. Schadflächen. Der NABU schließt jedoch den Einsatz von Pflanz- und Saatgut nicht vollständig aus (vgl. NABU 2021, S. 6) und auch ROBIN WOOD (2023, S. 3) wendet ein, dass es bei reinen Fichtenbeständen (einschließlich der Nachbarstände) "fast unmöglich" ist "alleine durch Naturverjüngung einen vielfältigen und strukturreichen Mischwald zu etablieren". Setzlinge können zwischen den abgestorbenen Bäumen gepflanzt werden. Die Pflanzung auf geräumten Kahlfächen birgt hingegen ein hohes ökonomisches Risiko, aufgrund großer Pflanzausfälle bei Trockenheit (ebd.).

Um die Bereitstellung geeigneter klimatoleranter Baumarten und Herkünfte für die Pflanzung zu gewährleisten fordern einige Forstwirtschaftsverbände eine intensivierete Forstpflanzenzüchtung und eine verbesserte konzeptionelle Abstimmung mit den Forstbaumschulen zur Nachzucht geeigneter Pflanzen (DFWR 2020b, S. 2; AGDW 2019, S. 4; BDF 2019, S. 2).

Bei Kalamitätsflächen sollte nach Meinung der Naturschutzverbände, eine Befahrung der Waldböden mit Maschinen sowie Bodenbearbeitungen unterhalb der Humusaufgabe im Rahmen großflächiger Räumungsarbeiten weitgehend vermieden bzw. ausgeschlossen werden, da diese eine Sukzession bzw. Naturverjüngung auf der Fläche schaden (DNR 2021, S. 5–6; Greenpeace 2019, S. 7; BUND 2020, S. 5). Bei Arbeitsschutz und der Verkehrssicherung ist Sorgfalt geboten (BUND 2020, S. 5), hierfür gibt es aber nach Ansicht von ROBIN WOOD (2023, S. 3) inzwischen passende Konzepte, die das Kappen auf Hochstümpfen (3 Meter Höhe) an Rändern zu Straßen und Wegen vorsehen. Zudem können Waldarbeitende (außerhalb von Sturmflächen) die Bestände in den ersten ein bis zwei Jahren "ohne unverhältnismäßige Gefahr" betreten. Die Jagd könnte aber in den Folgejahren aufgrund zunehmender Gefahr eingeschränkt sein, allerdings meidet das Wild Flächen mit erhöhtem Totholzanteil (ebd.). Mit Blick auf den Waldschutz beim Belassen von Käferholz argumentiert ROBIN WOOD (2023, S. 2), dass das Kalamitätsholz aufgrund des hohen Aufkommens in den meisten Fällen ohnehin nicht in den 7-10 Wochen nach Befall, d.h. bis zum Ausflug des Käfers, entnommen und abgefahren werden kann.

Der Schadholzverbleib auf der Fläche sollte nach ROBIN WOOD (2023, S. 2) und Greenpeace (2019, S. 8) gefördert bzw. der "ökonomische Verlust angefangen werden". Greenpeace (2019, S. 8) empfiehlt für Privatwaldbesitzer eine Entschädigung von 1 € je Kubikmeter Baum oder Totholz, der auf der Schadfläche belassen wird. Gleichzeitig sollten z.B. Fördermittel des Aktionsprogramms natürlicher Klimaschutz (ANK) an die Auflage geknüpft werden, "geschädigte und abgestorbene Flächen naturnah und ohne flächige Räumung umzubauen und der natürlichen Sukzession den Vorrang zu geben" (ROBIN WOOD 2023, S. 2).

Tabelle 5-4: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zu 'Naturverjüngung und Kulturen / Kalamitäts- und Sukzessionsflächen'.

	Positionen von "Naturschutzverbänden"	Positionen von "Waldbewirtschaftungsverbänden"
Ziele	Naturverjüngung als wichtiges "Instrument" für den Waldumbau bzw. die Verjüngung von Wäldern	
Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung	Auf Kalamitätsflächen ... ist die Naturverjüngung Schlüsselfaktor für den naturnahen Waldumbau, der Einsatz von Pflanz- und Saatgut nicht gänzlich ausgeschlossen, sollte Schadholz auf den Flächen bleiben, die Befahrung und großflächige Räumungsarbeiten vermieden werden, um u.a. die NV zu schonen, sollten geeignete Verkehrssicherungskonzepte umgesetzt werden, kann der Arbeitsschutz bei Maßnahmen (außerhalb von Sturmflächen) in den ersten 1-2 Jahren trotz Schadholzverbleib eingehalten werden.	Auf Kalamitätsflächen ... Sind nicht überall geeignete Samenbäume (Entfernung, Baumart) vorhanden, sind Initialpflanzungen und Einbringung von Mischbaumarten, auch nicht-standortheimischer (Nadel-) Baumarten mit Blick auf den Klimawandel, erforderlich.
		Intensivierung und konzeptionelle Optimierung der Forstpflanzenzüchtung
Anzahl der Verbände mit Position zum Thema	4 von 5	6 von 12

5.1.5 Jagd (Wildverbiss, Schälschäden, Schalenwildregulierung)

Ziele

Es besteht grundsätzliche Einigkeit der Waldbewirtschaftungs- und Naturschutzverbände, dass ein naturnaher Waldumbau und Waldverjüngung ohne Schutzmaßnahmen nur durch ein geregeltes und konsequentes Jagd- und Wildtiermanagement in unserer Kulturlandschaft (ohne große Prädatoren) erreicht werden kann (BUND 2011, S. 6; NABU 2021, S. 5; BDF 2019, S. 2–3; ANW 2013, S. 2; DFWR 2021, S. 3–4; SDW 2022a; WBV Bayern 17.03.2021, S. 1; LWV BW 2021a, S. 3–4). Der WBV Bayern und BN in Bayern bringen basierend auf diesen gemeinsamen Interessen auch einen dringenden gemeinsamen Appell zur Novelle des Bundesjagdgesetzes vor (vgl. WBV Bayern 17.03.2021, S. 1). Positionen der Jagdverbände werden in diesem Arbeitspapier nicht ausgewertet und gegenübergestellt.

Im Detail unterscheidet sich aber der Fokus bzw. die Argumentation der einzelnen Verbände für eine Anpassung der jagdrechtlichen Bestimmungen. Während der BUND (2011, S. 6) herausstellt, dass diese dem Waldökosystem und der Biologie der Wildtiere gerecht werden sollte (vgl. auch SDW 2022a), macht der BDF (2019, S. 2–3) den Grundsatz "Wald vor Wild" deutlich: "Die jagdliche Nutzung stellt in Wäldern gegenüber der forstwirtschaftlichen Nutzung eine Nebennutzung dar." Der ANW (2013, S. 2)

weist auf eine Veränderung des natürlichen Artenspektrums holziger und krautiger Pflanzen durch den selektiven Wildverbiss hin, der "zum Verlust von Arten oder zu einer Verschiebung natürlicher Konkurrenzverhältnisse zwischen Baumarten" führen kann. Als Gründe für die hohen Verbiss-, Schäl- und Fegeschäden im Wald benennt der SDW (2022a) die beschränkten und sich verändernden Lebensräume der Wildtiere durch Zerschneidung bzw. Verkehrswege, Änderung landwirtschaftlicher Flächennutzung und Freizeitaktivitäten.

Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung

Es existieren einige gemeinsam Ansätze von Waldbewirtschaftungs- und Naturschutzverbänden für eine Anpassung der Jagd. So werden regelmäßige Vegetationsgutachten gefordert, die über eine Höhe der Regulierung entscheiden sollten (vgl. ANW 2013, S. 2; DFWR 2020a, S. 1; WBV Bayern 17.03.2021, S. 2; BUND 2020, S. 5; BDF 2021, S. 7). Weitere gemeinsame Ansätze sind revier- und besitzartenübergreifende Bejagung sowie Bewegungsjagden (DFWR 2020a, S. 1; SDW 2022a; BUND 2011, S. 34; NABU 2008, S. 43), angepasste bzw. verlängerte Jagdzeiten (Waldbesitzerverband für Thüringen 27.01.2021, S. 3; BUND 2011, S. 34; NABU 2008, S. 43).

Von den Waldbewirtschaftungsverbänden betont der DFWR (2020a, S. 2) als "bewährtes Grundelement" die Bindung des Jagdrechtes an das Grundeigentum und eine Orientierung der Jagd an den Interessen der Waldeigentümer und Jagdgenossen unter Berücksichtigung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums und des Schutzzwecks in Schutzgebieten. Der Hessische Waldbesitzerverband (2016, S. 7) stellt konkrete Forderungen zum Abbau der "Einschränkungen der Vertragsfreiheit (z.B. Mindestpachtdauer)" sowie des kostenfreien Angebots hoheitlicher Aufgaben für den Jagdrechtsinhaber. Zudem geben verschiedene Waldbewirtschaftungsverbände Empfehlungen, die unterschiedliche Interessengruppen in (festen jährlichen) Waldbegehungen zusammenzuführen bzw. dazu im Dialog gemeinsam regionale Lösungen zu arbeiten und zielgerichtet umzusetzen (vgl. DFWR 2020a, S. 1; SDW 2022a; LWV BW 2021a, S. 3–4). Der SDW (2022a) schlägt zudem flankierende Konzeptionen zur Beruhigung der Wildlebensräume vor. Für den finanziellen Ausgleich von Wildschäden sollen neue Verfahren entwickelt werden, da sich pauschale Abgeltungen nicht bewährt haben (SDW 2022a; DFWR 2020a, S. 2).

Die Naturschutzverbände BUND (2011, S. 34) und NABU (2008, S. 43) fordern u.a. das Verbot der Wildtierfüttern und Fallenjagd sowie eine Verbesserung und Anpassung der Aus- und Fortbildung der Jäger an z.B. neue "wildbiologische und waldökologische Erkenntnisse" sowie eine "begleitete Zuwanderung und Wiederansiedlungen von Beutegreifern wie Bär, Wolf und Luchs".

Uneinigkeit besteht zur Weiterentwicklung der rechtlich festgelegten Rotwildgebiete. Während der NABU (2008, S. 43) eine Auflösung der Gebiete fordert, lehnt der LWV BW (2022, S. 1) eine Öffnung oder Abschaffung grundsätzlich ab, da diese den Waldumbau klimaresilienter Mischwälder gefährdet. Allerdings werden Spielräume bei der Erweiterung oder Neuausweisung von Rotwildgebieten gesehen und das Abschussgebot ziehender männlicher Junghirsche wird als hinfällig betrachtet. Anpassungen des Rotwildmanagements sollten unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen und nicht allein auf Interessen des Naturschutzes, der Landwirtschaft, der Holzwirtschaft oder der Jagdwirtschaft ausgerichtet sein (ebd).

Tabelle 5-5: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zur 'Jagd'.

	Positionen von "Naturschutzverbänden"	Positionen von "Waldbewirtschaftungsverbänden"
Ziele	Naturnaher Waldumbau und Waldverjüngung erfordert konsequentes Jagd- und Wildtiermanagement. (allerdings mit unterschiedlichem Fokus der einzelnen Verbände)	
	Das Wildtiermanagement soll dem Waldökosystem und der Biologie der Wildtiere gerecht werden.	Es gilt der Grundsatz "Wald vor Wild".
Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung	Regelmäßige Vegetationsgutachten sollten über die Höhe der Regulierung entscheiden.	
	Revier- und besitzartenübergreifende Bejagung sowie Bewegungsjagden sind wichtige Instrumente.	
	Eine Anpassung und Verlängerung der Jagdzeiten ist erforderlich.	
		Gemeinsame Waldbegehungen und Dialog der Interessengruppen
		Verschiedene Forderungen einzelner Verbände, die das Waldeigentum bzw. entsprechende Interessen stärken (insb. rechtliche, finanzielle Rahmenbedingung)
	Verbot der Wildtierfüttern und Fallenjagd, Verbesserung und Anpassung der Aus- und Fortbildung der Jäger	
	Zuwanderung und Wiederansiedlungen von Beutegreifern	
	Auflösung der Rotwildgebiete	Die Öffnung und Abschaffung der Rotwildgebiete wird abgelehnt, allerdings mit Spielräumen zur Weiterentwicklung.
Anzahl der Verbände mit Position zum Thema	2 von 5	8 von 12

5.1.6 Holzvorratsaufbau

Die Waldbewirtschaftungsverbände äußern sich in den untersuchten Dokumenten nicht direkt zu einer Forderung des Holzvorratsaufbau der Naturschutzverbände. Da sich jedoch alle Naturschutzverbände, deren Positionspapiere ausgewertet wurden, zum "Holzvorratsaufbau" positionieren, werden deren Forderungen kurz dargestellt.

Ziele

Die Naturschutzverbände fordern eine Zunahme des Holzvorrats bzw. reduzierte Holzentnahme in deutschen Wäldern, um einen naturnahen und klimaresilienten Waldumbau (in nicht standorttypischen Beständen) zu ermöglichen (ROBIN WOOD 2023, S. 6; Greenpeace 2019, S. 7; BUND 2011, S. 7; NABU 2021, S. 4; DNR 2021, S. 2–5). Zur Überführung von Altersklassenwäldern in naturnahe Wälder

benennt der NABU (2021, S. 4) einen maximalen Einschlag des Holzvorrats von 30 % in 10 Jahren als sinnvoll. Der BUND (2011, S. 7) macht deutlich, dass Holzvorräte "in naturnahen Wäldern auf mindestens zwei Drittel des natürlichen Standortpotentials angehoben werden sollen. Greenpeace (2022, S. 3) fordert, dass etwa nur die Hälfte des Zuwachses geerntet werden soll.

Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung

Ein Vorratsaufbau soll durch reduzierte Einschläge, erhöhte Umtriebszeiten und vorrangige Entnahme des Altholzes bzw. "dicker Bäume" umgesetzt werden (Greenpeace 2019, S. 7; BUND 2011, S. 7). Im Kommunalwald und Privatwald sollte die entgangene Holznutzung von ca. 30 % nach Greenpeace (2019, S. 8) finanziell vergütet werden. Der NABU (2021, S. 1–2) weist auf die Ergebnisse von modellierten Treibhausgasbilanzen hin, die zeigen, "dass eine Vorrats-Absenkung sowie verkürzte Produktionszeiträume (wie sie von Teilen der Forst- und Holzwirtschaft ähnlich dem Holz-Präferenz-Szenario der Holzaufkommensprognose bis 2052 - WEHAMiv – gefordert werden) den Wald zumindest zeitweise zu einer Treibhausgasquelle werden lassen würden". Dieser Aussage steht die Argumentation der WBAE & WBW (2016, S. 281) gegenüber. Diese beurteilen längere Umtriebszeiten für die gegenwärtige Baumartenzusammensetzung aus Klimaschutzperspektive aufgrund des geringen Zuwachsniveaus, des möglichen CO₂-Speichers von Holzprodukten und entsprechenden Substitutionsraten als nicht empfehlenswert.

Tabelle 5-6: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zum 'Holzvorratsaufbau'

	Positionen von "Naturschutzverbänden"	Positionen von "Waldbewirtschaftungsverbänden"
Ziele	Zunahme des Holzvorrats bzw. reduzierte Holzentnahme in deutschen Wäldern, um den Waldumbau zu unterstützen: NABU: maximaler Einschlag des Holzvorrats von 30 % in 10 Jahren BUND: Holzvorratsziel von mind. zwei Drittel des natürlichen Standortpotenzials Greenpeace: Ernte von höchstens 50 % des Holzzuwachses	
Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung	Reduzierte Einschläge, erhöhte Umtriebszeiten und vorrangige Entnahme des Altholzes bzw. "dicker Bäume" sind wichtige Ansätze. Längere Umtriebszeiten und höhere Zielstärken sind auch aus Klimaschutzgründen anzustreben. Honorierung der entgangenen Holznutzung im Privat- und Kommunalwald	Es gibt Zielkonflikte zwischen Klimaschutzzielen und verlängerten Umtriebszeiten bzw. höheren Zielstärken.
Anzahl der Verbände mit Position zum Thema	5 von 5	1 von 12

5.1.7 Waldpflege und Holzernte

Ziele

Die Waldpflege und die Holzernte können unterschiedliche ökologische, ökonomische und soziale Ziele berücksichtigen, von denen viele bereits in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt sind. So können "Bäume nach ihren ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktionen bewertet und entsprechend behandelt werden" (ANW 2013, S. 3).

Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung

Kahlschläge und Großschirmschläge entsprechen nach Auffassung von einigen Waldbewirtschaftungs- und Naturschutzverbänden nicht mehr der forstlichen Praxis, sind gesetzlich eingeschränkt bzw. verboten und werden abgelehnt (vgl. ANW 2013, S. 1; Waldbesitzerverband für Thüringen 27.01.2021, S. 4; NABU 2021, S. 4; DNR 2021, S. 6; BUND 2011, S. 25). Stattdessen wird eine einzelstammweise (und gruppenweise) Nutzung empfohlen bzw. gefordert, um strukturreiche Wälder mit unterschiedlichen Waldentwicklungsphasen, Baumdurchmessern und Altersstadien zu erhalten und zu entwickeln (ANW 2013, S. 1-2; BUND 2011, S. 25).

Der BUND (2011, S. 5) fordert hierbei, die negative Auslese von Weichlaubhölzern sowie Biotopbaumanwärttern bei der Waldpflege zu unterlassen (vgl. auch ANW 2013, S. 2–3). Zudem sollten "Eingriffe in die Entwicklung der Verjüngung (beispielsweise Jungbestandspflege) grundsätzlich unterbleiben. Ausnahmen sind nur zu Gunsten von Mischungselementen oder zur Förderung einer bemessenen Anzahl von sogenannten Z-Bäumen zulässig." (BUND 2011, S. 5)

Waldböden sind die "wichtigste Grundlage zur Gewährleistung der vielfältigen Ökosystemleistungen und der forstlichen Produktion" (DFWR 2021, S. 6). Der Bodenschutz sollte nach dem BUND (2011, S. 26) bei der Holzurückung "oberste Priorität" haben. ANW (2013, S. 2), BUND (2011, S. 26) und NABU (2021, S. 6) weisen auf die Erfordernis zur Nutzung und Weiterentwicklung bodenschonender Holzernverfahren hin. Im Detail fordert der BUND (2011, S. 26), eine "an das Relief angepasste Gassenführung" (Rückegassenabstand mind. 40 m), keinen Neubau von Forstwegen, Rückbau von Forstwegen bei Übererschließung, den Verzicht auf Reisisigmatratzen durch Befahrung bei Trockenheit oder Frost sowie die Beachtung von Belangen der Erholungssuchenden. Der NABU (2021, S. 6) verweist auch auf die Vorteilhaftigkeit von Seil-Kran-Verfahren. Im Gutachten zum Koalitionsvertrag merkt der DFWR (2021, S. 6) an, dass "starke finanzielle Anreize" erforderlich sind, um bodenschonende Forstspezialtechnik bzw. Holzernverfahren zu fördern, damit diese wettbewerbsfähig sind und um die Investitionsbereitschaft der Forstunternehmenschaft zu erreichen.

Weiterhin stellen die Naturschutzverbände Forderungen hinsichtlich wasserbezogener Ökosystemleistungen. Im Jahr 2011 bezogen sich die Forderungen des BUND zur Vermeidung negativer Auswirkungen u.a. auf Stoffe, die das Trinkwasser gefährden, wie die Stickstoffbelastung nach intensiver Holznutzung oder die Erosion auf Rückegassen in Hanglage (BUND 2011, S. 46). Im Positionspapier von 2020 liegt der Fokus des BUND bedingt durch die Klimakrise inzwischen vor allem darauf, die Wasserspeicherkapazität zu erhöhen und die Stabilität der Wälder zu verbessern. Dies soll durch "weniger drastische Eingriffe bei Durchforstung und Holzernte, ein Stopp der Entwässerung von Wäldern und die Vermeidung der Verdichtung von Waldböden durch zu intensive Befahrung" erreicht werden (BUND 2020, S. 3; vgl. DNR 2021, S. 6). Dazu sollen Entwässerungsgräben zurückgebaut, das Wasser an Forststraßen wieder in den Wald geleitet und Rückgassen schräg zum Hang verlaufen (DNR 2021,

S. 6). Eine starke Auflichtung im Rahmen der Holzernte und Walderschließung, die zu einer Austrocknung durch Sonneneinstrahlung und Verdunstung führt, ist zu unterlassen (BUND 2020, S. 3).

Viele weitere Aspekte der Waldpflege und Holzernte werden bereits im Zusammenhang der vorangegangenen Kapitel betrachtet, sodass sich insgesamt mehr als die hier gelisteten 3 von 5 Naturschutzverbänden bzw. 4 von 12 Waldbewirtschaftungsverbänden zum Thema äußern.

Tabelle 5-7: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zu 'Waldpflege und Holzernte'.

	Positionen von "Naturschutzverbänden"	Positionen von "Waldbewirtschaftungsverbänden"
Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung	Einzelstammweise und (gruppenweise) Nutzung, keine Kahlschläge und Großschirmschläge, keine negative Auslese von Weichlaubholz und Biotopbaumanwärttern	
	(Möglichst) keine Eingriffe in die Entwicklung der Verjüngung, z.B. Jungbestandspflege	
	Bodenschutz hat bei der Holzurückung oberste Priorität	Waldböden sind die wichtigste Grundlage zur Gewährleistung der vielfältigen Ökosystemleistungen und der forstlichen Produktion
	Nutzung und Weiterentwicklung bodenschonender Holzernteverfahren	
	Vermeidung einer intensiven Befahrung, Rückegassenführung quer zum Hang (mind. 40m-Abstand), kein Neubau von Forstwegen, Rückbau bei Übererschließung Verzicht auf Reisigmatratzen, Befahrung bei trockenen oder gefrorenen Böden	Starke finanzielle Anreize für bodenschonende Forstspezialtechnik erforderlich
	Rückbau von Entwässerungsgräben, Leitung des Wassers von der Forststraße zurück in die Waldbestände, starke Auflichtung und hohe Sonneneinstrahlung und Verdunstung in Beständen vermeiden	
Anzahl der Verbände mit Position zum Thema	3 von 5	4 von 12

5.1.8 Zertifizierung

Ziele

BUND (2011, S. 6) und NABU (2008, S. 42) propagieren bzw. fordern aufgrund der strengeren Standards und Kontrollen eine Waldbewirtschaftung nach den Kriterien des FSC (Forest Stewardship Council) Deutschland oder Naturland. Der SDW (2022c) fordert ebenfalls "eine weltweit flächendeckende Zertifizierung bewirtschafteter Wälder" und bestärkt Waldbesitzende darin, ihre Waldflächen zertifizieren

zu lassen, "um Waldzerstörung und Raubbau entgegenzuwirken". Hinsichtlich einer bestimmten Richtlinie äußert sich der SDW im untersuchten Dokument nicht. Nach dem LWV BW (2021a, S. 6) sollte neben FSC und Naturland auch PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) "als Grundlage für einkommenswirksame Zahlungen anerkannt bleiben". Die Zielsetzung im Koalitionsvertrag, Bundeswald mittelfristig mindestens nach FSC- oder Naturland-Standards zu bewirtschaften, beurteilt der DFWR (2021, S. 5) als kritisch, da so "der Wettbewerb anerkannter erfolgreicher Systeme [...] durch ordnungspolitische Eingriffe manipuliert" werden könnte. Der BDF (2002, S. 1) hält ebenfalls beide Zertifizierungssysteme FSC und PEFC "trotz vorhandener Unterschiede in System, Verfahren und Standards" als geeignet und merkt die Entscheidungsfreiheit der Waldbesitzenden für eines der Systeme an.⁸

Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung

Zertifizierungsstandards werden als bindende Fördervoraussetzungen, insbesondere für die Honorierung von Gemeinwohlleistungen, genannt, deren Einhaltung auch regelmäßig geprüft werden muss (vgl. LWV BW 2021a, S. 6, NABU 2021, S. 6). Sie dienen als Kommunikationsinstrument der Waldbesitzenden für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung (DFWR 2020b, S. 2). Als Standard der Zertifizierungssysteme FSC und PEFC fordert der BDF (2002, S. 1) "die Beschäftigung und tarifgerechte Entlohnung forstlich ausgebildeten, qualifizierten Personals" sowie die Durchführung der Zertifizierung durch eben dieses.

Tabelle 5-8: Anzahl der Verbände mit Positionen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden zur 'Zertifizierung'.

	Positionen von "Naturschutzverbänden"	Positionen von "Waldbewirtschaftungsverbänden"
Ziele	FSC- oder Naturland-Zertifizierung	FSC, Naturland und PEFC bleiben als Grundlage für einkommenswirksame Zahlungen anerkannt. In den Wettbewerb der Zertifizierungssysteme sollte nicht ordnungspolitisch eingegriffen werden. Waldbesitzende sollten Entscheidungsfreiheit der Auswahl des Systems haben.
Ansätze und Rahmenbedingungen der Umsetzung	Zertifizierungsstandards sollten bindende Fördervoraussetzungen darstellen und sind regelmäßig zu überprüfen.	
		Zertifizierungsstandards sind Kommunikationsinstrument für die Waldbesitzenden. Forstlich qualifiziertes Personal ist Teil des Standards und nimmt die Zertifizierung vor.
Anzahl der Verbände mit Position zum Thema	2	4

⁸ Diese Position des BDF wird hier ergänzt, auch wenn sie nicht einem der in Kapitel 5.1 gelisteten Positionspapiere entnommen wurde. Es handelt sich hierbei um ein zentrales Argument, dass wahrscheinlich auch aus Perspektive weiterer Forstverbände relevant ist.

5.1.9 Überblick der Gemeinsamkeiten und Interessenunterschiede (Zusammenfassung)

Die qualitative Inhaltsanalyse der untersuchten Positionspapiere und politischen Forderungen von zwölf Verbänden der Waldbewirtschaftung und fünf Verbänden des Naturschutzes zeigt auf, dass es Themen gibt, bei denen viele gemeinsame Interessen existieren, und Themen bei denen größere Interessenunterschiede bestehen.

Die folgende Tabelle gibt einen zusammenfassenden Überblick. Besonders deutlich werden Interessenunterschiede beispielsweise bei der 'Ausweisung von Prozessschutzflächen und Schutzgebieten' sowie der 'Einbringung nicht-autochthoner Baumarten'. Währenddessen werden der 'Waldumbau zu Laubmischwäldern' und das 'Belassen von Naturwaldelemente' von vielen Verbänden der Waldbewirtschaftung und des Naturschutzes als wichtige Ziele bzw. Themen formuliert. Allerdings priorisieren die Verbände die 'Ziele innerhalb der Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales' unterschiedlich, wenn bei Entscheidungen Zielkonflikte zwischen und innerhalb von Dimensionen bestehen.

Ausdrückliche Interessenunterschiede werden zudem bei den Ansätzen und Rahmenbedingungen zur Umsetzung von Waldnaturschutz sichtbar. Die Naturschutzverbände fordern u.a. höhere Standards, Verordnungen, Ge- und Verbote, während Waldbewirtschaftungsverbände das Freiwilligkeitsprinzip, die Rechte von Waldeigentümer:innen und das regionale Subsidiaritätsprinzip betonen. Kontrovers ist die Argumentation zum Waldnaturschutz mit Blick auf die Ziele des Klimaschutzes. In einem Aspekt sind sich die Verbände jedoch einig. Insbesondere im Privatwald bedarf es einer monetären Honorierung von Leistungen bzw. einem Ausgleich von Nutzungsverzichten.

Neben den untersuchten Themen positionieren sich die Interessenverbände ebenfalls umfassend zur stofflichen und energetischen Holzverwendung, die jedoch nicht im Fokus des NaBioKom-Projektes steht. Weitere Themen in den Positionspapieren, jedoch nur mit einer geringen Anzahl an Positionen, bilden der Struktureichtum und die Pflege von Waldrändern sowie die Windkraftanlagen und Brennholznutzung im Wald.

Tabelle 5-9: Themenbezogene sowie ansatzbezogene Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede der Interessen von Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden.

	Viele Gemeinsamkeiten der Interessen zeigen sich bei...	Größere Interessenunterschiede zeigen sich bei...
Themen	<p>dem Waldumbau nicht standortgerechter Monokulturen zu Laubmischwäldern,</p> <p>Naturwaldelementen als wichtiges Instrument integrativer Schutz-Nutzungskonzepte,</p> <p>geregeltem und konsequentem Jagd- und Wildtiermanagement für einen erfolgreichen Waldumbau,</p> <p>den Grundsätzen einer bodenschonenden Waldpflege und Holzernte,</p> <p>den Vorteilen der Naturverjüngung beim Waldumbau und bei der Wiederbewaldung</p>	<p>der Ausweisung von Prozessschutzflächen bzw. großflächigen Schutzgebieten,</p> <p>der Einbringung von nicht-autochthonen Baumarten,</p> <p>der Problematik des Arbeitsschutzes und der Verkehrssicherung beim Belassen von hohen Totholzanteile,</p> <p>höheren Zielstärken und verlängerte Umtriebszeiten im Rahmen der Waldpflege und für einen Holzvorratsaufbau,</p> <p>der Erfordernis und der Dringlichkeit von Pflanzungen beim Waldumbau und bei der Wiederbewaldung,</p> <p>dem Belassen von Schadholz auf Kalamitätsflächen</p>
Ansätze & Rahmenbedingungen der Umsetzung	<p>der erforderlichen monetären Honorierung der Gemeinwohlleistungen, die Waldeigentümer:innen erbringen</p>	<p>der Priorisierung von Zielen innerhalb der Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales, wenn Zielkonflikte zwischen und innerhalb von Dimensionen bei Entscheidungen bestehen,</p> <p>der Forderung nach höheren Standards, Verordnungen, Ge- und Verbote,</p> <p>der Einhaltung des Freiwilligkeitsprinzips bei Entscheidungen und der Beachtung von Rechten der Waldeigentümer:innen,</p> <p>der Erfordernis regionaler/ lokaler/ (ggf. fallweiser) Lösungen und Entscheidungen, unter Einbeziehung aller Stakeholder, insbesondere der Waldeigentümer:innen, im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips,</p> <p>der Verwendung von Argumenten des Klimaschutzes, um Positionen des Naturschutzes oder der Waldbewirtschaftung zu stützen</p>

5.2 Situation in Naturparken und Biosphärenreservaten

Die Ergebnisse einer deutschlandweiten Online-Befragung (vgl. Kap. 4.2) der Geschäftsführenden bzw. Mitarbeitenden von 38 Naturparken (NRP) und 9 Biosphärenreservaten (BR) geben Aufschluss über die Interessenunterschiede verschiedener Akteursgruppen im Wald (vgl. Kap. 5.2.2) sowie aktueller und zukünftig möglicher Aufgaben von NRP und BR bei der Kommunikation und dem Interessenausgleich (vgl. Kap. 5.2.3). Verschiedene Charakteristika der NRP und BR sowie persönliche Charakteristika der Teilnehmenden können die Perspektiven zur Situation in NRP und BR sowie auch deren Rolle beim Dialog und Interessenausgleich beeinflussen. In Kap. 5.2.1 werden zunächst ausgewählte Charakteristika dargestellt.

5.2.1 Charakteristika mit möglichem Einfluss auf die Rolle von NRP und BR

Tabelle 5-10: Charakteristika der teilnehmenden Naturparke bzw. Biosphärenreservate und persönliche Charakteristika der Teilnehmenden.

		Anteile der Befragten...			
		NRP [%]	BR [%]	Insgesamt [%]	
Charakteristika der befragten NRP & BR	Trägerschaft öffentlicher Belange (n= 36 NRP & 9 BR)	36	67	42	
	Hoheitliche Aufgaben (n= 37 NRP & 9 BR)	5	22	4	
	Anteil der Waldfläche am GSG (n= 27 NRP & 8 BR)	< 30 %	19	13	17
		30-60 %	70	63	69
		> 60%	11	25	14
Anteil der Fläche von NSGs, NWRs und Natura2000 am GSG (n= 25 NRP & 7 BR)	< 30 %	48	43	47	
	30-60 %	48	29	44	
	> 60 %	4	29	9	
Persönliche Charakteristika der Teilnehmenden	Teilnehmende mit Ausbildung als Förster:in (n= 38 NRP & 9 BR)	29	33	30	
	Persönliche Einschätzung der Expertise in Bezug auf Waldnutzung (n= 38 NRP & 9 BR)	"gut"	32	44	34
		"eher gut"	47	56	49
		"eher gering"	18	0	15
		"gering"	3	0	2

Abk. NSG = Naturschutzgebiete, NWR = Naturwaldreservatem, GSG = Großschutzgebiet.

81 % der teilnehmenden NRP und 88 % der BR haben einen überdurchschnittlich hohen Waldanteil von $\geq 30\%$ (vgl. Deutschland 32 % der Landesfläche nach Riedel et al. 2024). 11 % bzw. 25 % der NRP bzw. BR haben sogar einen Anteil von $> 60\%$. Zudem liegt der Anteil der Gesamtfläche von Naturschutzgebieten (NSG), Naturwaldreservaten (NWR) und Natura2000-Flächen am Großschutzgebiet (GSG) bei mehr als der Hälfte der teilnehmenden NRP und BR $> 30\%$ und macht die Schutzfunktion der Großschutzgebiete bei gleichzeitig großflächigen Bewirtschaftungs- und Nutzfunktionen deutlich.

Zwei Drittel der teilnehmenden BR und etwa ein Drittel der NRP sind Träger öffentlicher Belange. Zudem geben 22 % der befragten BR (d.h. 2 von 9) sowie 5 % der befragten NRP (d.h. 2 von 37) an, auch hoheitliche Aufgaben zu übernehmen. Nach Angabe der NRP und BR umfassen diese insbesondere Naturschutzaufgaben.

Forstwirtschaftliche Kenntnisse bzw. ein sachbezogenes Wissen zur Waldnutzung und zum Naturschutz in NRP und BR sind wichtig, um einen Dialog zwischen verschiedenen Interessen zu begleiten. Etwa ein Drittel der Teilnehmenden aus den NRP und BR hat eine Ausbildung als "Förster:in". 32 % der Befragten aus den NRP sowie 44 % aus den BR schätzen ihre Expertise in Bezug auf Waldnutzung als "gut" weitere 47 % bzw. 56 % als "eher gut" ein. Immerhin 21 % der Teilnehmenden in den Naturparks bewerten ihre persönliche Expertise als "eher gering" oder "gering". Im Rahmen der Online-Befragung erfolgte keine persönliche Einschätzung der Naturschutz-Expertise, die den Kenntnissen der Waldnutzung gegenübergestellt werden könnte.

5.2.2 Interessenunterschiede und Dialog in NRPs und BRs

Im Folgenden wird die Größe der Interessenunterschiede zwischen Akteur:innen im Wald sowie der Dialog bzw. Dialogbedarf in NRP und BR hinsichtlich 19 Themen untersucht. Die ausgewählten Themen geben bedeutende Positionen und (politischen Forderungen) in Kap. 5.1 wieder und wurden um weitere Themen möglicher Interessenunterschiede, die bis zu diesem Zeitpunkt im NaBioKom-Projekt deutlich wurden, ergänzt (vgl. Tabelle 5-11).

Tabelle 5-11: Ausgewählte bzw. abgefragte Themen der Online-Befragung.

Cluster	Themen
Integrativer Waldnaturschutz	Störungen von (besonders) schützenswerter Flora und Fauna Störungen oder Entnahme von Biotopbäumen und stehendem/ liegendem Totholz Erstellung und Umsetzung von Managementplänen für Natura2000-Flächen und Naturschutzgebiete im Wald Wiederbewaldung schützenswerter Offenlandflächen
Waldbewirtschaftung, Waldumbau	Pfleglichkeit von Holzernteverfahren bzw. der Waldpflege Art der Zertifizierung Intensität der Holznutzung (Vorratsabbau, Zuwachsabschöpfung etc.) Alter der Waldbestände bzw. Dauer der Umtriebszeiten Ergänzungen der Naturverjüngung durch Pflanzungen und Aussaat Anbau und Beimischung nicht heimischer/ standortgerechter Baumarten
Jagd	Störungen des jagdbaren Wildes Erhöhte Schalenwildbestände, Verbiss- und Schälschäden
Erholung	Maßnahmen der Verkehrssicherung Spazieren gehen, Wandern und Fotografieren "Gassi gehen," Fahrrad und Mountainbike fahren Nordic Walking und Joggen
Erneuerbare Energien	Ausweisung von Windenergie-Vorrangflächen, Installation von Windenergie-Anlagen Intensität der Energieholz-Nutzung

Die NRP und BR schätzen die bestehenden Interessenunterschiede zu den ausgewählten Themen auf einer 4-stufigen Skala (große - mittlere - geringe - keine Interessenunterschiede) ein. Die Ergebnisse werden grafisch in

Abbildung 5-1 und Abbildung 5-2 dargestellt und den Clustern Integrativer Waldnaturschutz, Waldbewirtschaftung bzw. Waldumbau, Jagd, Erholung sowie Erneuerbare Energien zugeordnet, wobei in der Praxis auch Schnittmengen der Themenfelder deutlich werden.

Große Interessenunterschiede nehmen mindestens jeweils ein Drittel der NRP und BR für die Themen, "Pfleglichkeit von Holzernteverfahren bzw. der Waldpflege", "Erhöhte Schalenwildbestände, Verbiss- und Schälschäden" und "Fahrrad und Mountainbike fahren wahr. In 33 % der NRP werden zudem "Störungen des jagdbaren Wildes" und in 38 % die "Ausweisung von Windenergieflächen als Themen mit großen Interessenunterschieden wahrgenommen.

Fasst man die Antwortoptionen zu "großen" und "mittleren" als bedeutende Interessenunterschieden zusammen, liegen unter den TOP4-Themen für NRP und BR die "Pfleglichkeit von Holzernteverfahren bzw. der Waldpflege" (NRP: 76 %; BR 77 %), "Fahrrad und Mountainbike fahren" (NRP: 83 %; BR: 51 %) sowie "Störungen schützenswerter Flora und Fauna" (NRP: 71 %; BR: 89 %). In BR werden für die "Erstellung und Umsetzung von Managementplänen für Natura2000-Flächen" (BR: 66 %; TOP3) und in NRP für das "Gassi gehen" (NRP: 61 %; TOP4) ebenfalls bedeutende Interessenunterschiede eingeschätzt. Insgesamt betrachtet scheinen in den NRP für die abgefragten Themen bedeutendere Interessenunterschiede zu bestehen. So schätzen mehr als 50 % der Teilnehmenden große oder mittlere Interessenunterschiede außerdem für fünf weitere Themen "Erhöhte Schalenwildbestände, Verbiss- und Schälschäden", "Störungen des jagdbaren Wildes", "Maßnahmen der Verkehrssicherung", "Ausweisung von Windenergieflächen" und "Erstellung und Umsetzung von Managementplänen für Natura2000-Flächen" ein.

Aus Perspektive der befragten NRP und BR nehmen mehr als 75 % keine oder geringe Interessenunterschiede für "Nordic Walking und Joggen" wahr. 78 % der BR und 55 % der NRP schätzen außerdem "Ergänzungen der Naturverjüngung durch Pflanzungen und Aussaat" sowie 78 % der BR die "Intensität

der Energieholznutzung" als nicht bzw. weniger relevante Themen bei Interessenunterschieden ein. Wenige teilnehmende Naturparke und Biosphärenreservate nennen unter "Weiteres" ergänzende Themen, zu denen Interessenunterschiede in Naturparks und Biosphärenreservaten existieren. Aufgelistet werden das allgemeine Betretungsrecht, der Bau von Erholungs- und Jagdinfrastruktur, Maßnahmen für den Erhalt von Waldwiesen oder das Freistellen von Bächen, der Umgang mit bzw. die Folgen für Schadflächen, die Zuständigkeiten hinsichtlich Bildung für Nachhaltige Entwicklung sowie weitere Konflikte zwischen Tourismus und Naturschutz.

Abbildung 5-1: Größe der wahrgenommene Interessenunterschiede in Naturparks und Biosphärenreservaten für ausgewählte Themen des integrativen Waldnaturschutzes und der Waldbewirtschaftung/ des Waldumbaus.

Abbildung 5-2: Größe der wahrgenommene Interessenunterschiede in Naturparks und Biosphärenreservaten für ausgewählte Themen der Jagd, der Erholung und der Erneuerbaren Energien.

Insgesamt betrachtet lassen sich in allen untersuchten Themenclustern Themen mit bedeutenden (großen und mittleren) Interessenunterschieden identifizieren (vgl. Abbildung 5-1 und 5-2).

Im Cluster Waldbewirtschaftung/ Waldumbau werden für einige Themen weniger große und mittlere Interessenunterschiede eingeschätzt. Allerdings fällt auch auf, dass insbesondere einige der Teilnehmenden aus den NRP die Interessenunterschiede für ausgewählte Themen nicht beurteilen können. Dieser Anteil lag bei der "Art der Zertifizierung" (NRP: 34 %), der "Erstellung und Umsetzung von Managementplänen für Natura2000-Flächen" (NRP: 28 %), der "Ausweisung von Windenergieflächen" (NRP: 24 %) sowie der "Intensität der Energieholznutzung" (NRP: 24 %) am höchsten.

Eine Auswertung der Ergebnisse differenziert nach der Ausbildung der Teilnehmenden als "Förster:in" und "Nicht-Förster:in" deutet an, dass die Fähigkeit zur Beurteilung der Themen insbesondere auch von einer entsprechenden Ausbildung abhängig sein kann. Allerdings ist anzumerken, dass der Anteil der teilnehmenden Förster:innen bei NRP und BR mit 29 % bzw. 33 % ähnlich hoch ist. Es fällt auf, dass 23-39 % der "Nicht-Förster:innen" die Interessenunterschiede für 10 der insgesamt 19 untersuchten

Themen nicht beurteilen können (vgl. Abbildung 5-3). Fünf Themen hiervon sind dem Cluster Waldbewirtschaftung/ Waldumbau zugeordnet, weitere Themen, wie z.B. die Energieholz-Nutzung oder erhöhte Schalenwildbestände und Verbiss-/ Schältschäden stehen in Zusammenhang zu diesem Themencluster.

Es wird zudem deutlich, dass ausgebildete Förster:innen, die in NRP und BR arbeiten, die Interessenunterschiede für ausgewählte Themen anders einschätzen als Teilnehmende ohne diese Ausbildung. Mindestens 20 % mehr "Förster:innen" als "Nicht-Förster:innen" schätzen für folgende Themen „mittlere" oder "große" Interessenunterschiede ein: Erstellung und Umsetzung von Managementplänen für Natura2000-Flächen und Naturschutzgebiete im Wald, Intensität der Holznutzung (Vorratsabbau, Zuwachsabschöpfung etc.), Alter der Waldbestände bzw. Dauer der Umtriebszeiten, Erhöhte Schalenwildbestände bzw. Verbiss- und Schältschäden sowie die Intensität der Energieholz-Nutzung. Mit 43 % ist die Differenz zwischen "Förster:in" und "Nicht-Förster:in" bei der Einschätzung der Interessenunterschiede hinsichtlich der "Erstellung und Umsetzung von Managementplänen für Natura2000-Flächen und Naturschutzgebiete im Wald" am stärksten ausgeprägt. Dass Interessenunterschiede zur Pfleglichkeit von Holzernteverfahren bzw. der Waldpflege existieren, wird von Förster:innen und "Nicht-Förster:innen" ähnlich hoch eingeschätzt.

Abbildung 5-3: Größe der Interessenunterschiede aus Perspektive der teilnehmenden "Förster:innen" und "Nicht-Förster:innen" in Naturparks und Biosphärenreservaten für ausgewählte Themen.

Im Folgenden schätzen die NRP und BR den Dialog bzw. Dialogbedarf zu den ausgewählten Themen ein. Die Teilnehmenden geben an, ob zu den Themen bereits "ein guter Dialog existiert", "ein Dialog (in Zukunft) wichtig ist" oder "ein Dialog weniger wichtig oder nur in 'Einzelfällen' relevant ist". Um die Frage für die Antwortenden zu vereinfachen und die Komplexität der Frage zu reduzieren, wurde die Frage als Mehrfachauswahl ohne Skalierung der "Güte" des Dialogs und der "Bedeutung" des Dialogs gestellt. Das heißt, es wurde z.B. nicht erfasst, ob ein Dialog "nicht gut" oder "weniger gut" ist. Es wurde zudem bewusst die Möglichkeit gegeben, dass ein Dialog bereits "gut" und gleichzeitig "zukünftig wichtig" ist. Die Antworten zeigen allerdings, dass sich die Teilnehmenden mit wenigen Ausnahmen für eine der Antwortoptionen, d.h. "guter Dialog" oder "zukünftig wichtiger Dialog" entschieden haben. Die Ergebnisse werden in Abbildung 5-4 für NRP und in Abbildung 5-5 für BR dargestellt. Die Themen sind absteigend nach den jeweiligen Ergebnissen der Größe der wahrgenommenen Interessenunterschiede sortiert (vgl. Summe der großen und mittleren Interessenunterschiede in Abbildung 5-1 und 5-2).

Abbildung 5-4: Dialog in NRPs zu ausgewählten Themen.

Für 16 der 19 Themen bewerten mehr NRP den Dialog als „zukünftig wichtig“ als NRP, die ihn (derzeit) als „gut“ einstufen. Währenddessen bewerten mehr oder gleich viele BR für 14 der 19 Themen den aktuellen Dialog als „gut“ als BR, die ihn als „zukünftig wichtig“ einschätzen. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass zu vielen Themen aktuell in BR ein erfolgreicherer oder umfassenderer Dialog geführt wird als in den NRP.

In den teilnehmenden NRP existiert am häufigsten ein guter Dialog zu Themen des Clusters "Erholung" (NRP: 27-51 %) (vgl. Abbildung 5-4). Außerdem wird der Dialog zu den Themen "(besonders) schützenswerte Flora und Fauna" und "Erstellung und Umsetzung von Managementplänen für Natura2000-Flächen", die dem Themencluster Integrativer Waldnaturschutz zugeordnet sind, von jeweils 41% der NRP als gut bewertet. Lücken beim Dialog in NRP sind insbesondere für Themen zu vermuten, bei denen Abweichungen der Antwortergebnisse (z.B. > 15 %) für (aktuell) „guter Dialog“ und „zukünftig wichtiger Dialog“ bestehen, während gleichzeitig weniger NRP den Dialog als „weniger wichtig“ einschätzen. Solche Abweichungen >15 % zeigen sich bei den Themen Pfleglichkeit von Holzernteverfahren...", "Störungen des jagdbaren Wildes", "Ausweisung von Windenergieflächen", "Maßnahmen der Verkehrssicherung", "Anbau und Beimischung nicht heimischer/... Baumarten" sowie "Wiederbewaldung schützenswerter Offenlandflächen". Am deutlichsten wird ein Dialogbedarf für das Thema "Pfleglichkeit von Holzernteverfahren bzw. der Waldpflege". Hier existiert nur in 3 % der NRP ein "guter Dialog", während 54 % diesen (künftig) als "wichtig" und 24 % als "weniger wichtig" einschätzen. Insgesamt zeigt sich für NRP ein sehr vielfältiges Bild des (künftig) "wichtigen Dialogs" bzw. des Dialogbedarfs. Nur für 5 von 19 Themen, die dem Cluster Waldbewirtschaftung/ Waldumbau sowie Erneuerbare Energien zuzuordnen sind geben mehr oder gleich viele NRP an, dass der Dialog "weniger wichtig" ist, als NRP die in künftige wichtig einschätzen (Art der Zertifizierung, Intensität der Holznutzung, Alter der Waldbestände, Ergänzungen der Naturverjüngung durch Pflanzungen und Aussaat, Intensität der Energieholz-Nutzung).

Abbildung 5-5: Dialog in BRs zu ausgewählten Themen.

In den BR fällt ein häufig bereits „guter Dialog“ zu verschiedenen Themen des Clusters „Integrativer Waldnaturschutz“ auf (vgl. Abbildung 5-5). 78 %, d.h. 7 von 9 teilnehmenden Biosphärenreservaten, geben an, dass der Dialog zu den Themen "(besonders) schützenswerte Flora und Fauna", "Erstellung und Umsetzung von Managementplänen für Natura2000-Flächen und Naturschutzgebiete" sowie "Biotopbäume und Totholz" bereits gut ist. Dies trifft auch für 67 %, d.h. 6 von 9 Biosphärenreservaten, hinsichtlich der Themen "Maßnahmen der Verkehrssicherung" sowie "Wiederbewaldung schützenswerter Offenlandflächen" zu. Die (im Vergleich) größten Lücken des Dialogs werden von BR bei den Themen "Pfleglichkeit von Holzernteverfahren bzw. der Waldpflege", "Fahrrad und Mountainbike fahren", "Ausweisung von Windenergieflächen", "Erhöhte Schalenwildbestände, Verbiss- und Schälsschäden" sowie "Art der Zertifizierung" wahrgenommen. 44 % bzw. 4 von 9 BR schätzen diese Themen als (zukünftig) "wichtig" für den Dialog ein, während in weniger oder höchstens gleich vielen BR bereits

ein "guter Dialog" zu diesen Themen existiert. Auch in BR scheint wie in NRP ein untergeordneter Dialogbedarf zu den Themen "Intensität der Holznutzung" und "Intensität der Energieholz-Nutzung" wahrgenommen zu werden. 56 % bzw. 44 % halten einen Dialog zu diesen Themen für weniger wichtig, während in nur 44 % der BR bereits "ein guter Dialog existiert" oder ein Dialog als zukünftig wichtig erachtet wird.

Externe Treiber für unterschiedliche und gemeinsame Interessen, die beteiligten Akteursgruppen sowie mögliche Ursachen für Interessenunterschiede sind wichtige Rahmenbedingungen, die zu klären bzw. zu eruieren sind, um einen Dialog erfolgreich initiieren und führen zu können.

Die Umfrageergebnisse der NRP und BR deuten darauf hin, dass verschiedene externe Treiber für die zunehmenden Interessenunterschiede und gemeinsamen Interessen verantwortlich sind. Etwa die Hälfte der NRP und BR (20-25 von 46) schätzt, dass die in Abbildung 5-6 dargestellten Treiber zu einer Zunahme der unterschiedlichen Interessen im Wald beitragen. Als Treiber wurden die "Energiekrise und zunehmende Konkurrenzen um die Ressourcenverwendung", "die Entwicklung der Weltmarktpreise", "neue politische Vorgaben", "die Kommunikation in den Medien" sowie der "Klimawandel" abgefragt. Der "Klimawandel" wird darüber hinaus insbesondere auch als Treiber für die Zunahme gemeinsamer Interessen erkannt. 30 NRP und BR nehmen eine Zunahme gemeinsamer Interessen wahr, während 20 NRP und BR eine Zunahme der Interessenunterschiede beobachten. Aufgrund der "Energiekrise und zunehmenden Konkurrenzen um die Ressourcenverwendung", "neuen politischen Vorgaben" sowie der "Kommunikation in den Medien" sehen 12 bis 13, d.h. etwa ein Viertel der Teilnehmenden, auch eine mögliche positive Einflussnahme auf die Zunahme gemeinsamer Interessen.

Abbildung 5-6: Mögliche ‚Treiber‘ für eine Zunahme von Interessenunterschieden oder eine Zunahme gemeinsamer Interessen zwischen Akteur:innen im Wald.

Die teilnehmenden NRP und BR schätzen darüber hinaus ein, zwischen welchen Akteursgruppen bedeutende Interessenunterschiede im Wald bestehen.

Tabelle 5-12 gibt die zwölf am häufigsten genannten Paare der Akteursgruppen mit Interessenunterschieden aus Perspektive der teilnehmenden NRP und BR, absteigend sortiert nach der Anzahl der Nennungen, wieder. Es fällt auf, dass Naturschutzverbände und -vereine bei den TOP 6-Paaren insgesamt viermal beteiligt sind. Am häufigsten werden Interessenunterschiede zwischen Naturschutzverbänden und -vereinen und der Jagdwirtschaft sowie den privaten Waldbesitzenden wahrgenommen (29 NRP und BR bei n= 39). Auch private Waldbesitzende sind mit fünfmal unter den TOP 12-Paaren sehr häufig vertreten. Hier werden insbesondere Interessenunterschiede zu Akteursgruppen des Naturschutzes und der Erholung deutlich. Auch die Jagdwirtschaft wird mit viermal häufig unter den TOP12-Paaren genannt. Interessenunterschiede zwischen Naturschutzverwaltungen werden insbesondere mit privaten Waldbesitzenden (24 BR und NRP), der Jagdwirtschaft (19 NRP und BR) sowie Anbietern und Interessengemeinschaften erneuerbarer Energien (18 NRP und BR), weniger jedoch mit öffentlichen Waldbesitzenden und Akteursgruppen der Erholung wahrgenommen. Öffentliche Waldbesitzende werden insbesondere im Zusammenhang mit Naturschutzverbänden und -vereinen genannt (23 NRP und BR). Die "Staatliche/ öffentliche Privatwaldberatung und -betreuung", "Private Dienstleister für Privatwaldberatung und -betreuung", "Akteur:innen der Umweltbildung und Waldpädagogik" sowie die "Biosphärenreservat-/ Naturparkverwaltung" sind nicht bei den TOP 12 Paaren der Akteursgruppen mit Interessenunterschieden vertreten, wurden im Rahmen der Befragung aber ebenfalls abgefragt.

Tabelle 5-12: Die zwölf am häufigsten genannten Paare der Akteursgruppen mit Interessenunterschieden in NRP und BR insgesamt.

Paare der Akteursgruppen mit Interessenunterschieden (absteigend sortiert nach der Anzahl der Nennungen)	Anzahl der Nennungen (NRP & BR)
Naturschutzverbände & Jagdwirtschaft	29
Naturschutzverbände & Private Waldbesitzende	29
Naturschutzverwaltung & Private Waldbesitzende	24
Naturschutzverbände & Öffentliche Waldbesitzende	23
Breite Öffentlichkeit mit Erholungsinteressen & Private Waldbesitzende	21
Naturschutzverbände & Anbieter/Interessengemeinschaften erneuerbarer Energien	20
Naturschutzverwaltung & Jagdwirtschaft	19
Verbände mit Erholungsinteressen & Private Waldbesitzende	19
Jagdwirtschaft & Breite Öffentlichkeit mit Erholungsinteressen	19
Private Waldbesitzende & Breite Öffentlichkeit mit Naturschutzinteressen	18
Jagdwirtschaft & Verbände mit Erholungsinteressen	18
Naturschutzverwaltung & Anbieter/Interessengemeinschaften erneuerbarer Energien	18

Anmerk. (Gesamt: n= 38; NRP: n= 31, BR: n=7).

Die NRP und BR nennen am häufigsten „ausgeprägte Unterschiede in den Zielsetzungen“ als Ursache für unterschiedliche Interessen der Akteursgruppen (vgl. Abbildung 5-7). 59 % der NRP und BR weisen dieser große Bedeutung und weitere 32 % eine mittlere Bedeutung zu. "Lücken und Fehler bei der Information" sowie damit auch zusammenhängendes "fehlendes Fachwissen" werden mit 80 % bzw. 73 % ebenfalls bedeutend eingeschätzt (Summe großer und mittlerer Bedeutung). Eine "nicht-sachliche Kommunikation oder verhärtete Fronten" sowie "Lücken und Fehler bei der Beteiligung oder aktiven Einbindung" sind ebenfalls relevante Ursachen, scheinen jedoch von den teilnehmenden BR und NRP unterschiedlich eingeschätzt zu werden. Während "nur" ein Drittel der BR diese als Ursache von

großer oder mittlerer Bedeutung wahrnehmen, halten 56 % bzw. 63 % der NRP diese für relevant. Aufgrund der geringen Stichprobengröße wurde die Signifikanz dieser Ergebnisse nicht überprüft.

Abbildung 5-7: Ursachen von Interessenunterschieden zwischen Akteursgruppen.

5.2.3 Aktuelle und zukünftige Aufgaben von NRP und BR bei der Kommunikation und dem Interessenausgleich

Zusammenarbeit und Austausch der NRP und BR mit anderen Akteursgruppen im Wald

Um einschätzen zu können, welche Rolle und Aufgaben NRP und BR bereits in ihrer Region übernehmen und welche Potenziale sich mit Blick auf mögliche zukünftige Aufgaben ergeben, ist eine Betrachtung bisheriger Interaktionen mit anderen Akteursgruppen relevant. In der Online-Befragung schätzen die NRP und BR ein, wie gut oder schlecht sie sich aktuell mit anderen Akteursgruppen im Wald austauschen bzw. mit ihnen zusammenarbeiten und auf welchen Formaten der Austausch bzw. die Zusammenarbeit basiert (z.B. Beteiligungsformate und gemeinsame Projekte, Bildungsangebote, vertragliche Vereinbarungen etc.). Das Ergebnis soll Aufschluss darüber geben, wie gut die NRP und BR bereits vernetzt sind und unterschiedliche Akteursgruppen im Wald in ihre Arbeit einbeziehen.

Abbildung 5-8 und Abbildung 5-9 geben das Ergebnis der Einschätzung des Austauschs bzw. der Zusammenarbeit mit den Akteursgruppen wieder. Auf einer 4-stufigen Skala beurteilen die NRP und BR, ob dieser "gut", "eher gut", "eher schlecht" oder "schlecht" ist oder geben an, wenn sie diesen als "nicht relevant" bewerten oder "nicht beurteilen können". Die Vernetzung mit Naturschutzverbänden und -vereinen, den Naturschutzverwaltungen sowie öffentlichen Waldbesitzenden bzw. der Forstverwaltung wird von mehr als 80 % der NRP und BR als "gut" oder "eher gut" eingeschätzt (vgl. Abbildung 5-8). BR scheinen mit Naturschutzverwaltungen und öffentlichen Waldbesitzenden mit 100 % bzw. 89 % (besonders) "gut" zusammenzuarbeiten. Die Vernetzung mit Akteur:innen des Privatwaldes, d.h. Waldbesitzenden, Verbänden, öffentlicher sowie privater Beratung und Betreuung scheint hingegen deutlich weniger ausgeprägt. 40 % der NRP beurteilen den Austausch und die Zusammenarbeit mit privaten Waldbesitzenden und -verbänden als "eher schlecht" und weitere 7 % als "schlecht". 11 % der BR schätzen diese ebenfalls als "eher schlecht" ein. Die Vernetzung mit der öffentlichen Privatwaldberatung und -betreuung wird hingegen mit 89 % von den meisten BR als "gut" oder "eher gut" bewertet.

In einigen der befragten NRP und BR scheint der Austausch und die Zusammenarbeit mit privaten Waldbesitzenden und -verbänden (11%), der öffentlichen Privatwaldberatung und -betreuung (18 %) bzw. insbesondere mit privaten Dienstleistern (39 %) nicht relevant.

Abbildung 5-8: Austausch und Zusammenarbeit der Naturparke und Biosphärenreservate mit verschiedenen Akteursgruppen im Wald (Teil 1).

Mit der Jagdwirtschaft sind 56 % der BR "eher gut" und 53 % der NRP "gut" oder "eher gut" vernetzt. Weitere jeweils 33 % beurteilen den Austausch bzw. die Zusammenarbeit als "eher schlecht" (vgl. Abbildung 5-9). Dahingegen wird die Interaktion mit Verbänden mit Erholungsinteressen und Akteur:innen der Umweltbildung und Waldpädagogik von ca. 70 % als "gut" und den übrigen ca. 30 % als "eher gut" bewertet. Auch mit der breiten Öffentlichkeit mit Naturschutz- oder Erholungsinteressen scheint mit ca. 80 % ein "guter" oder "eher guter" Austausch zu bestehen. Kaum Austausch bzw. Zusammenarbeit existiert mit Anbietern und Interessengemeinschaften der erneuerbaren Energien. Von BR wird diese mehrheitlich (56 %) als nicht relevant eingestuft, auch 23 % der NRP teilen diese Einschätzung. 22 % der BR und 36 % der NRP scheinen hier mit Blick auf die "(eher) schlechte" Beurteilung jedoch Defizite wahrzunehmen.

Abbildung 5-9: Austausch und Zusammenarbeit der Naturparke und Biosphärenreservate mit verschiedenen Akteursgruppen im Wald (Teil 2).

In Tabelle 9-1 im Anhang werden die Ergebnisse ergänzend nach "Förster:in" bzw. "Nicht-Förster:in" ausgewertet. Diese lassen darauf schließen, dass der berufliche Hintergrund einen Einfluss auf die Zusammenarbeit bzw. den Austausch mit Akteursgruppen haben kann. Tendenziell scheinen Förster:innen besser mit Waldbesitzenden, Privatwaldberatern und der Naturschutzverwaltung zusammenzuarbeiten, wobei der Unterschied zwischen Förster:innen und Nicht-Förster:innen jeweils bei <20 % liegt, wenn man die Antwortoptionen "gut" und "eher gut" zusammenfasst. Ein deutlicher Unterschied scheint bei der Zusammenarbeit mit der Jagdwirtschaft zu bestehen. Hier geben 83 % mit forstlicher Ausbildung eine "gute" oder "eher gute" Zusammenarbeit/ Austausch an, während dies nur auf 41 % der teilnehmenden ohne forstliche Ausbildung zutrifft. Dahingegen scheinen sich Nicht-Förster:innen tendenziell etwas besser mit Akteursgruppen der Erholung, Umweltbildung und Öffentlichkeit auszutauschen bzw. zusammenzuarbeiten, wobei der Unterschied bei Zusammenfassung der Antwortoptionen "gut" und "eher gut" <10 % umfasst.

Ferner charakterisieren die teilnehmenden NRP und BR die Formate des Austauschs bzw. der Zusammenarbeit mit den einzelnen Akteursgruppen. Das umfassende Auswertungsergebnis der Befragung, kann Tabelle 9-2 bzw. Tabelle 9-3 im Anhang entnommen werden. Ein Überblick über die Austauschformate zeigt, dass persönliche Treffen, Telefonaten und E-Mails von NRP und BR am häufigsten genutzt werden. Die Öffentlichkeit wird allerdings eher über andere Kanäle für Informations- und Bildungsangebote adressiert.

Aktuelle und zukünftig mögliche Aufgaben von NRP und BR

NRP und BR können unterschiedliche Aufgaben beim Dialog mit und zwischen den Akteursgruppen im Wald übernehmen. Dazu gehören die Moderatorenfunktion, Bildungsangebote und Informationsveranstaltungen für Fachpublikum oder für die Öffentlichkeit und die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Infrastruktur. Im Rahmen der Online-Befragung beurteilen die teilnehmenden NRP und BR, ob die Aufgaben bereits "aktuell" von ihnen übernommen werden, ob sie diese "bereits wahrgenommenen Aufgaben intensivieren könnten/ sollten" und/ oder ob sie darin eine "zukünftig mögliche Aufgabe" sehen. Abbildung 5-10 und Abbildung 5-11 stellen die Ergebnisse jeweils differenziert nach NRP und BR dar.

Ein Vergleich der Ergebnisse für NRP und BR zeigt, dass die BR die erfassten Aufgaben aktuell scheinbar stärker wahrnehmen als die NRP. Während 25-36 % der NRP "Moderationen", "Bildungsangebote" und "Informationsveranstaltungen" für Fachpublikum anbieten, sind 44-56 % der BR. Das "Angebot von Räumlichkeiten/ Infrastruktur" ist mit 67 % (BR) im Vergleich zu 32 % (NRP) ebenfalls häufiger gegeben. "Informationsveranstaltungen" und Bildungsangebote für die Öffentlichkeit" gehören hingegen mit 54 % bzw. 56 % gleichermaßen zu den Aufgaben von NRP und BR. In den NRP ist sie die bedeutendste Aufgabe. In den BR befindet sie sich auf Rang 2 gemeinsam mit "Informationsveranstaltungen für das Fachpublikum" (nach der "Bereitstellung von Räumlichkeiten und Infrastruktur" auf Rang 1). Insgesamt zeigt Abbildung 5-11, dass mit 44-67 % viele der BR die erfassten Aufgaben beim Dialog mit und zwischen den Akteursgruppen im Wald bereits übernehmen.

Addiert man die mögliche/ gewünschte "Intensivierung bestehender Aufgaben" und "zukünftig mögliche Aufgaben", wird deutlich, dass eine Erweiterung der Aufgaben insbesondere für NRP (aber auch für BR) wichtig erscheint. Etwa zwei Drittel der BR und NRP geben an, dass eine "Intensivierung" oder "zukünftige Aufgabe" von "Informationsveranstaltungen und Bildungsangebote für Öffentlichkeit" sowie "Informationsveranstaltungen für Fachpublikum" gewünscht werden. In NRP besteht insbesondere auch Interesse deutlich mehr Fachpublikum im Rahmen von "Bildungsangeboten" anzusprechen (NRP: 50 % "zukünftige Aufgabe", 21 % "Intensivierung der Aufgabe"). Die 56 % der BR, die diese Aufgabe bisher nicht übernehmen, sehen beim Ausbau dieser Aufgaben ebenfalls Potenzial. Auch am Ausbau von Moderationsaufgaben scheint ein Interesse zu bestehen. 79 % der NRP können sich vorstellen oder wollen die Aufgabe intensivieren oder zukünftig ausbauen. Insgesamt 55 % der BR sehen das ebenso. Zudem scheint eine zunehmende Bereitstellung von Räumlichkeiten und Infrastruktur für NRP interessant.

Abbildung 5-10: Aktuelle und zukünftig mögliche Aufgaben von Naturparken.

Abbildung 5-11: Aktuelle und zukünftig mögliche Aufgaben von Biosphärenreservaten.

Um aktuell und zukünftig Aufgaben beim Dialog zwischen Akteursgruppen im Wald übernehmen zu können, sehen NRP und BR verschiedene Unterstützungsbedarfe. In Abbildung 5-12 werden die absoluten Häufigkeiten der für die gewählten Antwortoptionen dargestellt. Die meisten NRP bzw. BR wünschen sich eine "Verbesserung politischer Rahmenbedingungen" (ca. 75 %: 19 NRP und 6 BR). Mit 13 bis 15 Befragten sieht etwa die Hälfte der NRP außerdem Unterstützungsbedarfe bei "Materialien/

Qualifikationen/ Schulungen für das Personal zu fachlichen Inhalten" und "Methoden" sowie "fachliche themenbezogene Unterstützung durch Experten". Weitere Bedarfe nehmen 7-8 NRP, d.h. etwa ein Drittel, bei der "Vernetzung und dem Austausch mit anderen NRP und BR" sowie bei "der Unterstützung durch externe Moderatoren und Mediatoren wahr". Von den 8 BR wünschen sich 4 eine "fachliche themenbezogene Unterstützung durch Experten". Neben der "Verbesserung politischer Rahmenbedingungen werden hier ansonsten keine größeren Bedarfe deutlich.

Abbildung 5-12: Unterstützungsbedarfe beim Dialog zwischen Akteursgruppen im Wald.

6 Synthese und Diskussion

6.1 Methodendiskussion

Methodisches Vorgehen im Kontext des NaBioKom-Projekts

Die in diesem Arbeitspapier dargestellten methodischen Ansätze orientieren sich grundlegend an den Ergebnisbedarfen des Forschungsprojekts NaBioKom. Das Projekt widmet sich der zentralen Fragestellung, wie Naturparke und Biosphärenreservate als Dialogplattformen zwischen Akteur:innen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft fungieren können (vgl. Kap. 1). Im Rahmen der Untersuchung wurden zwei zentrale methodische Zugänge gewählt: Zum einen erfolgte eine qualitative Inhaltsanalyse gemäß Kuckartz (2018) von Positionspapieren und politischen Stellungnahmen forstwirtschaftlicher und naturschutzbezogener Interessenverbände auf Bundes- und Landesebene (vgl. Kap. 4.1). Zum anderen wurde eine schriftliche Online-Befragung unter deutschen Naturparks und Biosphärenreservaten durchgeführt, um deren Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Interessen sowie ihre eigene Rolle im Wald-Dialog zu erfassen und in einem zweiten Schritt quantitativ auszuwerten (vgl. 4.2).

Analyse der Positionen von Interessenverbänden der Forstwirtschaft und des Naturschutzes

Die qualitative Inhaltsanalyse der Positionen erlaubt einen übergeordneten Überblick über thematische Schwerpunkte naturschutzfachlicher Anforderungen aus Sicht relevanter Interessenverbände. Ziel war es, Akteur:innen in Naturparks und Biosphärenreservaten eine strukturierte Grundlage zur Identifikation und Einordnung verschiedener Interessenslagen bereitzustellen. Aufgrund dessen wurde eine deskriptive Darstellungsweise gewählt. Eine vertiefende Analyse der Ursachen von Interessengegensätzen sowie eine Untersuchung diskursiver Rahmungen (Framing) waren explizit nicht Gegenstand der Untersuchung.

Zur Analyse wurden jeweils ein bis zwei der aktuellsten (Stand: Dezember 2022) öffentlich zugänglichen Dokumente von insgesamt elf forstwirtschaftlichen und sechs naturschutzorientierten Verbänden zum Themenfeld Waldnaturschutz herangezogen. Die Aktualität des zugänglichen Materials war dabei unterschiedlich – unter anderem aufgrund der dynamischen Entwicklungen im Kontext des Klimawandels. Es besteht keine Vollständigkeit der erfassten Dokumente oder Positionen. Einige spezifische Themen werden von den untersuchten Interessenverbänden in weiteren, nicht einbezogenen Positionspapieren behandelt. Darüber hinaus existieren Unterschiede hinsichtlich Umfang und Detaillierungsgrad der analysierten Dokumente: Während etwa die AGDW – Die Waldeigentümer eher generelle Leitlinien formuliert, wurden von den Landeswaldbesitzerverbände punktuell auch Pressemitteilungen und themenspezifische Stellungnahmen untersucht. Naturschutzverbände sowie größere forstliche Dachverbände hingegen legen in der Regel umfassendere Positionspapiere vor. Positionspapiere, die nach Abschluss der Analyse veröffentlicht wurden, wurden nicht mehr berücksichtigt.

Online-Befragung der Naturparke und Biosphärenreservate

Ziel der Online-Befragung war es, im Rahmen des NaBioKom-Projekts eine bundesweite Einschätzung der Perspektiven von Naturparks (NRP) und Biosphärenreservaten (BR) zu thematischen Schwerpunkten und bestehenden Dialogbedarfen im Kontext Wald sowie zur Selbstwahrnehmung ihrer Rolle im Wald-Dialog zu gewinnen. Die Erhebung, wenngleich quantitativ angelegt, dient vornehmlich der

kontextualisierenden Ergänzung der qualitativen Ergebnisse der nachfolgenden Reallaborprozesse im Projektverlauf (vgl. Kap. 1).

Die Rücklaufquote der Befragung war zufriedenstellend, wenngleich der Stichprobenumfang begrenzt blieb. Aufgrund dessen sowie der vorwiegend nominalskalierten Daten erfolgte keine Prüfung auf statistische Signifikanz. Die Ergebnisse werden daher in Form relativer und absoluter Häufigkeitsverteilungen dargestellt. In der Auswertung wurden Naturparke und Biosphärenreservate gegenübergestellt, zudem erfolgte eine differenzierende Betrachtung ausgewählter Aspekte zwischen Personen mit und ohne forstliche Ausbildung. Es ist zu beachten, dass weitere Einflussfaktoren – wie personelle Ressourcen oder naturschutzfachliche Expertise – in der Befragung nicht systematisch erfasst wurden, jedoch potenziell erheblichen Einfluss auf die Antworten nehmen können.

Die Themenauswahl orientierte sich vorrangig an den Ergebnissen der vorangegangenen Positionsanalyse. Allerdings zeigten die späteren Reallaborprozesse auf regionaler Ebene weitere relevante Themenbereiche – wie etwa Wasserrückhalt, Gestaltung von Waldinnen- und -außenrändern oder die Sicherung von Bodenfunktionen – die in der Befragung nicht abgebildet wurden. Zudem lag der Fokus der Themenauswahl stärker auf identifizierten Interessenskonflikten als auf potenziellen Gemeinsamkeiten. Auch zentrale Aufgabenbereiche – wie Projektarbeit und Netzwerkbildung –, die sich im weiteren Projektverlauf als besonders relevant herausstellten (vgl. Kap. 6.3), wurden in der Befragung nicht berücksichtigt. Zur Vermeidung einer übermäßigen Ausdehnung des Fragebogens wurde auf eine Verknüpfung zwischen spezifischen Themenfeldern und potenziellen Rollen der Schutzgebiete im Dialogprozess (z.B. Wissenstransfer, Moderation) verzichtet. Ebenso wurden keine tiefergehenden Hintergrundinformationen zu den gegebenen Antworten erhoben – etwa dazu, weshalb der Klimawandel als Chance verstanden wird oder warum eine Ausweitung der Aufgabenwahrnehmung befürwortet wird. Diese vertiefenden Einsichten sollten im weiteren Projektverlauf über qualitative Experteninterviews und regionale Dialogformate erarbeitet werden. Ebenso war die Einbeziehung weiterer regionaler Akteursgruppen in die Betrachtung der Interessensdivergenzen und der Rolle der Schutzgebiete Teil der Reallaborprozesse, jedoch nicht Gegenstand der bundesweiten Online-Erhebung.

Fazit zur methodischen Umsetzung

Im Hinblick auf die Zielsetzungen des NaBioKom-Projekts haben die durchgeführten Analysen ihren Zweck erfüllt: Sie bieten sowohl eine fundierte Grundlage zur Einordnung aktueller Interessenslagen als auch Impulse für die Ausgestaltung dialogorientierter Prozesse im Wald (vgl. Kap. 7.1).

6.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Interessen von Akteur:innen im bewirtschafteten Wald

Die Nutzung des Waldes ist von einer Vielzahl unterschiedlicher Interessen geprägt, die durch heterogene Akteursgruppen vertreten werden (vgl. Kap. 3.1). Waldbesitzende, Forstwirtschaft, Naturschutzorganisationen, Erholungssuchende und weitere Akteur:innen verfolgen teils divergierende Ziele, was zu Interessenkonflikten führen kann. Das Konzept der Ökosystemleistungen verdeutlicht die vielfältigen Werte des Waldes für die Gesellschaft (UFZ 2014; Rigo et al. 2016). Jede Form der Waldbewirtschaftung und -nutzung beeinflusst bzw. priorisiert diese Ökosystemleistungen in unterschiedlicher Weise, wodurch Synergien, aber auch Zielkonflikte entstehen können. Einige Beispiele für Zielkonflikte werden in Kap. 3.1 dargestellt. Naturschutzfachliche rechtliche Anforderungen sind sehr unterschied-

lich in ihrer rechtlichen Verbindlichkeit (z.B. für die Art des Waldbesitzes) und variieren in ihrem Konkretisierungsgrad zwischen Ländern und Regionen. Sie stellen Akteur:innen im Wald vor Herausforderungen, eröffnen einerseits Handlungsspielräume, führen andererseits aber auch zu Unsicherheiten oder Interessenkonflikten in der praktischen Umsetzung (vgl. Kap. 2).

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Interessen

Die Analyse der Positionen und politischen Forderungen von Interessenverbänden der Forstwirtschaft und des Naturschutzes in Kap. 5.1 bestätigt **vorhandene Zielkonflikte und Interessenunterschiede**. Besonders deutlich werden sie beispielsweise bei der 'Ausweisung von Prozessschutzflächen und Schutzgebieten' sowie der 'Einbringung nicht-autochthoner, d.h. heimischer Baumarten'. Differenzen gibt es z.B. bei der Zielhöhe, d.h. wieviel z.B. Prozessschutzfläche wirklich erforderlich ist. Als weitere Themen mit größeren Interessenunterschieden, werden die 'Problematik des Arbeitsschutzes und der Verkehrssicherung beim Belassen von hohen Totholzanteilen', 'höhere Zielstärken und verlängerte Umtriebszeiten im Rahmen der Waldpflege und für einen Holzvorratsaufbau', die Erfordernis und Dringlichkeit von 'Pflanzungen beim Waldumbau und bei der Wiederbewaldung' sowie das 'Belassen von Schadholz auf Kalamitätsflächen' beschrieben (vgl. Kap. 5.1.9). Die **Identifizierung gemeinsamer Interessen zwischen verschiedenen Akteur:innen, um Anknüpfungsmöglichkeiten für einen Interessenausgleich und die Zusammenarbeit zu entwickeln**, werden bei der Darstellung von Positionen und innerhalb des Diskurses zwischen Naturschutz und Forstwirtschaft häufig vernachlässigt. Die Positionsanalyse in Kap. 5.1 versucht daher auch Gemeinsamkeiten zu identifizieren. Wie der Überblick in Kap. 5.1.9 zeigt, werden der 'Waldumbau zu Laubmischwäldern' und das 'Belassen von Naturwaldelemente' von vielen Verbänden der Waldbewirtschaftung und des Naturschutzes als wichtige Ziele bzw. Themen formuliert. Außerdem sind gemeinsame Interessen zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz bei einem 'geregeltem und konsequentem Jagd- und Wildtiermanagement', einer 'bodenschonenden Waldpflege' sowie bei den 'Vorteilen der Naturverjüngung für den Waldumbau und die Wiederbewaldung' zu erkennen. Ein akteursübergreifender Dialog, wie er im NaBioKom-Projekt durchgeführt wurde, kann solche Gemeinsamkeiten herausgreifen. Das sichtbar und bewusst machen gemeinsamer übergeordneter Ziele ist ein erster Ansatz, um Differenzen bei Zielen oder Maßnahmen, die innerhalb dieser Themen durchaus bestehen (z.B. die Definierung der Zielhöhe/ Anzahl der Habitatbäume je Hektar), gemeinsam zu lösen.

Die Relevanz von Themen mit **divergierenden Interessen** kann **auf regionaler Ebene** unterschiedlich wahrgenommen werden und entspricht nicht zwingend dem Diskurs zwischen Interessenverbänden auf Bundes- und Landesebene. Im Rahmen des NaBioKom-Projekts wurden **Naturparke (NRP) und Biosphärenreservate (BR)** untersucht, wobei eine Online-Befragung deren subjektiven Perspektiven zu Interessenunterschieden im bewirtschafteten Wald erfasst (vgl. Kap. 5.2.2). Großflächige Prozessschutzflächen waren nicht Gegenstand der Befragung. Die nachfolgenden Darstellungen zeigen, dass die NRP und BR insbesondere in jenen Bereichen Interessendifferenzen wahrnehmen, die ihre Tätigkeiten und Zuständigkeiten betreffen. Mehr als die Hälfte der befragten NRP und BR identifizieren Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der 'Erstellung und Umsetzung von Managementplänen für Natura 2000-Flächen'. Die Relevanz dieses Themas für NRP wird durch die Studie von Liesen et al. (2024) zur Umsetzung von Natura 2000 bestätigt. Darüber hinaus berichten über zwei Drittel der im NaBioKom-Projekt befragten NRP und BR von großen bis mittleren Interessendifferenzen hinsichtlich 'Störungen schützenswerter Flora und Fauna'. Nach Weber et al. (2021) haben die Aufgaben der NRP im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege zwischen 2011 und 2020 an Bedeutung gewonnen. Während die 'Ergänzungen der Naturverjüngung durch Pflanzungen (und Aussaat)' ein relevantes

Thema aus Perspektive der Interessenverbände ist (vgl. Kap. 0), schätzen die befragten BR und NRP dieses Thema mehrheitlich als wenig oder unbedeutend bei Interessenunterschieden ein (vgl. Kap. 5.2.2). Auf regionaler Ebene der NRP und BR erweist sich insbesondere die 'Pfleglichkeit von Holzernverfahren bzw. der Waldpflege' als zentrales Konfliktthema. NRP und BR sind eng mit der Wahrnehmung der erholungssuchenden sowie naturschutzinteressierten Öffentlichkeit, beispielsweise durch die Ausbildung und die Zusammenarbeit mit Natur- und Landschaftsführern, verbunden. Eine nicht-pflegliche Holzernte und Waldpflege beeinflusst u.a. das Landschaftsbild sowie den Erholungswert und -aktivitäten im Wald. Die Bedeutung von Themen der Erholung zeigt sich auch darin, dass insbesondere in NRP das „Fahrrad- und Mountainbikefahren“ sowie das „Gassigehen“ zu den vier am häufigsten wahrgenommenen Interessenkonflikten zählen. Insbesondere Naturparke, aber auch Biosphärenreservate erfüllen umfassende Aufgaben in den Handlungsfeldern Erholung und nachhaltiger Tourismus (NNL 2024; §27 BNatSchG; BMUB 2007; Weber et al. 2021). Auch wenn es, wie die Positionsanalyse der Interessenverbände auf Bundes- und Landesebene zeigte, zwischen Naturschutz und Forstwirtschaft durchaus gemeinsame Interessen bei der Schalenwildregulierung gibt, bestehen auf regionaler Ebene in mehr als der Hälfte der NRP große bis mittlere Interessenkonflikte, insbesondere mit der Jagdwirtschaft.

Insgesamt werden in NRP mehr und vielfältigere Interessenkonflikte wahrgenommen als in BR. Dies könnte mit einem geringeren Anteil an Naturschutzflächen in Zusammenhang stehen, während gleichzeitig eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzungsansprüche integriert werden muss.

Im Rahmen der Online-Befragung wurden die NRP und BR ergänzend zu den **externen Treibern** befragt, **die Zielkonflikte bzw. Interessenunterschiede verstärken können** (vgl. Kap. 5.2.2). Die verschiedenen Treiber können sich gegenseitig beeinflussen und komplexe Wechselwirkungen hervorrufen. So hat der Klimawandel beispielsweise Auswirkungen auf die Energieversorgung, die Ressourcennutzung sowie regulatorische Vorgaben. Gleichzeitig führen zunehmende Nutzungskonkurrenzen zu Veränderungen der Weltmarktpreise. Etwa die Hälfte der befragten NRP und BR identifiziert die 'Energiekrise und zunehmende Konkurrenz um Ressourcen', die 'Entwicklung der Weltmarktpreise', 'neue politische Vorgaben', die 'Kommunikation in den Medien' sowie den 'Klimawandel' als zentrale Einflussfaktoren. Die Ergebnisse der Befragung zeigen jedoch auch, dass diese Treiber nicht ausschließlich zu verstärkten Interessenkonflikten führen, sondern in einigen Fällen auch **gemeinsame Interessen begünstigen können**. So nehmen 30 von 46 befragten NRP und BR infolge des 'Klimawandels' eine Annäherung der Interessenlagen wahr, während "nur" 20 NRP und BR gleichzeitig auch eine Zunahme der Interessensgegensätze beobachten. Dies verdeutlicht, dass der Klimawandel neue Anknüpfungspunkte für eine verstärkte Zusammenarbeit schafft. Gleichzeitig erfordert der Klimawandel eine Neubewertung bestehender Positionen. Insbesondere die Dürre der Jahre ab 2018 und die folgenden Borkenkäfermassenvermehrungen haben zu umfassenden Kalamitätsflächen geführt (Riedel et al. 2024), wodurch Themen wie Wiederbewaldung und Waldumbau verstärkt in den fachlichen und politischen Diskurs gerückt sind. Dabei gewinnen neue Konzepte, Lösungsansätze und Richtlinien zunehmend an Bedeutung, die eine verbesserte Wasserrückhaltefähigkeit und Erosionsminderung der Waldflächen sowie die Gestaltung ökologisch wirksamer und stabiler Waldränder gezielt berücksichtigen (z.B. MKUEM 2024; FVA BW 2025; Naturschutzleitlinie 2022 für den hessischen Staatswald - HMUKLV 2022). NRP und BR sind gefordert, diese veränderten Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, ihre Relevanz für die eigene Arbeit zu analysieren und strategische Entscheidungen darüber zu treffen, inwieweit sie aktiv **Zukunftsthemen** im Dialog mit regionalen Akteur:innen aufgreifen und an der Gestaltung zukunftsweiser Maßnahmen mitwirken möchten. Dabei können sie ihre Rolle als Schnittstelle gezielt nutzen,

Netzwerke stärken, ihre eigene Sichtbarkeit erhöhen und einen konkreten Mehrwert für die Region schaffen.

Ansätze zur Implementierung von Naturschutzanforderungen und Lösung von Zielkonflikten

Deutliche Differenzen zwischen Naturschutz- und Waldbewirtschaftungsverbänden manifestieren sich insbesondere **in den Ansätzen und Rahmenbedingungen zur Implementierung waldbezogener Naturschutzanforderungen**. Naturschutzverbände plädieren für höhere gesetzliche Standards, regulatorische Vorgaben sowie verbindliche Gebote und Verbote (vgl. DNR 2021; NABU 2021; Greenpeace 2021). Demgegenüber betonen Waldbewirtschaftungsverbände das Prinzip der Freiwilligkeit, die Rechte der Waldeigentümer:innen sowie das regionale Subsidiaritätsprinzip (vgl. WBAE & WBW 2016; Waldbesitzerverband für Thüringen 27.01.2021; Hessischer Waldbesitzerverband 2016; Foka BW 24.03.2022; DFWR 2020b). Vor dem Hintergrund der inhaltlichen Ziel- und Interessenkonflikte ist zu lösen, wie existierende top-down und bottom-up Ansätze der Steuerung eines integrativen Waldnaturschutz sinnvoll ineinandergreifen und Lösungen des Interessenausgleichs auf der praxisbezogenen regionalen Ebene positiv beeinflussen können. So werden beispielsweise regulatorische Vorgaben der Waldlebensraumtypen (W-LRT) von der forstlichen Praxis grundsätzlich als sinnvoll erachtet, mit Blick auf die sich durch den Klimawandel verändernden Rahmenbedingungen (z.B. Standorteignung von Baumarten) werden sie jedoch als nicht mehr einhaltbar wahrgenommen und es werden die Weiterentwicklung der W-LRT sowie mehr Handlungsspielräume auf regionaler Ebene gefordert (vgl. Pfüller 2025⁹).

Ein zentraler top-down **Ansatz zur Minderung von Zielkonflikten auf übergeordneter Ebene ist die Honorierung von Ökosystemleistungen**. In diesem Punkt besteht weitgehend Konsens zwischen den verschiedenen Interessenverbänden (vgl. Kap. 5.1.9), die eine monetäre Vergütung der von Waldeigentümer:innen erbrachten Gemeinwohlleistungen als erforderlich erachten (BUND 2011, S. 21; WBAE & WBW 2016, S. 358–359; ANW 2013, S. 3; Greenpeace 2019, S. 7f.; DFWR 2020b, S. 1; NABU 2008, S. 45). Für den LWV BW (2021a) und den NABU (2021) erscheint die Bindung der Honorierung an eine Zertifizierung ein sinnvoller Ansatz. Allerdings weist Anton Bürgi (2011) darauf hin, dass für die meisten der diskutierten Nutzungskonflikte belastbare Bemessungsgrundlagen für eine angemessene Entschädigung fehlen. Eine zentrale Fragestellung ist daher die Höhe der Vergütung: Sie muss aus Sicht der Leistungserbringer von Ökosystemleistungen wirtschaftlich attraktiv sein und auch in einem angemessenen Verhältnis zum administrativen Aufwand stehen. Greenpeace (2019) schlägt beispielweise eine Entschädigung von 1 € pro Kubikmeter Totholz oder stehengelassener Bäume auf Schadflächen für Privatwaldbesitzer vor. Die Praktikabilität der Erfassung und Verifizierung der Totholzmenge sowie das Verhältnis von bürokratischem Aufwand zur potenziellen Fördersumme (insbesondere für Kleinstprivatwaldbesitzer) wäre noch zu eruieren. Das **Konzept der Ökosystemleistungen**, wie es beispielsweise in der TEEB-Studie Deutschland nach UFZ (2014) dargelegt wurde, zielt darauf ab, Entscheidungsträger:innen eine systematische Bewertung der Ökosystemleistungen zur Lösung von Trade-offs zu ermöglichen, die sich aus unterschiedlichen Landnutzungsstrategien ergeben. Dabei sollen die Auswirkungen verschiedener Bewirtschaftungsoptionen auf den Nutzen der Natur sowie die Verteilung von Vorteilen und Nachteilen zwischen den beteiligten Akteuren berücksichtigt werden. Allerdings

⁹ Pfüller, Mathias (2025): Telefonische Auskunft am 17.2.2025. AELF Bad Neustadt a.d. Saale - Mitglied der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe.

wird das Konzept der Ökosystemleistungen – insbesondere auf regionaler Ebene – bislang kaum angewandt. Wie auch bei der Honorierung stellt hier die monetäre Bewertung eine zentrale Herausforderung dar.

Auf **regionaler Ebene** können **dialogorientierte Ansätze** bewusstseinsbildend und moderierend wirken sowie einen Perspektivenaustausch zwischen unterschiedlichen Interessengruppen ermöglichen, insbesondere in Fällen, in denen rechtliche Instrumente nicht greifen, Handlungsspielraum lassen oder zu Unsicherheiten und Konflikten führen. In diesem Kontext können NRP und BR als zentrale Akteure fungieren (vgl. Liesen et al. 2024). Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags unterstützen sie einen integrativen Naturschutzansatz im Wald (vgl. Kap. 3.2). Beide Gebietskategorien verfolgen das Ziel, den Erhalt der biologischen Vielfalt mit der Stärkung und nachhaltigen Entwicklung ländlicher Regionen zu verknüpfen, indem eine umweltgerechte Landnutzung und eine ressourcenschonende Wirtschaftsweise gefördert werden (§25 und §27 BNatSchG). Der Diskurs zwischen "Naturschutz" und "Forstwirtschaft" impliziert jedoch mehr als nur zwei Akteursgruppen, die in den Dialog einbezogen werden müssen. Sowohl in Bezug auf die Interessen und Motivationen, als auch hinsichtlich der Ansprache und Erreichbarkeit sind die z.T. ehrenamtlichen oder hauptberuflichen Akteursgruppen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft im Wald sehr heterogen (vgl. Kap. 3.1). NRP und BR verfügen über ausgeprägte Kompetenzen in der Vernetzung relevanter Akteursgruppen (vgl. Weber et al. 2021) und orientieren sich, wie das NaBioKom-Projekt zeigt, häufig an gemeinsamen Interessen der Beteiligten. Dadurch initiieren sie konstruktive, kooperative Projekte. Gleichzeitig nehmen sowohl NRP als auch BR wahr, dass insbesondere private und ehrenamtliche Akteure – darunter Naturschutzverbände, Jagdwirtschaft, private Waldbesitzende und Erholungssuchende – häufig von Interessenunterschieden betroffen sind (vgl. Kap. 5.2.2). Diese Gruppen sind in ihren Interessen sehr heterogen und schwieriger zu adressieren. Hier können NRP und BR mit ihrer Expertise in der Ansprache und Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Gruppen sowie der Öffentlichkeit ansetzen. Beispielsweise sieht der Verband Deutscher Naturparke (VDN) für NRP Potenziale bei der Umsetzung von Natura2000 insbesondere aufgrund der Interdisziplinarität (z.B. für Projekte oder Konfliktvermittlung), der guten Vernetzung und Möglichkeiten der Kommunikation, der Großräumigkeit sowie der Zusammenarbeit mit Landnutzer:innen (Liesen et al. 2024).

Die **Ursachen für Interessenunterschieden** zwischen Akteursgruppen werden von den befragten NRP und BR differenziert eingeschätzt (vgl. Kap. 5.2.2). Mit 91 % sehen sie insbesondere 'ausgeprägte Unterschiede in den Zielsetzungen' als eine zentrale Ursache mit großer oder mittlerer Relevanz an. Zudem werden 'Lücken und Fehler bei der Information' (80 %) sowie damit verbundenes 'fehlendes Fachwissen' (73 %) als wesentliche Faktoren eingestuft. Weitere relevante Ursachen sind eine 'nicht-sachliche Kommunikation oder verhärtete Fronten' sowie 'Lücken und Fehler bei der Beteiligung oder aktiven Einbindung' der Akteure. Bei der Einordnung der Ergebnisse ist jedoch zwingend die subjektive Wahrnehmung der Befragten auf die Bewertung von Interessenunterschieden zu berücksichtigen. Die Vielfalt der Ursachen für Interessenunterschiede verdeutlicht die Notwendigkeit einer differenzierten Herangehensweise in Dialogprozessen. Je nach Kontext können Veranstaltungen zur Förderung des Wissenstransfers und der Bewusstseinsbildung, Formate zum Perspektivenaustausch und zur Vernetzung sowie Moderations- und Mediationsansätze erforderlich sein. Das nachfolgende Kapitel diskutiert die Zwischenergebnisse des NaBioKom-Projekts und analysiert die aktuelle sowie potentielle Rolle der Naturparke und Biosphärenreservate basierend auf den Ergebnissen der Online-Befragung.

6.3 Aktuelle und mögliche Rolle von NRP und BR beim Interessenausgleich

Die Ergebnisse der Online-Befragung in Kap. 5.2.1 verdeutlichen, dass 81 % der befragten Naturparke (NRP) und 88 % der Biosphärenreservate (BR) über einen überdurchschnittlich hohen Waldanteil von ≥ 30 % verfügen (im Vergleich zum durchschnittlichen Waldanteil der Landesfläche Deutschlands von 32 % nach Riedel et al. 2024). Zudem weisen 11 % der befragten NRP und 25 % der BR sogar einen Waldanteil von > 60 % auf. Die Analyse zeigt darüber hinaus, dass der Anteil der Gesamtfläche von Naturschutzgebieten, Naturwaldreservaten und Natura-2000-Flächen an den Großschutzgebieten in mehr als der Hälfte der befragten NRP und BR über 30 % liegt. Diese Ergebnisse unterstreichen die Schutzfunktion der Großschutzgebiete, die zugleich mit großflächigen Bewirtschaftungs- und Nutzungsfunktionen verknüpft ist. Daraus ergeben sich divergierende Interessen verschiedener regionaler Akteursgruppen im Wald, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die inhaltliche Ausrichtung, die Arbeitsweise sowie die Kommunikationsstrategien der NRP und BR haben.

Vernetzung und Zusammenarbeit mit Akteursgruppen im Wald

Die Befragungsergebnisse in Kap. 5.2.3 zeigen, dass NRP und BR bereits mit einer Vielzahl von Interessengruppen vernetzt sind. Mehr als 80 % der NRP und BR bewerten die Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden und -vereinen, Naturschutzverwaltungen sowie öffentlichen Waldbesitzenden bzw. der Forstverwaltung als "gut" oder "eher gut". In BR wird die Kooperation mit Naturschutzverwaltungen und öffentlichen Waldbesitzenden als besonders positiv eingeschätzt. Erwartungsgemäß besteht zudem ein ausgeprägter Austausch mit Verbänden, die Erholungsinteressen vertreten, mit der breiten Öffentlichkeit sowie mit Akteur:innen der Umweltbildung und Waldpädagogik. Diese Erkenntnisse decken sich mit den in Kapitel 3.2 beschriebenen Aufgaben im Bereich der Erholung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (vgl. §25 und §27 BNatSchG; NNL 2024; Weber et al. 2021; BMUB 2007; MAB-NK Deutschland 2014). Defizite bestehen hingegen in der Vernetzung mit Akteur:innen des Privatwaldes, darunter Waldbesitzende, Verbände sowie private Beratungs- und Betreuungsstrukturen. Diese Defizite könnten darauf zurückzuführen sein, dass einige der befragten NRP und BR nur einen geringen Anteil an Privatwald aufweisen oder sich in ihrer Arbeit vorrangig auf die Interessen ihrer Mitgliedskommunen konzentrieren. Zudem stellt die Ansprache, Erreichbarkeit und Aktivierung privater Waldbesitzender eine Herausforderung dar (vgl. Kap. 3.1). Dies liegt insbesondere an der Heterogenität der Interessen privater Waldbesitzender sowie an der Existenz zahlreicher passiver Waldbesitzender, die kaum erreichbar sind (vgl. Suda et al. 2007; Schraml und Volz 2003). Für ortsansässige Privatwaldbesitzende könnte eine gezielte Ansprache über kommunale und lokale Medien eine sinnvolle Strategie darstellen. NRP und BR verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und könnten diese Ressourcen sowie bestehende Netzwerke nutzen, um im Rahmen kooperativer Veranstaltungen mit öffentlichen Forstverwaltungen eine bessere Integration privater Waldbesitzender zu erreichen. Tiebel et al. (2024) heben die Bedeutung von Bewusstseinsbildung und Wissensvermittlung als wichtige Ansätze hervor, um den transformativen Wandel für integrierten Waldnaturschutz im Privatwald zu gestalten. Hierbei könnten NRP und BR im Rahmen ihrer Dialogaufgaben einen wesentlichen Beitrag leisten.

Die Vernetzung mit der Jagdwirtschaft wird von NRP und BR unterschiedlich bewertet (vgl. Kap. 5.2.3). Etwa 50 % der Befragten schätzen diese als "gut" oder "eher gut" ein, während 36 % der NRP und 44 % der BR sie als "eher schlecht" oder "schlecht" bewerten. Eine enge Einbindung der Jagdwirtschaft erscheint jedoch erforderlich, wenn NRP und BR Themen wie Waldrandentwicklung, Offenlandhal-

tung, Waldumbau im Klimawandel, Wildtiermanagement oder Mountainbiking bearbeiten wollen. Defizite bestehen zudem im Austausch mit Anbietern und Interessengemeinschaften erneuerbarer Energien. Ein Netzwerkausbau ist hier allerdings insbesondere dann erforderlich, wenn künftig ein Dialog zur Ausweisung von Windenergieflächen von NRP und BR begleitet werden soll. 49 % der befragten NRP und 44 % der BR schätzen diesen Dialog zukünftig als relevant ein. Besonders in BR gewinnt dieser Dialog jedoch erst an Bedeutung, wenn entsprechende politische Zielsetzungen auf Landesebene getroffen werden. Eine frühzeitige Steuerung dieses Dialogs erscheint aus Perspektive der NRP und BR sinnvoll.

Ein weiterer relevanter Aspekt betrifft den Austausch mit kommunalen Vertreter:innen, die nicht unmittelbar den Naturschutz- oder Forstverwaltungen zuzuordnen sind, darunter Bürgermeister:innen, Landrät:innen sowie Stadt-, Gemeinde- und Kreisräte. Diese Gruppe wurde nicht separat in der Online-Befragung betrachtet. Die genannten Akteur:innen sind für NRP und BR von besonderer Bedeutung, da sie oft in Aufsichtsräten und Beiräten vertreten sind und die Ziele von NRP und BR von kommunalen Interessen beeinflusst werden. Zudem können sich NRP und BR durch kommunale bzw. regionale Entscheidungsgremien Unterstützung bei der Annahme neuer Aufgaben einholen. Nach Weber et al. (2021) nehmen diese Entscheidungsgremien die NRP und BR zunehmend als wichtige Akteur:innen wahr. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Kommunen und kommunale politische Gremien sehr vielfältige und teilweise widersprüchliche Interessen verfolgen können. Die Annahme von Aufgaben im Rahmen des Wald-Dialogs durch NRP und BR könnte infolgedessen insbesondere für den Kommunalwald von zentraler Bedeutung sein.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die bestehende Vernetzung der NRP und BR eine solide Grundlage für die Erweiterung des Dialogs um neue oder verwandte Themen bietet. Durch eine gezielte Ansprache weiterer relevanter Akteursgruppen könnten sie ihre Netzwerke ausbauen und die unterschiedlichen Interessenlagen in ihre Arbeit einbinden. Dies würde dem übergeordneten Ziel dienen, den Erhalt der biologischen Vielfalt mit der nachhaltigen Entwicklung ländlicher Regionen zu verknüpfen und eine umweltgerechte Landnutzung zu fördern (vgl. §25 und §27 BNatSchG).

Themen des Wald-Dialogs

Insbesondere NRP sehen einen erheblichen Ausbaubedarf im Dialog mit verschiedenen Akteursgruppen. Bei 16 der 19 untersuchten Themen bewerteten mehr NRP den Dialog als "zukünftig wichtig", als dass sie ihn aktuell als "gut" einstufen (vgl. Kap. 5.2.2). Im Gegensatz dazu wird in BR für 14 der 19 Themen der gegenwärtige Dialog von einer gleichen oder höheren Anzahl an Befragten als "gut" bewertet, verglichen mit denen, die ihn als "zukünftig wichtig" einschätzen. Dies stützt zum einen die in Kapitel 6.2 formulierte Annahme, dass NRP bei einem geringen Anteil an Naturschutzflächen eine größere Vielfalt an Nutzungsinteressen integrieren müssen und folglich ein höheres Konfliktpotenzial wahrnehmen. Zum anderen stellt sich die Frage, ob BR – möglicherweise bedingt durch eine breitere personelle und fachliche Aufstellung – gegenwärtig einen umfassenderen Wald-Dialog führen als NRP.

Der Bedarf an Dialog wird jedoch nicht ausschließlich durch das Ausmaß bestehender Interessenkonflikte determiniert. Neben dem Austausch über inhaltliche Zielsetzungen und dem möglichen Ausgleich divergierender Interessen kann der Dialog auch eine Plattform für den frühzeitigen und lösungsorientierten Perspektivenaustausch über geeignete Maßnahmen zur Zielerreichung (z.B. zur Konfliktprävention) bieten. Neben Konfliktpotenzialen können zudem gemeinsame Interessen sowie neue

Herausforderungen für Waldakteur:innen in den Fokus des Dialogs rücken (vgl. Kap. 6.2). Eine Zusammenarbeit, die auf gemeinsamen Interessen basiert, kann eine Grundlage für einen konstruktiven Umgang mit Interessengegensätzen schaffen.

Ein erfolgreicher Dialog findet in NRP insbesondere zu Themen des Clusters 'Erholung' sowie teilweise zu den Themen '(besonders) schützenswerte Flora und Fauna' und 'Erstellung und Umsetzung von Managementplänen für Natura-2000-Flächen' statt (vgl. Kap. 5.2.2). Dies ist zum einen auf die zentrale Bedeutung der Erholungsfunktion von NRP zurückzuführen (vgl. Kap. 3.2). Der Dialog zu schützenswerter Flora und Fauna könnte zudem durch die häufige Einbindung dieses Themas in Führungen und Exkursionen gestärkt werden. Die befragten BR bewerten den Dialog insbesondere in den Themenbereichen 'Integrativer Waldnaturschutz', 'Maßnahmen der Verkehrssicherung' sowie 'Wiederbewaldung schützenswerter Offenlandflächen' als besonders positiv (vgl. Kap. 5.2.2). Dies korrespondiert mit den gesetzlichen Vorgaben, nach denen BR in wesentlichen Teilen die Kriterien eines Naturschutzgebiets erfüllen müssen und in ihren übrigen Flächen weitgehend wie ein Landschaftsschutzgebiet gestaltet werden sollen (§25 BNatSchG).

Sowohl NRP als auch BR erkennen jedoch thematische Lücken im Dialog, die zukünftig geschlossen werden sollten (vgl. Kap. 5.2.2). In NRP betrifft dies insbesondere die 'Pfleglichkeit von Holzernteverfahren' – ein Thema, das vermutlich aufgrund der Erholungsnutzung und der damit verbundenen Interessen von Erholungssuchenden von besonderer Relevanz ist (vgl. Kap. 3.2; 6.2). In diesem Zusammenhang könnte aus Perspektive der NRP ein trilateraler Dialog zwischen Erholungssuchenden, Forstwirtschaft und NRP-Verwaltung zielführend sein. Darüber hinaus bestehen in NRP weitere Defizite im Dialog zu den Themen 'Störungen des jagdbaren Wildes', 'Ausweisung von Windenergieflächen' zur Vorbeugung von Interessenkonflikten und 'Maßnahmen der Verkehrssicherung', bedingt durch zunehmende Herausforderungen infolge von Trockenheit und Bestandsdestabilisierung. Der 'Anbau und die Beimischung nicht heimischer Baumarten' ist weiterhin eine Thematik, die infolge verstärkter Kalamitäten und des erheblichen Wiederbewaldungsbedarfs an Bedeutung gewonnen hat und bei der 'Wiederbewaldung schützenswerter Offenlandflächen' bedarf es eines Dialogs zur Integration unterschiedlicher Landnutzungsansprüche. In BR werden Defizite insbesondere in den Bereichen 'Fahrrad- und Mountainbike-Nutzung', 'Ausweisung von Windenergieflächen', 'Erhöhte Schalenwildbestände, Verbiss- und Schälschäden' sowie 'Art der Zertifizierung' wahrgenommen. Hier stellt sich die Frage, inwieweit sich der bestehende Dialog bisher primär auf die Kernzonen der BR konzentriert. Die aktuellen Dialogthemen des Waldnaturschutzes legen eine solche Schwerpunktsetzung nahe. Gleichzeitig deuten die wahrgenommenen Dialogbedarfe darauf hin, dass insbesondere die Entwicklungszonen der BR stärker in den Dialog einbezogen werden könnten und sollten.

Personal mit forstlicher Ausbildung

Der berufliche Hintergrund der Mitarbeitenden in NRP und BR scheint einen maßgeblichen Einfluss auf die Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen Akteursgruppen im Wald zu haben. Etwa ein Drittel der Befragten aus den NRP und BR verfügt über eine forstliche Ausbildung (vgl. Kap. 5.2.1). Wie bereits erwähnt, wurde nicht explizit nach einer naturschutzfachlichen Qualifikation gefragt, die bei einer zukünftigen Befragung jedoch mit erhoben werden sollte. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Förster:innen tendenziell eine engere Zusammenarbeit mit Waldbesitzenden, Privatwaldberatern sowie der Naturschutzverwaltung pflegen und zudem stärker mit der Jagdwirtschaft vernetzt sind (vgl. Kap. 5.2.3). Zudem legt die Analyse der Online-Befragungsergebnisse nahe, dass die Fähigkeit zur Beurteilung thematischer Schwerpunkte der Interessenunterschieden von einer forstlichen Ausbildung

beeinflusst wird (vgl. Kap. 5.2.2). Insbesondere bei Themen aus den Bereichen Waldbewirtschaftung und Waldumbau, aber auch bei verwandten Fragestellungen wie der Nutzung von Energieholz oder den Auswirkungen erhöhter Schalenwildbestände auf Verbiss- und Schältschäden, scheinen sich die Einschätzungen von Förster:innen von denen der Befragten ohne forstliche Ausbildung zu unterscheiden. Eine Signifikanzprüfung ist aufgrund des Stichprobenumfangs jedoch nicht möglich (vgl. Kap. 4.2). Eine fachliche Qualifikation erweist sich somit als vorteilhaft für die Vernetzung mit Akteur:innen im Wald, da sie eine Kommunikation auf Augenhöhe ermöglicht und die Glaubwürdigkeit stärkt. In Fällen, in denen diese Qualifikation in NRP und BR fehlt, kann eine enge Kooperation z.B. mit forstlich ausgebildetem Personal sinnvoll sein. Dies kann gleichermaßen für die Zusammenarbeit mit Fachkräften aus dem Bereich Naturschutz gelten.

Formate und Aufgaben des Dialogs

Die Ergebnisse der Online-Befragung zeigen, dass der Austausch zwischen NRP bzw. BR und anderen Akteursgruppen derzeit überwiegend bilateral erfolgt – insbesondere über persönliche Kontakte sowie per E-Mail oder Telefon (vgl. Kap. 5.2.3). Eine zukünftige Herausforderung besteht darin, diese etablierten Kommunikationswege weiter auszubauen und über bilaterale und projektbasierte Interaktionen hinaus eine Plattform für den Multi-Stakeholder-Dialog zu schaffen. Zudem verdeutlichen die Ergebnisse, welche Dialogaufgaben NRP und BR derzeit wahrnehmen und in welchen Bereichen sie eine Erweiterung oder Neuausrichtung anstreben. In der Online-Befragung wurde zwischen folgenden Dialogaufgaben differenziert: Moderation, Bildungsangebote und Informationsveranstaltungen für Fachpublikum oder die allgemeine Öffentlichkeit sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten und Infrastruktur. Aktuell nehmen 44–67 % der BR und 25–54 % der NRP diese Aufgaben wahr. Besonders im Bereich der Fachpublikumsansprache engagieren sich derzeit mehr BR als NRP, was vermutlich auf größere personelle Kapazitäten sowie die aktuell häufige Schwerpunktsetzung von NRP im Bereich Erholungsnutzung zurückzuführen ist (vgl. Kap. 3.2). Die methodische Gestaltung dieser Frage ermöglichte jedoch lediglich Ja/Nein-Antworten, ohne eine Skalierung der Intensität oder Qualität der Aufgabenerfüllung zu berücksichtigen. Angesichts des hohen Waldanteils in den befragten NRP und BR sowie ihres gesetzlichen Auftrags zur Förderung eines integrativen Naturschutzes erscheint der derzeitige Anteil an wahrgenommenen Dialogaufgaben vergleichsweise gering. Auch die befragten NRP und BR nehmen ein bisher ungenutztes Potenzial wahr. Rund zwei Drittel der BR und NRP streben künftig umfassendere Angebote zu Informationsveranstaltungen und Bildungsangeboten für die Öffentlichkeit sowie an Fachveranstaltungen an (vgl. Kap. 5.2.3). 71 % der NRP möchten das Fachpublikum verstärkt ansprechen, während 56 % der Biosphärenreservate, die diese Aufgabe bislang nicht wahrnehmen, hier ebenfalls Potenzial sehen. Darüber hinaus zeigen 79 % der NRP und 55 % der BR Interesse an einem Ausbau bzw. einer Intensivierung von Moderationsaufgaben. Im weiteren Verlauf des NaBioKom-Projektes wurde festgestellt, dass zwei wesentliche Aufgabenbereiche in der Online-Befragung nicht bedacht wurden: die Netzwerkarbeit und die Projektarbeit. Auch das MAB-NK Deutschland (2007) benennt die Etablierung regionaler Netzwerke zur Förderung der Kommunikation um des Interessenausgleichs als relevante Aufgaben von BR. In den folgenden NaBioKom-Reallaborprozessen und bei der Ableitung von Handlungsempfehlungen wurden die Aufgabenbereiche 'Netzwerkarbeit' und 'Projektarbeit' explizit berücksichtigt (vgl. Kap. 7.1).

Die Frage, inwieweit sich NRP und BR selbst als geeignete Plattformen für den Dialog zu spezifischen Themen sehen und welche Aufgaben sie in diesem Zusammenhang übernehmen möchten, bedarf einer differenzierten Betrachtung. Die Möglichkeiten und Kapazitäten der NRP und BR sind von mehreren Faktoren abhängig, darunter personelle Ressourcen, fachliche Expertise, bestehende Netzwerke,

bisherige thematische Schwerpunkte, Schutzgebietsgröße sowie die vorhandenen Kommunikationskanäle. Zudem beeinflussen unterschiedliche politische Rahmenbedingungen die Rolle der NRP und BR. So können sich je nach Verfasstheit der einzelnen Gebiete die Verwaltungsrichtlinien durch Politikwechsel auf Landesebene ändern oder Ziele und Zielgruppen durch kommunale Entscheidungsträger:innen und weitere Mitglieder:innen von Trägervereinen beeinflusst werden. Außerdem spielen externe Erwartungen eine Rolle: Wie nehmen regionale Akteur:innen die NRP und BR wahr? Für welche Themenschwerpunkte sehen diese Dialogbedarfe und wie ist die externe Rollenwahrnehmung von NRP und BR? Dabei ist auch zu berücksichtigen, ob von den NRP und BR eine neutrale Moderation erwartet wird oder ob eine eindeutige Positionierung zu bestimmten Themen gewünscht ist. Der berufliche Hintergrund der Mitarbeitenden, die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben sowie die institutionelle Trägerschaft von NRP und BR können ihre "Neutralität" bzw. die Fremdwahrnehmung beeinflussen.

Um zusätzliche Aufgaben im Bereich des Wald-Dialogs wahrnehmen zu können, fordern 75 % der befragten NRP und BR insbesondere eine Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen (vgl. Kap. 5.2.3), was sich vermutlich auch auf die finanzielle Ausstattung und personellen Kapazitäten bezieht. Der Bedarf an Unterstützung in Form von Vernetzung und Austausch zwischen den NRP und BR wird als weniger dringend eingeschätzt. Stattdessen besteht ein hoher Bedarf an Wissenstransfer, beispielsweise durch gezielte Qualifizierungsmaßnahmen, die Aufstockung von qualifiziertem Personal oder die Einbindung externer Expertise. Etwa die Hälfte der NRP sieht die Notwendigkeit für die Bereitstellung von Materialien, Schulungen und themenspezifischer Unterstützung durch Expert:innen.

Kap. 7.1 beschreibt, wie das NaBioKom-Projekt an diese Ergebnisse anknüpft und zur Unterstützung der NRP und BR beitragen möchte.

7 Ausblick und Schlussfolgerungen

7.1 für NaBioKom

Das vorliegende Arbeitspapier analysiert divergierende Interessen zwischen Akteursgruppen im Wald sowie Dialogbedarfe und -aufgaben aus der Perspektive der Naturpark- und Biosphärenreservatsverwaltungen. Zur kontextuellen Einordnung der thematischen Interessengegensätze erfolgt eine vorausgehende Analyse der Positionen und (politischen) Forderungen zentraler Interessenverbände der Forstwirtschaft und des Naturschutzes. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Naturparke (NRP) und Biosphärenreservate (BR) durch eine hohe Heterogenität regionaler Akteursgruppen geprägt sind, deren Partizipation gefördert wird. Zudem sollen sie unterschiedliche Landnutzungsinteressen integrieren (vgl. §25, §27 BNatSchG). Zur fundierten Bewertung von Interessenunterschieden, Dialogbedarfen sowie der spezifischen Rolle der NRP und BR ist daher nicht nur die Selbstwahrnehmung der jeweiligen Verwaltungsstellen, sondern auch die Fremdwahrnehmung durch regionale Akteursgruppen zu berücksichtigen. Weiterhin weist die Diskussion der Online-Befragungsergebnisse in Kap. 6.3 darauf hin, dass interne NRP- und BR-spezifische Faktoren die Themenauswahl und Aufgaben beeinflussen. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen verfolgte das NaBioKom-Projekt einen transdisziplinären Reallaboransatz in den Pilotregionen Naturpark Kellerwald-Edersee, Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Biosphärenreservat Rhön (bayerischer Teil) sowie Biosphärenreservat Thüringer Wald¹⁰. Im Rahmen qualitativer Interviews wurden regionale Akteur:innen aus Forstwirtschaft, Naturschutz und Kommunalverwaltung zu aktuellen Dialogthemen sowie zur wahrgenommenen und gewünschten Rolle der Naturparke und Biosphärenreservate befragt. Ziel dieses partizipativen Prozesses war die Identifikation von Möglichkeiten und Potenzialen, wie NRP und BR zu einem Interessenausgleich und konstruktiven Dialog zwischen den relevanten Akteur:innen im Wald beitragen können. Hierfür wurden im NaBioKom-Projekt insgesamt 16 Dialogveranstaltungen in den Pilotregionen durchgeführt, die über die derzeit vorwiegend bilateralen Austauschformate und projektbezogenen Kooperationen hinausgehen (vgl. Kap. 6.3). Im Rahmen der Dialogprozesse sollten auch regionalspezifische Hintergründe und Rahmenbedingungen der Dialogbedarfe berücksichtigt werden. Diese waren nicht Gegenstand der kontextuellen deutschlandweiten Untersuchungen dieses Arbeitspapiers. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen wurden Empfehlungen entwickelt werden, die aufzeigen, welche Rolle NRP und BR in Dialogprozessen übernehmen können, zu welchen Themen eine Moderation, ein Wissenstransfer, eine Netzwerk- oder Projektarbeit sinnvoll erscheint und mit welchen methodischen Formaten eine konstruktive Zusammenarbeit unterschiedlicher Interessengruppen gefördert werden kann. Außerdem sollten mögliche Synergien zwischen diesen Aufgabenfeldern identifiziert werden.

Eine Forschungsfrage innerhalb des NaBioKom-Projekts betraf den Einfluss des Klimawandels auf Interessengegensätze sowie potentielle Möglichkeiten für konsensfähige, nachhaltige Konzepte der Waldbewirtschaftung. Die Ergebnisse der Online-Befragung von NRP und BR weisen darauf hin, dass der Klimawandel neue Kooperationsmöglichkeiten zwischen den relevanten Akteursgruppen schaffen kann (vgl. Kap. 5.2.2, 6.2). Diese Querschnittsfragestellung wurde daher in der Planung und Umsetzung der Dialogveranstaltungen sowie bei der Ableitung von Handlungsempfehlungen berücksichtigt. Die finalen Empfehlungen zur Rolle von NRP und BR im Rahmen von Wald-Dialogen und zur Gestaltung

¹⁰ Das Biosphärenreservat Thüringer Wald zog sich nach Abschluss der qualitativen Interviews und ersten Reallaborphase aus dem NaBioKom-Projekt zurück.

von Dialogprozessen werden in einem praxisorientierten Leitfaden aufbereitet. Für politische Entscheidungsträger:innen sollten zudem die Eignung und Potenziale dieser Schutzgebietskategorien als Plattformen für den Wald-Dialog diskutiert werden. Da eine Ausweitung ihrer Aufgaben neue institutionelle Anforderungen mit sich bringt, ist die Schaffung geeigneter politischer Rahmenbedingungen sowie eine angemessene Bereitstellung finanzieller und personeller Ressourcen erforderlich.

7.2 offene Forschungsfragen außerhalb des NaBioKom-Projektes

Das NaBioKom-Projekt konzentriert sich primär auf die Rolle von Naturparken (NRP) und Biosphärenreservaten (BR) im Wald-Dialog. Im Zuge der Status-Quo-Analyse wurden zwar die Positionen und politischen Forderungen relevanter Interessenverbände analysiert, jedoch primär mit dem Ziel, eine fundierte Informationsgrundlage für NRP und BR bereitzustellen sowie zentrale Themenbereiche mit wahrgenommenen Interessenunterschieden und Dialogbedarfen zu identifizieren.

Die in Kap. 5.1.9 zusammengefassten Ergebnisse verdeutlichen, dass naturschutzorientierte Interessenverbände häufig top-down-gesteuerte Regulierungen, höhere Standards und verbindliche Schutzmaßnahmen fordern. Im Gegensatz dazu betonen Akteur:innen der Waldbewirtschaftung die Einhaltung des Freiwilligkeitsprinzips, den Schutz der Eigentumsrechte sowie die Bedeutung regionaler Entscheidungsprozesse im Sinne des Subsidiaritätsprinzips. Eine zentrale, jedoch im Rahmen von NaBioKom nicht abschließend beantwortbare Forschungsfrage betrifft die Frage, inwiefern Ziel- und Interessenkonflikte auf einer übergeordneten oder top-down-basierten Ebene (regulativ) gelöst werden können und wieviel Handlungsspielraum auf einer regionalen, bottom-up-basierten umsetzungsbezogenen Ebene zur Lösung sinnvoll ist bzw. wie das Subsidiaritätsprinzip ausgestaltet werden kann. Hierbei wäre eine ausführliche Betrachtung existierender und zu empfehlender Ansätze und Strategien, die einen Interessenausgleich fördern, wünschenswert (vgl. Kap. 6.2).

Eine vertiefende Analyse der unterschiedlichen Interessenlagen im Wald auf regionaler Ebene (die über die Perspektiven von NRP und BR hinausgeht) könnte zudem als Grundlage dienen, um zu untersuchen, wie sich forst- und naturschutzpolitische Diskurse auf Bundes-, Landes- und Regionalebene gegenseitig beeinflussen. Daraus ließen sich möglicherweise Ansätze für eine verbesserte Vermittlung zwischen den beteiligten Akteursgruppen ableiten.

8 Literaturverzeichnis

- Ammer, Christian; Vor, Torsten; Knoke, Thomas; Wagner, Stefan (2012): Der Wald-Wild-Konflikt. Analyse und Lösungsansätze vor dem Hintergrund rechtlicher, ökologischer und ökonomischer Zusammenhänge: Universitätsverlag Göttingen (Göttinger Forstwissenschaften, 5). Online verfügbar unter https://oejv-rheinlandpfalz.de/media/goeforst5_ammer.pdf.
- Anton Bürgi (2011): Holzproduktion im Schweizer Wald: Potenzial und Nutzungskonflikte. In: *Forum für Wissen*, S. 15–21.
- Arbeitsgemeinschaft Naturgemässe Waldwirtschaft (ANW) (2013): Ökologische Grundsätze Naturgemäßer Waldwirtschaft. Online verfügbar unter <https://anw-rlp.de/wp-content/uploads/2019/08/oekol-Grundsaeetze-naturgem-Waldwirtschaft-05-06-2013.pdf>, zuletzt geprüft am 22.05.2024.
- Bachinger, Monika; Hafner, Manuel; Harprecht, Patricia (2024): Cultural and space-based factors influencing recreational conflicts in forests. The example of cyclists and other forest visitors in Freiburg (Germany). In: *European Journal of Cultural Management and Policy* 13, Artikel 12494. DOI: 10.3389/ejcmp.2023.12494.
- Bayerischer Waldbesitzerverband (WBV Bayern) (21.03.2019): Unsere Wälder sind systemrelevant. München. Online verfügbar unter <https://www.bayer-waldbesitzerverband.de/news/unsere-waelder-sind-systemrelevant.html>.
- Bayerischer Waldbesitzerverband (WBV Bayern) (17.03.2021): Dringender Appell von Waldbesitzern und BUND Naturschutz: Wälder brauchen in der Klimakrise verantwortungsvolle Jagd. München. Online verfügbar unter <https://www.bayer-waldbesitzerverband.de/news/25.html>.
- Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit (StMUG) (2009): Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Bayern. Bayerische Biodiversitätsstrategie. München.
- BayWaldG, vom 22.07.2005 (2005): Bayerisches Waldgesetz.
- Bund deutscher Forstleute (BDF) (2002): Forstliche Zertifizierung (Positionspapier). Online verfügbar unter https://www.bdf-online.de/fileadmin/user_upload/www_bdf-online_de/pdf/positionen/zertifizierung.pdf, zuletzt aktualisiert am 20.01.2023.
- Bund deutscher Forstleute (BDF) (2013): Ziele des Naturschutzes im Wald (Positionspapier). Online verfügbar unter https://www.bdf-online.de/fileadmin/user_upload/www_bdf-online_de/pdf/positionen/ziele_naturschutz_wald.pdf, zuletzt aktualisiert am 20.01.2023.
- Bund deutscher Forstleute (BDF) (2019): Carlowitz-Plan. Der Bund Deutscher Forstleute fordert ein Umdenken: Klimaschutz ist existentiell - auch das Ökosystem Wald ist in Gefahr! Online verfügbar unter https://www.bdf-online.de/fileadmin/user_upload/www_bdf-online_de/pdf/positionen/BDF_Carlowitz_Plan_19-08-26.pdf, zuletzt geprüft am 20.01.2023.
- Bund deutscher Forstleute (BDF) (2021): Stellungnahme zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundesjagdgesetzes und des Bundesnaturschutzgesetzes (Stellungnahme). Online verfügbar unter https://www.bdf-online.de/fileadmin/user_upload/www_bdf-online_de/pdf/positionen/21-02-25_Stellungnahme_BJagdG.pdf, zuletzt aktualisiert am 20.01.2023.
- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) (2011): BUNDpositionen. Lebendige Wälder. Berlin. Online verfügbar unter <https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/lebendige-waelder/>, zuletzt geprüft am 22.05.2024.
- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) (2020): Waldwende statt Waldsterben! Neun BUND-Forderungen zu Deutschlands Wäldern in der Klimakrise. Online verfügbar unter https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/waelder/waelder_waldwendestattwaldsterben.pdf, zuletzt geprüft am 22.05.2024.
- Bundesamt für Naturschutz (BfN) (2022): NATURA 2000 in Deutschland. Edelsteine der Natur. 3. Aufl. Bonn.
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) (2021): Waldstrategie 2050. Nachhaltige Waldbewirtschaftung – Herausforderungen und Chancen für Mensch, Natur und Klima. Bonn.

- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) (2018): Der Mensch und die Biosphäre (MAB). Umsetzung des UNESCO-Programms in Deutschland. 1. Aufl. Online verfügbar unter https://www.unesco.de/sites/default/files/2019-02/mensch_biosphaere_bf-1.pdf, zuletzt geprüft am 22.05.2024.
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) (2007): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Kabinettsbeschluss vom 7. November 2007. Berlin. Online verfügbar unter https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pool/Broschueren/nationale_strategie_biologische_vielfalt_2015_bf.pdf.
- Deutscher Forstwirtschaftsrat (DFWR) (2020a): Positionspapier für eine zeitgemäße Jagd: Wald und Schalenwild in Einklang bringen! Online verfügbar unter <https://www.dfwr.de/download/positionspapier-fuer-eine-zeitgemaesse-jagd/>, zuletzt geprüft am 06.01.2023.
- Deutscher Forstwirtschaftsrat (DFWR) (2020b): Positionspapier zur EU-Waldstrategie. Online verfügbar unter <https://www.dfwr.de/download/dfwr-positionspapier-zur-eu-waldstrategie/>, zuletzt geprüft am 22.05.2024.
- Deutscher Forstwirtschaftsrat (DFWR) (2021): Bewertung des DFWR zum Koalitionsvertrag 2021. Online verfügbar unter <https://www.dfwr.de/download/dfwr-bewertung-koalitionsvertrag-2021-2025-zwischen-spd-buendnis-90-die-gruenen-und-fdp/>, zuletzt geprüft am 06.01.2023.
- Deutscher Naturschutzring (DNR) (2021): Von der Waldkrise zur nachhaltig ökologischen und generationengerechten Waldwende. Forderungen von Natur- und Umweltschutzorganisationen im DNR zur Waldpolitik. Online verfügbar unter <https://www.dnr.de/themen/positionen/von-der-waldkrise-zur-nachhaltig-oekologischen-und-generationengerechten>, zuletzt geprüft am 22.05.2024.
- Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO-Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB-NK Deutschland) (2007): Kriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten der UNESCO in Deutschland. Bonn. Online verfügbar unter <https://nationale-naturlandschaften.de/wp-content/blogs.dir/29/files/2020/09/BroschKriterien.pdf>.
- Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO-Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB-NK Deutschland) (2014): Positionspapier des MAB-Nationalkomitees zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in Biosphärenreservaten. Lenzen. Online verfügbar unter https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-07/final_Positionspapier_NK_MAB_Bildung_fuer_eine_nachhaltige_Entwicklung_140423.pdf.
- Die Waldeigentümer (AGDW) (2019): Positionspapier der AGDW – Die Waldeigentümer e.V. Forderungen zur Bewältigung der akuten klimabedingten Schäden in unseren Wäldern. Berlin. Online verfügbar unter <https://www.waldeigentuemmer.de/wp-content/uploads/2019/05/Positionen-AGDW-April-2019.pdf>, zuletzt geprüft am 22.05.2024.
- Dietz, T.; Planker, A.; Braun, W. (2010): Totholz – das Ende der Arbeitssicherheit? In: *AFZ-DerWald* 65 (1), S. 13–16.
- Europäische Kommission (KOM) (2020): Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. EU-Biodiversitätsstrategie für 2030. Mehr Raum für die Natur in unserem Leben. Brüssel. Online verfügbar unter https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF.
- European Commission (COM) (2023): Forests. Online verfügbar unter https://environment.ec.europa.eu/topics/forests_en, zuletzt geprüft am 15.08.2023.
- Feil, Philine; Neitzel, Christoph; Seintsch, Björn; Dieter, Mathias (2018): Privatwaldeigentümer und gesellschaftliche Ansprüche. In: *AFZ-DerWald* 2018 (5), S. 24–27. Online verfügbar unter https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn059728.pdf, zuletzt geprüft am 24.10.2024.
- Forest Stewardship Council Deutschland (FSC Deutschland) (2018): Deutscher FSC-Standard Version 3-0. Vom FSC anerkannt am 17.4.2018, gültig ab 1.6.2018. Online verfügbar unter https://www.fsc-deutschland.de/wp-content/uploads/2020-02-04-Deutscher-FSC-Standard_3-0.pdf.

- Forstkammer Baden-Württemberg (Foka BW) (24.03.2022): Einheimische Rohstoff- und Energieerzeugung wichtiger denn je. Forstkammer fordert Politik zum Umschwenken auf. Stuttgart. Online verfügbar unter <https://www.foka.de/aktuelles/presse/>, zuletzt geprüft am 14.02.2023.
- Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA BW) (Hg.) (2025): Wasser – nicht genug und manchmal zu viel. Freiburg i. Br. Online verfügbar unter https://www.fva-bw.de/fileadmin/publikationen/faltblaetter/2025_FVA_Info-Faltblatt_Wasserrueckhalt.pdf, zuletzt geprüft am 24.04.2025.
- Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) (2015): Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 25. September 2015. Online verfügbar unter <https://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf>, zuletzt aktualisiert am 2015, zuletzt geprüft am 21.08.2024.
- BayNatSchG, vom 23.02.2011 (2011): Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz).
- BNatSchG, vom 29.07.2009 (2009): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz).
- ThürWaldG, vom 18.09.2008 (2008): Gesetz zur Erhaltung, zum Schutz und zur Bewirtschaftung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Thüringer Waldgesetz).
- Greenpeace (2019): Wege aus der Waldkrise. Vom Forst zum natürlichen Klimaregler. Waldkrise in Deutschland - Lösungen. Hamburg.
- Greenpeace (2021): Schutzgebiete schützen nicht. Hamburg. Online verfügbar unter https://www.greenpeace.de/publikationen/studie_waldschutzgebiete.pdf, zuletzt geprüft am 22.05.2024.
- Greenpeace (2022): ZUKUNFT [S] WALD. Echte Wälder für das Klima. Online verfügbar unter <https://www.greenpeace.de/infomaterial/EchteWaelder.pdf>, zuletzt geprüft am 06.01.2023.
- Härtdter, Ulf (2003): Nichtbäuerliche Waldbesitzer - Strukturierung und Charakterisierung im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungstrends. In: Ulrich Schraml und Karl-Reinhard Volz (Hg.): Urbane Waldbesitzer. Studien zur Beratung und Betreuung im nichtbäuerlichen Kleinprivatwald. Remagen-Oberwinter: Dr. Kessel (Freiburger Schriften zur Forst- und Umweltpolitik, 1), S. 25–83.
- Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) (2014): Kurzbericht. F+E Vorhaben „Vermittlung des Konzeptes der Ökosystemleistungen auf der Basis der TEEB-Studie“. Leipzig. Online verfügbar unter <https://www.bfn.de/naturkapital-deutschland-teeb-de>.
- Hercher, Wolfgang (2012): Testbetriebsnetz Kleinprivatwald 5-200ha. In: Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA BW) (Hg.): Erklärungsmuster im Fickenteppich. Ein kaleidoskopischer Einblick in die Privatwaldforschung im Jahr 2012. Freiburg i. Br.: Eigenverlag (Berichte Freiburger Forstliche Forschung, 92), S. 115–144.
- Hessischer Waldbesitzerverband (2016): Grundsatzpositionen des Hessischen Waldbesitzerverbandes. Butzbach. Online verfügbar unter <https://www.waldbesitzer-hessen.de/wp-content/uploads/2022/01/Beschlossene-Grundsatzpositionen-HWV-13.10.2016.pdf>, zuletzt geprüft am 22.05.2024.
- HeNatG, vom 25.05.2023 (2023): Hessisches Gesetz zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Hessisches Naturschutzgesetz).
- Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) (2022): Naturschutzleitlinie 2022 für den hessischen Staatswald. Darmstadt.
- HWaldG, vom 19.06.2019 (2019): Hessisches Waldgesetz.
- Hogl, Karl; Pregernig, Michael; Weiss, Gerhard (2005): What is new about new forest owners? A typology of private forest ownership in Austria. In: Small-scale Forest Economics, Management and Policy (4 (3)).
- Hunziker, Marcel; Freuler, Benjamin; Lindern, Eike (2011): Erholung im Wald: Erwartungen und Zufriedenheit, Verhalten und Konflikte. In: *Forum für Wissen* 2011, S. 43–51.
- Joa, Bettina; Schraml, Ulrich (2020): Conservation practiced by private forest owners in Southwest Germany – The role of values, perceptions and local forest knowledge. In: *Forest Policy and Economics* 115, S. 102141. DOI: 10.1016/j.forpol.2020.102141.

- Job, Hubert; Engelbauer, Manuel; Engels, Barbara (2019): Das Portfolio deutscher Biosphärenreservate im Lichte der Sustainable Development Goals. In: *Raumforschung und Raumordnung* 77 (1), S. 57–79. DOI: 10.2478/rara-2019-0005.
- Judmann, Florian K. L. (1998): Die Einstellungen von Kleinprivatwaldeigentümern zu ihrem Wald. Eine vergleichende Studie zwischen Baden- Württemberg und dem US-Bundesstaat Pennsylvania. Dissertation. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg i. Br.
- Kuckartz, Udo (2018): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 4. Aufl. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Landeswaldverband Baden-Württemberg (LWV BW) (2021a): 'Für einen zukunftsfähigen Wald in Baden-Württemberg' - Langfassung. Stuttgart. Online verfügbar unter https://lwv-bw.de/wp-content/uploads/2021/03/Positionen_LWV_210303_lang.pdf, zuletzt aktualisiert am 13.02.2023.
- Landeswaldverband Baden-Württemberg (LWV BW) (2021b): Leise rieselt die Zehn – 10% Prozessschutzflächen im Staatswald von Baden-Württemberg sind fast erreicht. Zeit den Sack zuzumachen! Stuttgart. Online verfügbar unter https://lwv-bw.de/wp-content/uploads/2021/12/211211_Bei-10-Prozent-Prozessschutz-ist-Schluss.pdf, zuletzt geprüft am 22.05.2024.
- Landeswaldverband Baden-Württemberg (LWV BW) (2022): Das gegenwärtige Erfolgsmodell der Rotwildgebiete in Baden-Württemberg hat Zukunft! Stuttgart, zuletzt aktualisiert am 13.02.2023.
- Liesen, Jörg; Risthaus, Kathrin; Köster, Ulrich (2024): F+E-Vorhaben Umsetzung von Natura 2000 in Naturparks. Abschlussbericht. Bonn. Online verfügbar unter https://naturparke.de/files/2024/03/Bericht_Projekt_Natura2000.pdf.
- Lupp, Gerd; Börtitz, Katharina; Kantelberg, Valerie; Koch, Marc; Pauleit, Stephan (2017): Management urbaner Wälder zwischen Ansprüchen der Gesellschaft und Besitzerzielen. In: *Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen* 2017 (168), S. 261–268.
- Mantau, Udo (2023): Holzrohstoffmobilisierung - Kreislaufwirtschaft und Kaskadennutzung. 20 Jahre Rohstoffmonitoring Holz. Hg. v. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR). Gülzow (Schriftenreihe Nachwachsende Rohstoffe, 40). Online verfügbar unter https://www.charta-fuerholz.de/fileadmin/charta-fuer-holz/dateien/service/mediathek/FNR_Brosch_Rohstoffmonitoring_Holz_2024.pdf.
- Martens, Dörte; Bauer, Nicole (2010): Gepflegte Wälder für gepflegte Seelen? WSL-Studie zeigt, welche Art von stadtnahen Wäldern besonders positiv auf das Wohlbefinden der Bevölkerung wirkt. In: *LWF aktuell* 2010 (75), S. 60–61. Online verfügbar unter https://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/waldbesitz_forstpolitik/dateien/a75_gepflegte-seelen.pdf.
- Michie, Susan; Atkins, Lou; West, Robert (2014): The behaviour change wheel. A guide to designing interventions. First edition. London: Silverback Publishing.
- Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz (MKUEM) (Hg.) (2024): Zukunftsplan Wasser Rheinland-Pfalz. Mainz. Online verfügbar unter <https://mkuem.rlp.de/themen/wasser/zukunftsplan-wasser-rheinland-pfalz>, zuletzt geprüft am 24.04.2025.
- Nationale Naturlandschaften (NNL) (2024): Biosphärenreservate in Deutschland. Online verfügbar unter <https://nationale-naturlandschaften.de/biosphaerenreservate/haeufige-fragen>.
- Naturschutzbund Deutschland (NABU) (2008): Waldwirtschaft 2020. Perspektiven und Anforderungen aus Sicht des Naturschutzes. Berlin (Strategiepapier). Online verfügbar unter <https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/wald/nabu-waldwirtschaft-2020.pdf>, zuletzt geprüft am 22.05.2024.
- Naturschutzbund Deutschland (NABU) (2021): Waldschutz und -management im Zeichen der Klimakrise – Forderungen des NABU für die neue Legislaturperiode. Resolution der Bundesvertreter*innenversammlung 2021 (NABU INFO / BVV Beschluss). Online verfügbar unter https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/211116_bvv-2021_forderung_waldresolution.pdf, zuletzt geprüft am 22.05.2024.
- Nousiainen, Daniela; Mola-Yudego, Blas (2022): Characteristics and emerging patterns of forest conflicts in Europe - What can they tell us? In: *Forest Policy and Economics* 136, Artikel 102671. DOI: 10.1016/j.forpol.2021.102671.

- PEFC Deutschland (2020): PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung. Normatives Dokument PEFC D 1002-1:2020. Online verfügbar unter https://www.pefc.de/media/filer_public/62/42/624211c0-cc13-41c2-89a9-9b3ee959a127/pefc-waldstandards_grafikversion_stand_03-2023.pdf.
- Plattform Forst und Holz (2021): Appell für aktiven Klimaschutz mit Wald und Holz. Wald- und Holznutzung sichern. Klimaschutzleistung honorieren. Online verfügbar unter <https://www.dfwr.de/download/verbaendeappell-fuer-aktiven-klimaschutz-mit-wald-und-holz/>, zuletzt geprüft am 06.01.2023.
- Pohjanmies, Tähti; Triviño, María; Le Tortorec, Eric; Salminen, Hannu; Mönkkönen, Mikko (2017): Conflicting objectives in production forests pose a challenge for forest management. In: *Ecosystem Services* 28, S. 298–310. DOI: 10.1016/j.ecoser.2017.06.018.
- Riedel, Thomas; Bender, Susann; Hennig, Petra; Kroiher, Franz; Schnell, Sebastian; Schwitzgebel, Frank et al. (2024): Der Wald in Deutschland. Ausgewählte Ergebnisse der vierten Bundeswaldinventur. Hg. v. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Berlin. Online verfügbar unter https://www.bundeswaldinventur.de/fileadmin/Projekte/2024/bundeswaldinventur/Downloads/BWI-2022_Broschuere_bf-neu_01.pdf, zuletzt geprüft am 24.10.2024.
- Rigo, Daniele de; Bosco, C.; San-Miguel-Ayanz, Jesús; Houston Durrant, T.; Barredo, José I.; Strona, G. et al. (2016): Forest resources in Europe: an integrated perspective on ecosystem services, disturbances and threats. In: Jesús San-Miguel-Ayanz, Daniele de Rigo, Giovanni Caudullo, T. Houston Durrant und A. Mauri (Hg.): *European Atlas of Forest Tree Species*. Luxembourg: Publ. Off. EU, p. 8–19, JRC103181.
- ROBIN WOOD (2019): Positionen und Empfehlungen zum Thema 'Wald im Klimawandel'. Wissenschaft vor Ideologie! Umweltschutz vor Profit! Waldweg statt Holzweg! Hg. v. Jana Ballenthien. Online verfügbar unter <https://www.robinwood.de/blog/positionen-und-empfehlungen-zum-thema-wald-im-klimawandel>, zuletzt geprüft am 04.03.2024.
- ROBIN WOOD (2023): ROBIN WOOD-Positionspapier wider die ROBIN WOOD-Positionspapier wider die Totholzflächenräumung. Die Räumung gigantischer Totholzflächen im Wald muss verboten werden! Online verfügbar unter https://www.robinwood.de/sites/default/files/Blog_Schadholzflaechen_Raeumungen_Kahlschlag_Totholz_final_0.pdf, zuletzt geprüft am 04.03.2024.
- Schraml, Ulrich (2003): Urbane Waldbesitzer in Forschung und Forstpolitik. In: Ulrich Schraml und Karl-Reinhard Volz (Hg.): *Urbane Waldbesitzer. Studien zur Beratung und Betreuung im nichtbäuerlichen Kleinprivatwald*. Remagen-Oberwinter: Dr. Kessel (Freiburger Schriften zur Forst- und Umweltpolitik, 1), S. 1–24.
- Schraml, Ulrich; Volz, Karl-Reinhard (Hg.) (2003): *Urbane Waldbesitzer. Studien zur Beratung und Betreuung im nichtbäuerlichen Kleinprivatwald*. Remagen-Oberwinter: Dr. Kessel (Freiburger Schriften zur Forst- und Umweltpolitik, 1).
- Schramm, Engelbert; Stockmann, Mira; Wenzel, Luisa (2020): 14/2020 Für die Untersuchungen wurden 2018 insgesamt 37 Experteninterviews mit hessischen Akteuren aus der Forstwirtschaft, der Jagd, dem Naturschutz und der Naherholung durchgeführt, wobei jeweils auch Vertreter zuständiger Behörden auf den lokalen bzw. regionalen und landesweiten Ebenen (und der Wissenschaft) berücksichtigt wurden. Verbiss- und Schälschäden in Hessen Bei der letzten Bundeswaldinventur 2012 wurden deutschlandweit auch die Verbiss- und Schälschäden aufgenommen. Der Vergleich zwischen den Bundesländern ergab: Hessen lag bei Verbissschäden auf einem mittleren Rang, bei frischen Schälschäden jedoch an » Die Experteninterviews in Hessen zeigen die sehr unterschiedlichen Meinungen darüber, wie viel Wild im Wald als angemessen gelten kann » Die Forst-Jagd-Problematik wird nicht nur von der Entwicklung der Wilddichte beeinflusst » Auch Veränderungen in der Waldbewirtschaftung und hinsichtlich der Nutzungsansprüche an den Wald haben Auswirkungen auf den Konflikt S c h n e I l e r Ü B E R B L I C K Jagd & Waldbau – Ergebnisse einer empirischen Erhebung in Hessen. In: *AFZ-DerWald* 2020 (14), S. 27–31. Online verfügbar unter https://www.iso.de/fileadmin/Edit/PDF/Publ/2020/AFZ_14_20_Schramm_Jagd_Hessen.pdf.

- Schreiber, Roland; Schaffner, Stefan; Harstreiter, Holger (2012): Der Wandel in der Besitzerstruktur im Privatwald Bayerns. Herausforderungen und Folgerungen für die Praxis. In: *LWF aktuell* 19 (3), S. 55–57.
- Schulz, Tobias; Ohmura, Tamaki; Zabel, Astrid (2023): Sustainable economy trade-offs and conflicts in and with the forest (Research Trend). In: *Forest Policy and Economics* 150, Artikel 102936. DOI: 10.1016/j.forpol.2023.102936.
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Bundesverband (SDW) (2022a): Wald und Wild. Online verfügbar unter <https://www.sdw.de/ueber-die-sdw/positionen-und-stellungnahmen/wald-und-wild/>, zuletzt aktualisiert am 20.12.2022.
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Bundesverband (SDW) (2022b): Waldbewirtschaftung. Online verfügbar unter <https://www.sdw.de/ueber-die-sdw/positionen-und-stellungnahmen/integrative-waldbewirtschaftung/>, zuletzt aktualisiert am 20.12.2022.
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Bundesverband (SDW) (2022c): Zertifizierung von Waldbewirtschaftung. Online verfügbar unter <https://www.sdw.de/ueber-die-sdw/positionen-und-stellungnahmen/zertifizierung/>, zuletzt aktualisiert am 20.12.2022.
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) LV Hessen (SDW LV Hessen) (2018): Wald und Klimaschutz - Faktenpapier (Stand 11/2018). Online verfügbar unter https://www.sdw-hessen.de/fileadmin/Landesverband-Hessen/Formulare/Klagen__Positionen__Alte_PM__usw/Wald_und_Klimaschutz_Faktenpapier.pdf, zuletzt aktualisiert am 18.01.2023.
- Selter, Andy (2006): Der Einsatz multivariater statistischer Methoden zur Erarbeitung einer Betriebs-typologie für den bäuerlichen Privatwald. Dissertation. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg i. Br.
- Sotirov, M.; Pokorny, B.; Kleinschmit, D.; Kanowski, P. (2020): International Forest Governance and Policy: Institutional Architecture and Pathways of Influence. In: *Global Sustainability* 12 (17), S. 7010. DOI: 10.3390/su12177010.
- SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP (2021): Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag.
- SPD/ Bündnis 90/Die Grünen/ FDP (2021): Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Berlin.
- Stockmann, Johannes; Franz, Kristin; Seintsch, Björn; Neitzel, Christoph (2022): Factors Explaining the Willingness of Small-Scale Private Forest Owners to Engage in Forestry in Germany. In: *SSRN Electronic Journal*. DOI: 10.2139/ssrn.4134118.
- Suda, Michael; Schaffner, Stefa; Huml, Gerd (2007): Motivieren und mobilisieren - vom Besitzer zum Nutzer. In: *FORST UND HOLZ* 62 (11), S. 32–35.
- Thünen-Institut (TI) (2024): Vierte Bundeswaldinventur (2022). Online verfügbar unter <https://bwi.info/>, zuletzt aktualisiert am 24.20.2024.
- Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten Umwelt und Naturschutz (TMLFUN) (2012): Thüringer Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Erfurt.
- Tiebel, Malin; Mölder, Andreas; Bieling, Claudia; Hansen, Peter; Plieninger, Tobias (2024): Understanding small-scale private forest owners is a basis for transformative change towards integrative conservation. In: *People and Nature* 6, S. 337–353. DOI: 10.1002/pan3.10579.
- Umweltbundesamt (UBA) (Hg.) (2021): Umweltschutz, Wald und nachhaltige Holznutzung in Deutschland. Hintergrund. 2. Aufl. Dessau-Roßlau.
- Verband deutscher Naturparke (VDN) (2018a): Naturparke 2030– Wartburger Programm der Naturparke in Deutschland. Bonn. Online verfügbar unter https://www.naturpark.org/media/b1d7d885-f5a1-4ff7-929b-e9414ad34af6/XzMDnQ/PDF/Downloads/VDN/Wartburger_Programm_mit_Logo.pdf?download=true, zuletzt geprüft am 01.11.2024.
- Verband deutscher Naturparke (VDN) (2018b): Naturparke in Deutschland 2030 - Aufgaben und Ziele. beschlossen auf Mitgliederversammlung am 18.09.2018. 4. Aufl., zuletzt geprüft am 31.10.2024.

- Waldbesitzerverband für Thüringen (27.01.2021): Anhörung und öffentliche Auslegung vor Erlass der Rechtsverordnung zur Neuausweisung des Naturschutzgebietes (NSG) "Hohe Schrecke", Kyffhäuserkreis und Landkreis Sömmerda. Stellungnahme des Waldbesitzerverbandes für Thüringen als Träger öffentlicher Belange. Ohrdruf.
- LWaldG BaWü, vom 31.08.1995 (1995): Waldgesetz für Baden-Württemberg.
- Weber, Florian; Liesen, Jörg; Weber, Friedericke; Crossey, Nora (2021): Nachhaltige Regionalentwicklung in Naturparks – 10-Jahres-Rückblick und Zukunftsperspektiven. In: *RuR* 79 (5), S. 518–533. DOI: 10.14512/rur.80.
- Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlicher Verbraucherschutz und Wissenschaftlicher Beirat Waldpolitik beim BMEL (WBAE & WBW) (2016): Klimaschutz in der Land- und Forstwirtschaft sowie den nachgelagerten Bereichen Ernährung und Holzverwendung. Gutachten. 2. Aufl. Berlin.
- Wissenschaftlicher Beirat für Waldpolitik und Wissenschaftlicher Beirat für Biodiversität und Genetische Ressourcen (WBW & WBBGR) (2020): Wege zu einem effizienten Waldnaturschutz in Deutschland. Stellungnahme. Bonn.

9 Anhang

Tabelle 9-1: Austausch und Zusammenarbeit von teilnehmenden Förster:innen und Nicht-Förster:innen der NRP- und BR-Verwaltungen mit verschiedenen Akteursgruppen im Wald.

Forstliche Ausbildung des Befragten	Akteursgruppen	Der Austausch/ die Zusammenarbeit von Förster:innen und "Nicht-Förster:innen" mit den Akteursgruppen ist...					
		gut	eher gut	eher schlecht	schlecht	nicht relevant	kann ich nicht beurteilen & keine Angabe
Förster:in [%] (n=12)	Naturschutzverbände	50	42	8	0	0	0
Nicht-Förster:in [%] (n=27)	und Vereine	41	48	7	0	0	4
Förster:in [%] (n=11)	Naturschutzverwaltung	91	9	0	0	0	0
Nicht-Förster:in [%] (n=26)		58	31	8	0	0	4
Förster:in [%] (n=12)	Öffentliche Waldbesitzer	50	50	0	0	0	0
Nicht-Förster:in [%] (n=26)		58	23	8	4	4	4
Förster:in [%] (n=12)	Private Waldbesitzer	17	33	42	0	8	0
Nicht-Förster:in [%] (n=26)		4	38	31	8	12	8
Förster:in [%] (n=12)	Staatliche	33	25	17	0	25	0
Nicht-Förster:in [%] (n=27)	Privatwaldberatung	19	33	11	0	15	22
Förster:in [%] (n=12)	Private	0	17	25	0	50	8
Nicht-Förster:in [%] (n=26)	Privatwaldberatung	0	19	15	8	35	23
Förster:in [%] (n=12)	Jagdwirtschaft	17	67	8	8	0	0
Nicht-Förster:in [%] (n=27)		7	33	44	4	4	7
Förster:in [%] (n=12)	Verbände mit	58	42	0	0	0	0
Nicht-Förster:in [%] (n=27)	Erholungsinteressen	74	22	4	0	0	0
Förster:in [%] (n=12)	Akteur:innen der	67	33	0	0	0	0
Nicht-Förster:in [%] (n=27)	Umweltbildung	74	22	0	0	0	4
Förster:in [%] (n=12)	Breite Öffentlichkeit mit	17	58	17	0	8	0
Nicht-Förster:in [%] (n=27)	Naturschutzinteressen	48	33	0	0	0	19
Förster:in [%] (n=12)	Breite Öffentlichkeit mit	17	58	17	0	8	0
Nicht-Förster:in [%] (n=27)	Erholungsinteressen	44	37	4	0	0	15
Förster:in [%] (n=12)	Anbieter erneuerbarer	0	33	17	17	25	8
Nicht-Förster:in [%] (n=27)	Energien	4	4	22	11	33	26

Tabelle 9-2: Austauschformate der Naturparke und Biosphärenreservate mit anderen Akteursgruppen im Wald (Teil 1).

Akteursgruppen im Wald	Austauschformate der NRP und BR ...								
	persönliche Treffen/ Telefonate/ Mail-Kontakt			Beteiligungsformate bzw. gemeinsame Projekte			Informationen z.B. per Mail/ Newsletter/ Veranstaltung		
	NRP [%]	BR [%]	Insgesamt [%]	NRP [%]	BR [%]	Insgesamt [%]	NRP [%]	BR [%]	Insgesamt [%]
Naturschutzverbände und -vereine	90	100	92	63	67	64	63	67	64
Naturschutzverwaltung	83	100	87	73	33	64	50	67	54
Öffentliche Waldbesitzende/ Forstverwaltung	77	89	79	47	44	46	47	56	49
Private Waldbesitzende und -verbände	50	67	54	23	44	28	17	22	18
Öffentliche Privatwaldberatung und -betreuung	47	67	51	20	33	23	23	33	26
Private Dienstleister für Privatwaldberatung und -betreuung	17	22	18	7	22	10	10	11	10
Jagdwirtschaft (Jagdverbände, Jagdvereine, Jägerschaft)	77	67	74	30	33	31	30	33	31
Verbände mit Erholungsinteressen	83	89	85	80	78	79	57	78	62
Akteur:innen der Umweltbildung und Waldpädagogik	83	89	85	60	67	62	60	67	62
Breite Öffentlichkeit mit Naturschutzinteressen	40	33	38	30	44	33	77	89	79
Breite Öffentlichkeit mit Erholungsinteressen	30	33	31	27	44	31	70	67	69
Anbieter/Interessengemeinschaften erneuerbarer Energien	17	44	23	3	11	5	0	22	5

(n=39; 30NRP & 9BR)

Tabelle 9-3: Austauschformate der Naturparke und Biosphärenreservate mit anderen Akteursgruppen im Wald (Teil 2).

Akteursgruppen im Wald	Bildungsangebote			vertragliche Vereinbarungen			es gibt keinen Austausch			kann ich nicht beurteilen		
	NRP [%]	BR [%]	Insgesamt [%]	NRP [%]	BR [%]	Insgesamt [%]	NRP [%]	BR [%]	Insgesamt [%]	NRP [%]	BR [%]	Insgesamt [%]
Naturschutzverbände und -vereine	43	11	36	13	56	23	0	0	0	3	0	3
Naturschutzverwaltung	10	0	8	30	0	23	3	0	3	0	0	0
Öffentliche Waldbesitzende/ Forstverwaltung	27	11	49	33	44	36	7	0	5	3	0	3
Private Waldbesitzende und -verbände	3	33	10	13	33	18	30	22	28	7	0	5
Öffentliche Privatwaldberatung und -betreuung	10	11	10	3	11	5	37	11	31	10	0	8
Private Dienstleister für Privatwaldberatung und -betreuung	0	11	3	3	11	5	60	56	59	13	0	10
Jagdwirtschaft (Jagdverbände, Jagdvereine, Jägerschaft)	7	0	5	10	22	13	7	11	8	3	0	3
Verbände mit Erholungsinteressen	23	33	26	17	22	18	0	0	0	3	0	3
Akteur:innen der Umweltbildung und Waldpädagogik	57	67	59	20	44	26	0	0	0	3	0	3
Breite Öffentlichkeit mit Naturschutzinteressen	53	67	56	3	0	3	3	0	3	3	0	3
Breite Öffentlichkeit mit Erholungsinteressen	50	44	49	3	0	3	3	11	5	3	0	3
Anbieter/Interessengemeinschaften erneuerbarer Energien	0	11	3	0	11	3	67	44	62	13	11	13

Ergebnisdarstellung der Tabelle 9-2 bzw. Tabelle 9-3

Um die Art des Austauschs bzw. der Zusammenarbeit der teilnehmenden NRP und BR mit den einzelnen Akteursgruppen besser charakterisieren zu können, werden als mögliche Mehrfachauswahl folgende Formate des Austauschs bzw. der Zusammenarbeit als Antwortoptionen angeboten:

- Persönliche Treffen/ Telefonate/ Mail-Kontakt
- Beteiligungsformate bzw. gemeinsame Projekte
- Informationen, z.B. per Mail/ Newsletter/ Veranstaltung
- Bildungsangebote
- Vertragliche Vereinbarungen
- Es gibt keinen Austausch
- Kann ich nicht beurteilen

Der in Kap. 5.2.3 dargestellte mehrheitlich "(eher) gute" Austausch mit Naturschutzverbänden und -vereinen, Naturschutzverwaltungen und öffentlichen Waldbesitzenden basiert insbesondere auf persönlichen Treffen, Telefonaten und E-Mail-Kontakt (ca. 70-100 % der NRP oder BR). Außerdem existieren insbesondere Beteiligungsformate und gemeinsame Projekte (ca. 40-70 %) und ein Informationsaustausch (ca. 40-70 %). 43 % der NRP tauschen sich mit Naturschutzverbänden zudem über Bildungsformate aus und 56 % der BR sind mit diesen durch vertragliche Vereinbarungen vernetzt.

Persönlichen Treffen, Telefonate und E-Mail-Kontakt sind auch bei den Akteursgruppen des Privatwaldes und der Jagdwirtschaft mit 40-80 % das wichtigste Austauschformat. Beteiligungsformate bzw. gemeinsame Projekte, Informationsaustausch, Bildungsangebote oder vertragliche Vereinbarungen existieren, sind aber weniger häufig (5-45 %). Private Dienstleister, zu denen überwiegend kein Austausch besteht, sind hiervon ausgenommen.

Zu Verbänden mit Erholungsinteressen sowie Akteur:innen der Umweltbildung und Waldpädagogik zeigt sich ebenfalls ein sehr stark ausgeprägter persönlicher Kontakt im Rahmen von Treffen, Telefonaten und E-Mail (80-90 %). Mit Verbänden mit Erholungsinteressen tauschen sich NRP und BR ähnlich intensiv im Rahmen von Beteiligungsformaten bzw. gemeinsamen Projekten aus (ca. 80 %), der Informationsaustausch ist mit 57 % in NRP und 78 % in BR ebenfalls ausgeprägt. Mit Akteur:innen der Umweltbildung und Waldpädagogik besteht mehrheitlich ein Austausch der NRP und BR im Rahmen von Beteiligungsformaten, Informationen und Bildungsangeboten (55-70 %).

Die breite Öffentlichkeit mit Naturschutz- und Erholungsinteressen wird vorwiegend/ mehrheitlich informiert und im Rahmen von Bildungsangeboten angesprochen (ca. 50-90 %). Beteiligungsformate und persönlicher Austausch existieren ebenfalls (ca. 30-40 %).

Mit Anbietern und Interessengemeinschaften der erneuerbaren Energien erfolgt überwiegend kein Austausch (67 % der NRP, 44 % der BR; vgl. auch Abbildung 5-9). Am ehesten existiert ein persönlicher Austausch (17 % der NRP, 44 % der BR).